

eman ta zabal zazu

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

KIROLA ETA JARDUERA FISIKOAREN BIDEZ EMAKUME

MUSULMANEN GIZARTE-INKLUSIOA SUSTATU

(2020)

Egilea: Oihana Zunzunegi Etxeberria

Zuzendaria: Erlantz Allur Aramburu

MASTER BUKAERAKO LANA: *Kirol Kudeaketako Masterra*

ESKERTZEA

Eskerrak eman nahi diot, lehenik eta behin, nire lagun, bikote, senar eta maitalea den Asierri, bizitzaren bidai honetan nire alboan egoteagatik, bai une ederrak eskaintzen bai une zailetan laguntza ematen. Maite zaitut!

Eskerrak ere nire alaba maiteei, bizitzako mirari diren bi lore eder hauei. Nora, begi gris urdin berde, erlurtxo sentikorra, txakurtxo bizkor eta leiala, maite zaitut! Jare, ilargi bete borobila, maitagarria bezain ederra, dordoka, kanika, pottoka, maite zaitut!

Eskerrak nire gurasoei bizitza emateagatik, eta nire aiton-amonei maitakor izateagatik. Bereziki, amona Gertrudisi eta Kontxitari. Eskerrak familiarterako guztiei. Eskerrak nire amaginarreba den Axuni, entzuten eta zaintzen jakiteagatik.

Eskerrak nire txikitako betiko laguna den Olatzi, eskerrak Mbarka nire lagun zintzo eta alaiari, eskerrak Amaiari beti hor egoteagatik, eskerrak Ainhoari bere energia eta lagunekiko arretarengatik.

Eskerrak Elenari, lan honetan emandako laguntzarengatik, eta Asierren lagun eta nire lagun izateagatik hainbeste urteetan.

Eskerrak Nissaa Asaadako Emakume Elkarteko lagunei, mundu koloretsuago, anitzago eta toleranteagoa eraikitzen laguntzeagatik: Olatz, Mbarka, Fanny, Berenice, Rabub, Neitu, Khalucha, Assia, Toria, Monika, Fatiha, Faiza.

Shukraan Nourdine, Mbarka, Dunia, Loubna, Rayan eta Aya, familia musulman maitagarria zarete, Ilhemi ere. Eskerrak islama ezagutzen uzteagatik, zuen etxean beti harrera onez sartzeko aukera emateagatik eta lan hau egitearen inspirazioa izateagatik.

Musutxoak Aimarri, Nahari, Ekhiri, Zuharari, Iraiari, Anjeleri, Martxeli, Aitorri eta Oierri, Sara Pilarri, Sidiri eta Eliasi, Abidari, Koutardi, Rayani, Adami eta Ahmedi, Aiala eta Aneri, Aritzi, Patxiri.

Shukraan musulman lagunei eta musulman komunitateari bere osotasunean, zuen erlijio eta kulturara hurbiltzen uzteagatik. Eskerrak Ali, Tata, Fatlek, Ibrahim...

Eskerrak ere Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuko Iñakiri lana garatzeko erraztasunak emateagatik. Eskerrak lan-taldeari bakoitzak bere modura laguntzeagatik.

Eskerrak Erlantzi, lan honetan tutore bikain, zintzo eta fina izateagatik.

Eskerrak masterreko kide eta lagun guztiei bizitza errazagoa egiten laguntzeagatik jarduera fisikoaren irakaskuntzaren ibilbide honetan, eskerrak umore eta kafe uneei.

Eskerrak Begoñari, bizitzan aurrera ateratzeko gai naizela erakusteagatik. Eskerrak Bhawgani Indiako yoga ezagutzak erakusteagatik eta lan honetarako arnasa, energia eta bizitza emateagatik. Eskerrak mundu osoari, barkatu norbait ahaztu badut.

AURKIBIDEA

1. SARRERA	2.or.
1.1. Motibazioa	2.or.
1.2. Ibilbide pertsonala	3.or.
1.3. Helburuak	4.or.
1.4. Metodologia	5.or.
1.5. Baliabideak	6.or.
2. MARKO TEORIKOA	6. or.
2.1. Inmigrazioa (kuantitatiboa eta kualitatiboa: barometroa)	6.or.
2.2. Jarduera Fisikoa	13.or.
2.3. Hiru ikuspegiak. Kulturartekotasuneruntz	14.or.
2.4. Gizarte integrazio, gizarte-inklusio eta hezkuntza inklusiboa	17.or.
2.5. Jarduera fisikoa gizarte-inklusiorako tresna	18.or.
2.6. Sustapen politikak	19.or.
2.7. Etnia eta kulturaren eragina jarduera fisikoaren praktika mailan	21.or.
2.8. Emakumea eta jarduera fisikoa	22.or.
2.8.1. Emakumea eta jarduera fisikoa oro har	22.or.
2.8.2. Emakume etorkina eta jarduera fisikoa	24.or.
2.8.3. Emakume musulmana eta jarduera fisikoa	25.or.
2.9. Emakume musulmanaren jarduera fisikoa Europan	26.or.
2.9.1. Konparaketa Britainia Handia eta Grezia	26.or.
2.9.2. Europako esperientzia onak	27.or.
2.10. Emakume musulmanaren jarduera fisikoa jatorriko herrialdean (Magreb)	
.....	28.or.
2.10.1. Islama eta jarduera fisikoa	28.or.
2.10.2. Gorputzaren hautematea Magreben	31.or.
2.10.3. Emakumea jarduera fisikoan murgiltzen Magreben	34.or.
2.11. Emakume musulmanaren jarduera fisikoa harrera herrialdean. Mugak	
eta erraztatzailleak: Katalunian eta Valentzian	36.or.
2.12. Emakume musulmanaren jarduera fisikoaren gaineko ondorio nagusiak	
.....	41.or.
3. LANDA-LANA	48.or.
3.1. Kultura-aniztasunaren bidetik integrazioa lantzen deituriko proiektua	
(dar-dar produkzioak)	49.or.
3.2. Nissaa Asaada Emakume Elkartea.....	54.or.
4. ONDORIOAK	63.or.
5. BIBLIOGRAFIA	73.or.

AURKIBIDEA GRAFIKAK

1. Etorkin portzentajearen bilakaera (Nazio Batuen Erakundea, 2019).....	7.or.
2. Gipuzkoako etorkinen datuak generoaren arabera (Ikuspegi, 2019).....	11.or.
3. Goierriko magrebtar jatorriko etorkinen datuak generoaren arabera (Ikuspegi, 2019).....	11.or.
4. EAEko herritarren hautematea etorkin kopuruarekiko (Ikuspegi, 2019).....	12.or.
5. Jarduera fisikoaren praktikan eragiten duen faktore-konbinazioa (Sport England, 2020).....	20.or.
6. Erlijioa eta jarduera fisiko mailaren arteko erlazioa 16 urtetik gorako helduetan (Sport England, 2020).....	21.or.
7. Kirol-praktikarekiko Islamak duen jarrerari buruzko eskema (Nasri, 2014)...	30.or.
8. Errefuxiatuen Munduko Eguneko kartelak, ekainak 20 (Nissaa Asaada, 2018 eta 2019).....	60-61.orr.

Resumen: se trata de un estudio que tiene como objetivo fomentar la inclusión social de las mujeres musulmanas tomando como herramienta de apoyo la actividad física y el deporte. Con el auge de la inmigración internacional, y en particular con la llegada de personas islámicas, la diversidad cultural es patente en la sociedad occidental. En este trabajo se analiza el posible colectivo en tres situaciones de discriminación por género, etnia y clase social: mujer, inmigrante musulmana y trabajadora, proponiendo diferentes enfoques para posibilitar la inclusión social, entre los que se incluye la apuesta por la interculturalidad. Por tanto, se analizan los factores que deben tenerse en cuenta en los proyectos de actividad física para lograr la inclusión de las mujeres musulmanas en la sociedad de acogida occidental. En concreto, se han analizado experiencias tanto europeas, como estatales y/o vascas. Se ha llegado a la conclusión de que los principales factores son los relativos a la religión islámica y los socioculturales, sin olvidar los aspectos socioeconómicos. A continuación, se identifican los condicionantes restrictivos y promotores a tener en cuenta en la elaboración de políticas en el ámbito de la actividad física, con el objetivo de promover su inclusión social a través de la actividad física, con el fin de lograr una sociedad más plural, justa y equitativa.

Laburpena: Jarduera fisikoa eta kirola tresna izanik, emakume musulmanen gizarte-inklusioa lortzeko azterlana da honakoa. Nazioarteko inmigrazioaren gorakadarekin, eta bereziki, islamiar pertsonen etorrerarekin kultura-aniztasuna nabaria da mendebaldeko gizartean. Genero, etnia eta klase sozialaren arabera hiru diskriminazio egoeretan egon daitekeen kolektiboa aztertzen da lan honetan: emakumea, etorkin musulmana eta langilea. Gizarte-inklusioa ahalbidetzeko ikuspegi ezberdinak proposatzen dira, eta horien artean, kulturartekotasunaren aldeko apustua egiten da. Beraz, emakume musulmanek mendebaldeko harrera-gizartean inklusioa lortzeko jarduera fisikoko egitasmoetan kontuan izan behar diren faktoreak aztertzen dira. Zehazki, bai Europako, zein estatuko edota Euskal Autonomia Erkidegoko esperientziak izan dira aztergai. Faktore nagusienak islam erlijioaren ingurukoak eta soziokulturalak direla ondorioztatu da, alderdi sozioekonomikoak ahaztu gabe. Ondoren, jarduera fisikoaren alorrean politikak egiterakoan aintzat izan beharreko baldintzatzaile murriztaileak eta sustatzaileak identifikatzen dira; honela, jarduera fisikoaren bidez, beraien gizarte-inklusioa sustatzea da helburua, gizarte anitzagoa, justuagoa eta ekitatiboagoa lortzeko xedea izanik.

Abstract: This is a study that aims to promote the social inclusion of Muslim women using physical activity and sport as a support tool. With the rise of international immigration, and in particular the arrival of Islamic people, cultural diversity is evident in Western society. In this work, the possible collective in three situations of discrimination by gender, ethnicity and social class is analyzed: woman, Muslim immigrant and worker, proposing different approaches to enable social inclusion, including the commitment to interculturality. Therefore, the factors to be taken into account in physical activity projects to achieve the inclusion of Muslim women in the Western host society are analyzed. Specifically, both European, state and/or Basque experiences have been analyzed. It has been concluded that the main factors are those related to the Islamic religion and socio-cultural, without forgetting the socioeconomic aspects. The restrictive and promoting factors to be taken into account in the development of policies in the field of physical activity are identified below, with the aim of promoting social inclusion through physical activity, in order to achieve a more plural, fair and equitable society.

Oinarrizko hitzak: jarduera fisikoa eta kirola, kulturartekotasuna, emakume musulmanak, gizarte-inklusioa.

1. SARRERA

Lanaren definizio eta helburuari dagokionez, kirol arloa eta gizarte arloa uztartzeko asmoa du lan honek. Zehazki, lanaren objektua honakoa da:

“Jarduera fisikoa eta kirolaren bidez emakume musulmanen gizarte-inklusioa sustatzea”.

1.1. Motibazioa:

- Gai hau aukeratu dut jarduera fisikoaren eta kirolaren arloa eta gizarte arloa uztartzen dituelako, batik bat. Bidaiatzea gustoko izan dut beste herrialde eta kulturak ezagutzeko.
- Hegoamerikan izan nintzen SHEE-IVEFetik, Cuban, zehazki. Harridura hango bizitza eta denbora bizitzeko moduarekin eta lasaitasunarekin.
- Ezteibidaitan nire ametsa bete nuen, India eta Nepal ezagutzea motxila batekin eta botikin batekin soilik, oraindik eta kultura ezberdinagoa. Txundituta hango usain, kolore, erropa, eraikuntza, izpiritualitatearekin, oro har, edertasunarekin. Nahiz eta, sistema bitxia izan eta txirotasuna ere nabarmen agerian egon.
- Herrriko etorkinekin, eta batik bat, musulmanekin modu naturalean harremanak egiten hasi nintzen, asko betetzen naulako ezberdina dena ezagutzea eta uneak partekatuz elkar aberastea. Hasiara batean, laguntzeko edo solidaritateagatik egin ohi nuen, ondoren, beren partetik bete egiten nindutela ohartu nintzen, hau da, aberastasuna bi norabideetan zela. Natural egin ohi nuena, sistematizatzea eta hedatzea pentsatu nuen, eta ondorioz, talde bat sortu genuen.
- Horregatik, migrazioarekin bidaiatzearen grina bete daiteke, kultura ezberdinak eta pentsamoldeak herrian bertan izatearekin. Migrazioaren gaia mehatxu orde, aukera bezala bizi behar genuke kirol teknikari edota kudeatzaileek, XXI, mendeko fenomeno garrantzitsuenetako bat izan daiteke, feminismoarekin batera.
- Profesionalki, Gizarte Zerbitzuetako departamentuan egon nintzen, ondorioz, kirol arloa eta gizarte arloa uztartzeko aukera izan dut. Sare lana edota zeharkakotasuna gaur egun lan egiteko modu garrantzitsua da, eraginkorragoak izan nahi badugu.
- Masterrarekin errealitate likido honetara egokitzeko formakuntza jaso eta birziklatu naiz. Ikasketetarako ohiturak hartzeko, berriro oposaketei aurre egiteko eta abar.

1.2. Ibilbide pertsonala

- 1994. urtetik 1999. urtera SHEE-IVEF ikasketak burutu nituen Gasteizen. Garai hartan espezializazio ezberdinak egiten ziren, batetik, kirol kudeaketa aukeratu nuen, eta bestetik, kirol-motak zirela eta, tenisa, atletismoa eta gimnasia erritmikoa aukeratu nituen 3. mailan. Azkenengo bi urteetan, aldiz, atletismo eta gimnasia erritmikoan espezializatu nintzen.
- Bidaiatzea, beste lekuak eta jendea ezagutzea, eta hizkuntzak ikastea gustuko nuenez, Erasmus egitera animatu nintzen, nahiz eta garai hartan, orain ez bezala, ez izan hain ohikoa. Beraz, ingelesa eskolaldian ikasi arren eta frantseseko ikasketarik izan ez arren, Bordelera joan nintzen 4. mailako ikasketak egitera bertako Soin Hezkuntza eta Kiroleko unibertsitatean. Horretarako, uda osoan Ordiziako hizkuntza akademi batean frantseseko ikastaro intentsiboa egin nuen. Han izan nintzen 1997-1998 ikasturtean irailtik otsailera bitartean, atletismo, gimnasia erritmikoa eta dantza garaikidea hautatu nituen kirolen artean. Kultura-aniztasunarekin lehen aldiz han egin nuen topo. Niretzat oso bitxia izan zen arraza beltzeko pertsonak ikustea non-nahi, Ramadan egiten zuten musulmanekin unibertsitateko egoitzan izatea, eta oso aberagarria ere bai. Garai hartan, nazioarteko inmigrazioa bazen Frantzia, baina Espainian ez zen oraindik, orain bezalakoa datuei erreparatuta.
- Lan-ibilbideari dagokionez, lehenik kirol saioak ematen hasi nintzen Eskola Kirolean eta Udako kirol kanpainetan (Ordiziko Majori udal kiroldegian tenisa eta Itsasondon multikirola). Ondoren, empresa pribatua ireki nuen SHEE-IVEF ikasketak zituen herriko mutil batekin (IKOI C.B.). Urtebetez, 1999tik 2000ra, Legorreta udalerriko kirol kudeaketa orokorra eraman genuen: kirol kudeaketa eta administrazio osoa, kirol ikastaro guztiak (3. adineko mantentze-gimnasia, aerobika gazte eta helduentzat) kirol ekitaldien antolaketa (bi kros, txirrindulari frogak, areto-futboleko lehiaketa; hauek elkarte gastronomikotik antolatzen ziren eta guk hartu genituen), eta kirolaren inguruko beste edozein jardura (mendi-irteerak, patinaje ikastaroa, eta abar). Baita ere udarako udaleku irekien antolaketa. Jarraipenerako udaletik kezkak etorri ziren, ondoren, beste udalerrietako lehiaketa publikoetara aurkezten hasi ginen, eta berriak ginenez, oso zaila zen esleipenak lortzea. Ondorioz, enpresa itxi eta bakoitzak bere ibilbideari ekin zion.
- 2000tik 2001era Kirolzer enpresak kontratatu ninduen lanaldi osoz Villabonako Olaederra udal kiroldegian kirol ikastaro ezberdinak emateko (aerobika gazte eta helduei, uretako aerobika 3. adinekoei, kirol entrenamendu intentsiboa gazte eta helduei, haur eta helduei zuzenduriko igeriketa, eta Atzegikoei zuzenduriko igeriketa ere) eta noizbehinka sorosle lanak egiteko.
- Villabonako Udalean egindako kirol eta gazteria oposaketa baten ondorioz, 2001eko irailean, Pasaiaiko Udalean kirola eta gazteria teknikari hasi nintzen lanean amatasun baja bat estaltzeko. Nire lehenengo lana izan zen administrazio publikoan, eta deitu nindutenean, harridura eta ilusio handiz hartu nuen lana. 2001etik 2004ra izan nintzen Pasaiaiko udalerrian kirola eta gazteria teknikari lanaldi-mota ezberdinetan.

- Gipuzkoako Foru Aldundiko kirol-teknikari oposaketa egin nuen epe hartan, eta nire harridurarako, aldundiak deitu zidan kirol teknikari laguntzaile plaza bat estaltzeko. 2004tik 2009ra Kirol Zerbitzuan egin nuen lan.
- 2006-2007 ikasturtean Gipuzkoa Foru Aldundiko oposaketa egin nuen berriro, oraingoan ez zuten kirol teknikari oposaketarik atera, baizik eta zerbait generikoa, erdi mailako kudeaketa teknikaria. Oposaketa oso ondo egin ondoren, Gizarte Zerbitzuetako Departamentura teknikari lanetara joateko eskaintza egin zidaten. Batetik, kirol zerbitzua uzteko penarekin joan nintzen eta nozbait itzultzeko ideiarekin, eta bestetik, gizarte arloa ezagutzeko ilusioarekin. Horrela, 2009tik 2018ra izan nintzen mendekotasuna eta desgaitasun zerbitzuko etxean laguntzeko atalean, laguntza produktuetako teknikari gisa.
- Bitarte horretan bi alaba izan ondoren, familia eta lan bizitza uztartzeari eman nion lehentasuna, horrela lanaldi osoan, murriztuan eta eszedentzian ere izan nintzen haurren zainketarako.
- Azkenik, kostata, baina 2018ko urrian eman zidan aukera aldundiak Kirol Zerbitzura itzultzeko, eta erdi mailako teknikari lanetan nabil orduz geroztik, eta lanaldia ere ia osora igo nuen (1/8 murrizketa dut). Horregatik, birziklatzeko beharra ikusten nuen, eta Kirol Kudeaketako Masterra egitea erabaki nuen. Esan behar dut orain, kirol arloa eta gizarte arloa uztartzeko jarduera fisikoko ekimen edota egitasmoek bete egiten nautela. Horregatik, master bukaerako lanaren gaia alor horretakoa da.
- 2015etik 2020ra emakume etorkinen taldean nago bolondres gisa eta 2016an eratu genuen elkarte "Nissaa Asaada Emakume Elkarte" deiturikoa (emakume zoriotsuak esan nahi du arabieraz). Gainera, zuzendaritzan nago lehendakari gisa, herriko beste emakume batekin (idazkaria) eta hegoamerikarra den etorkin batekin (diruzaina). Elkartearen jarduerak aurrera eramateko talde-eragilea gara.
- dar-dar gizarte ekimenezko kooperatibak Legorretan kultura-aniztasuneko egitasmoa sortu eta gauzatu zuen 2014an. Ondoren etorri zen aurretik aipaturiko emakume taldearen sorrera. Esan behar dut, gainera, egitasmoa sortu eta diseinatu zuen dar-darreko bazkide den Asier Zinkunegi nire senarra dela (bi bazkide dira). Aktore izateaz gain, Giza Eskubideak eta Artea uztartzen dituen egitasmoak aurrera eramaten ditu.

1.3. Helburuak

Orokorrak:

Helburuak honakoak dira:

- Oro har, kirol arloa eta gizarte arloa uztartzeko xedea du lan honek, politika eraginkorragoak egiteko.
- Kirol arloko Mugiment estrategiaren barnean populazio ez aktiboa identifikatu, ez aktibo izatearen arrazoiak aztertu eta aktibo izateko baldintza egokiak ezarri. Hau da, jakina delako arrazoi indibidualez gain,

testuinguruak eta baldintza sozialek eragiten dutela aktibo edota ez aktibo izateko. Beraz, gero eta pertsona aktibo gehiago izateko politikak egin.

- Ekitatea eta justizia soziala lortzeko helburua. Hau da, hainbat ikerketek azpimarratzen dute egoera ahulagoan dauden kolektiboek zailtasun gehiago dituztela kirola edota jarduera fisikoa egiteko. Beraz, horregatik, kasu honetan 3 ezaugarri nagusi daude bazterkeria arriskuan egoteko: genero aldetik, emakume izatea, etorkina izatea (etnia, kultura, islam erlijioa), eta klase soziala, oro har, lan prekarioan edota langabezia baitaude.

Espezifikoak:

- Kultura ezberdinak ezagutu eta errespetatu, maila berean jarri eta kultura-aniztasunaren balioan hezi. Kulturartekotasunaren ikuspegiaren balioa agerian jarri.
- Sentsibilizatu ezberdintasunaren errespetuan eta onespenean. Ezberdintasunaren onespentik aukera berdintasuna izatean lagundu, batik bat, egoera ahulagoan dauden emakume etorkin musulmanei.
- Emakume musulmanak ezagutu eta jarduera fisikoa hurbiltzeko estrategiak definitu eta garatu. Horretarako, islam erlijioa ezagutu, eta beraien kultura eta testuinguru soziala ere bai.
- Emakume musulmanetan jarduera fisikoa sustatzeko baldintza sustatzaileak eta mugatzaileak identifikatu; eta horiek garatu eta gauzatzeko politikak egin.

1.4. Metodologia

Metodologia dela eta, lehenik, analisi bibliografikoa egin da google akademikoaren bidez eta iturri ofizialak aztertuz. Ondoren, iturri nagusien hautatu, irakurri, azpimarratu, ordenatu, eukarara itzuli eta azterlana sortu.

Ondorengo iturri ofizialak erabili dira: Eustateko errolda datuak, Ikuspegiko etorkinen datuak, 2019ko inmigrazioaren barometroa, NBEko datuak, Unescoren deklarazioa, CSDko inklusio-sozialerako gida eta Sport Englandeko azterlana (ingelesez).

Gaztelaniaz tesi garrantzitsu bat ere erabili da, hain zuzen ere, 2014ko Nasriren lana den *“Magrebeko emakume musulmanak eta jarduera fisikoa Katalunian”*, eta Valentziako *“Tras el velo”* egitasmoa bai. Ingelesez zegoen Britainia Handiko eta Greziako emakume musulmanen arteko alderaketa jarduera fisikoa eremuan ere erabili da. Horietaz gain, hezkuntza-eremuan musulmanak eta Soin Hezkuntza lotzen dituen Nieva Bozaren tesia ere erabili da (2015).

Lan-eremuan azterlana garatzeko aukera izan dut 2020ko urtarrilaren 21etik otsailaren 14ra bitartean eta eskertzekoa da hori ahalbideratu izana. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzua gizarte bazterkerian edo ahulezia egoeran egon daitezkeen taldeei jarduera fisikoa hurbiltzeko politikak egiten ari da. Horien artean daude emakumeak, funtzio-aniztasuna duten pertsonak, sexu-aniztasun edo identitate

ezberdinak dituztenak eta, lan honetan zehazki, kultura-aniztasunaren alorrean emakume musulmanak.

Landa-lana egina dagoen 5-6 urteko esperientzia izan da. Esperientzia orokorra da, jarduera fisikoa tresna izan da beste hainbat tresnen artean, hau da, programa globala izan da. Kultura-aniztasunaren egitasmoa gizarte ekimenezko dar-dar kooperatibak sortu zuen, eta Legorretako Udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren (Giza Eskubideak eta Aniztasuneko Zuzendaritza) babesarekin martxan jarri zuen 2014an. Ondoren, esperientziaren ildo bat Nissaa Asaada Emakume Elkarateak garatu zuen 2015. urtetik 2020. urtera, eta egun, bere jardunarekin jarraitzen du.

1.5. Baliabide materialak eta beste baliabideak

Baliabideak direla eta, lehen urtean Legorretako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundu zuten, gizarte ekimenezko kooperatiba den dar-darri. Ondoren, emakume autoktono eta etorkinen elkarteak sortu zen. Zuzendaritza taldea bolondresen osatzen dute. Urte batean dirulaguntza eskaera egin zen, beste urtetan antolatutako ekitaldietan laguntza jaso zen gastuei aurre egiteko. Bestalde, elkarteko kideen ekarpenak izan dira modu ez-formalean eta solidaritatez (trukeak, topaketetako gastuak te edota kaferako, diru-sarrerak bermatzeko errenta-DSBE-onuradunen ordezkari kopuru handiagoa jarri...).

2. **MARKO TEORIKOA**

2.1. Inmigrazioa (kuantitatiboa eta kualitatiboa: barometroa):

Migrazioak esan nahi du mugitzea zonalde batetik bestera, edota herrialde batetik bestera, borondatez ala ez, banaka edota taldean, eta legez edota legez kanpo. 80. hamarkadatik migrazioak Europan izugarriko gorakada izan du, ondorioz, aniztasun handiko etorkinak ikus daitezke: kultura, hizkuntza, etnia eta erlijio ezberdinak, eta abar (Sadiqui eta Ennaji, 2004; Moreras, 2004). Beraz, Europa berria adierazpen anitz eta multikulturalak jasotzen dituen eskenatoki batean bilakatu da, non kultur errealitate konplexuak gurutzatzen diren tradizio anitzen pean: politikoa, sozialak, erlijiozkoak eta generoaren gainekoak (Nash, 2001).

Globalizazioak, nazioen arteko menpekotasunaren eboluzioak eta herrialde aberats eta txiroen arteko bereizketak mendebalderuntz doazen migrazio-fluxuak areagotu dituzte XX. mendeko azken herenean batik bat. Herrialde garatuenetara emigratu duen biztanle kopurua gero eta handiagoa da. Nazio Batuen Erakundearen (NBE, 2019) datuen arabera, gaur egun, pertsona asko jaio ziren herrialdeetatik kanpo bizi dira eta orain arteko kopururik handiena da. 2019an 272 milioi izan ziren, 2010ean baino 51 milioi gehiago. Nazioarteko migratzaileak munduko biztanleriaren % 3,5 dira, eta kopuru horrek goranzko joeran jarraitzen du, 2000ko % 2,8arekin eta 1980ko % 2,3arekin alderatuta.

Etorkin portzentajearen bilakaera (NBE, 2019)

Grafika 1: Nazio Batuen Erakundea (NBE): Egileak moldaturikoa (2019)

Europar Batasuna (EB) da etorkinen irisleku nagusienetako bat. Eurostateko datuen arabera (2010) Espainia da EBko etorkin gehien dituen bigarren herrialdea, Alemaniaren atzetik.

EBko atzerritar jatorri nagusienak turkiarra (Alemanian) eta marokoarra (Espainian eta Italian) dira. Bi kasuetan erlijio musulmana nagusitzen den herrialdeak dira (Eurostat, 2010).

Islamiar inmigrazioa gora doa mendebaldeko gizartean eta antzeko arazoak izaten dituzte islamiarrek, eta zehazki, emakume islamiarrek (Jaward eta Benn, 2003; Symeon Dagkas eta Tansin Benn, 2006).

Espainian, gehiago marokoarra duen kolektibo magrebtarrak atzerritarren artean lehen nazionalitatea suposatzen du (Maroko, Argelia eta Tunez).

Bestalde, migrazio mugimenduen osaera soziologikoan aldaketa nabari da. Bai hezkuntza-mailari dagokionez bai genero-ikuspegitik, jada ez dute ikasketa gabeko gizonek bakarrik emigratzen. Goi-mailako ikasketak dituzten pertsonak ere migratzen dute, eta badira bakarrik emigratzea erabakitzen duten emakumeak ere (Pérez, Álvarez eta Chuliá, 2004; Goytisolo eta Naïr, 2000).

Oro har, migrazioaren feminizatzeko joera mundo mailako fenomeno da.

Nazio Batuen arabera (NBE, 2019) emakumeek, jatorrizkoa ez den beste herrialde batean bizi diren pertsona guztien ia erdia osatzen dute.

Halere, Cárdenas, Monreal eta Pérezek diotenez (2008:119): “duela gutxi arte, nazioarteko migrazioak leku marjinala hartu du mundu osoko politika publikoetan, eta emakume migratzaileen kontuak oraindik arreta gutxiago jaso du”.

Era berean, laurogeiko hamarkada arte, emakumeen migrazioei buruzko ikerketak gutxi garatuak zeuden.

Oro har, emakumeen presentzia immigrazioan, eta harrera-gizartean izango duten egoera soziokulturala eta lanekoa aldatu egiten da faktore askoren arabera: jatorrizko nazionalitatea, jatorrizko herrialdeekiko lotura historikoak, nazioarteko konbentzioak, herrialde hartzaileen legediak, emakumearen estatusa jatorrizko gizartean eta abar.

Hasieran, immigrazioa, oro har, gizonezkoena zen emakumezkoena baino gehiago: gizona bizimodua ateratzeko eta familia ekonomikoki sostengatzeko joan egiten zen, emakumea bere herrialdean geratzen zen hura zaintzeko (Khachani, 2009; Nasri, 2014).

Halere, 1996an Espainiako immigrazio legea aldatu egin zen. Honek familien berrekartzea ahalbidetu du; emakume magrebtarrak familiarekin egoteko emigratzen zuen hasiera batean, baina hau aldatu egin da eta ondorioz, emakume kopurua handitu egin da (Nasri, 2014).

Immigrazioa hirira iristeak aniztasun-kategoria berriekin lotutako dinamika berriak sortu ditu; orain adibidez, generoa, adina, hezkuntza eta maila sozioekonomikoa agertzen dira. Ondorengoak, aldiz, lehendik daudenei gehitzen zaizkie: hizkuntza, erlijioa, kultura eta jatorria. Aniztasuneko egoera berri honek, esku-hartze politiko egoki baten beharra dakar berekin, beren dinamikak eta harremanak kudeatzeko, eta bereziki, kultur adierazpen guztientzako aukera-testuinguru bat sustatzeko (Zapata, 2009; Lleixà, 2007; Llopis, 2005).

Baliabide ekonomikoak eta bizitza hobea bilatzea dira emakume magrebtarraren emigratzeko eta beren herrialdeetatik alde egiteko arrazoi nagusiak. Dena den, badira beste arrazoi batzuk ere, hala nola, ikasketak egitea edo zabaltzea, mendebaldeak eta eskubide demokratikoen erakarrita bidegabekeriatik ihes egitea, bizitza modernoagoa bilatzea, eta abar. (García-Cano, 2001).

Gizarte- eta lan-egoerari dagokionez:

Diskriminazio eta bazterkeria sozialeko prozesuak hainbat kolektibotan eman badaitezke ere, badira emakume inmigrantei soilik eragiten dieten arazoak (García-Cano, 2001; Alcalde et al., 2002). Hauek desberdintasun sozialeko hiru sistemen interakzioaren ondorioz gertatzen dira: generoa, etnia eta klase soziala.

Parellaren arabera ere (2003, 2004) emakume etorkinek eta langileek 3 motatako diskriminazioa jasan dezakete; hau da, generoa, etnia eta klase sozialari dagokienez, bazterkeria izan dezakete edota bazterkeria arriskuan egon daitezke.

Lana izatea funtsezkoa da gizabanako oro gizarteratzeko; izan ere, enpleguak hainbat gauza ematen ditu: diru-sarrerak erregularak, independentzia ekonomikoa, segurtasuna, egoera soziala hobetzea eta interakziorako aukera gehiengoa diren komunitateko pertsonekin.

Emakume magrebtar etorkinek, lanaren esparruan gizarteratzeko mota askotako zailtasunak aurkitzen dituzte. Alderdi burokratikoetatik hasi eta hizkuntza ez jakitea edo gutxi menderatzea, laneratzeko bideen ezagutza eskasa, lan kultura ezberdinak, soldata baxuak, edo lan-prekarietatea, besteak beste (Cárdenas, Monreal eta Pérez, 2008; López Lindstrom, 2000; Emakumearen Institutua, 2009).

Hizkuntza da emakume magrebtarren lehen oztopoa gizartean txertatu ahal izateko.

Emakume magrebtar etorkinaren presentziak Katalunian, "Ikusezintasun" sozialaren ezaugarria dauka (Nash, 2001; Nasri, 2014).

Estereotipoei dagokienez:

Immigrantearen irudia askotan, estereotipoek kutsatuta eta manipulaturik dago. Oso maiz eta era sendo erlazionatzen da pobrezia eta marjinazioarekin. Komunikabideek eta ikerlari batzuk erraz erortzen dira etnozentrismoan eta ikuspegi hori elikatzen dute (Nasri, 2014).

Etorkinen kultur irudikapen kolektiboek, eta batez ere, femeninoek, paper erabakigarria betetzen dute kultura-aniztasuna bistaratzeko garaian (Nash, 2001; Elghali, 2005; Fons, Luque eta Forteza, 2012).

Oraintsuko mundu mailako gertaeren ondorioz, etorkin musulmanen kolektiboaren irudiak gero eta lotura handiagoa du "nazioarteko terrorismoarekin": Musulman eta fanatismoaren arteko ideien elkarketak presente jarraitzen du (Moualhi, 2000). Hainbat motatako aurreiritzi eta estereotipoen bidez mantentzen da hau. Arrazaren alderdi biologikotik kulturaleraino doaz, oro har, erradikalismo islamistan adierazten diren aurreiritzi hauek (Elghali, 2005; Moualhi, 2000; Nash, 2001).

Richardsonek (2004) ere gauza bera dio, gaineratzen du erlijioa ez ezagutzeagatik eta ez ulertzeagatik dela. Komunikabideek ere horretan lagundu dutela, terrorismoa edota fundamentalismoa Islamarekin eta musulmanekin lotuz (Symean Dagkas eta Tansin Benn, 2006).

Islamofobia mendebaldeko gizartean, eta herrialde polarizazioa mendebaldearen eta Islamaren artean gertatzen ari denez, garrantzitsua dela aztertzea komunitate ezberdineko antzeko taldeek izan ohi dituzten esperientziak (Allen eta Nielsen, 2002; Richardson, 2004; Symean Dagkas eta Tansin Benn, 2006).

Honela, aurreiritzi eta diskriminazioa nabaria da "ikusgarria den musulmanarekiko", hau da, islamiar janzkera baldin badarama (Symean Dagkas eta Tansin Benn, 2006; Nasri, 2014).

Kataluniako gizartean horri buruz dagoen ikuspegia honako hau da: buruan zapi bat duen emakumea edo erabat estalita eta beltzez jantzita dagoen emakumea, emakume otzana da eta bere erlijioak edo jatorrizko herrialdeko patriarkatuak esplotatua eta diskriminatua dagoen emakumea (Nasri, 2014).

Halere, hainbat azterlanen arabera, Magrebeko emakume musulmanen kolektiboaren barruan aniztasun handia dago (Balta, 2005; Cárdenas, Monreal eta Perez, 2008; Moualhi, 2000). Batzuek janzkera erlijiosoak daramate, eta beste batzuek, ez. Batzuek aktiboak dira eta gizartean parte hartzen dute, lan egiten dute edo ikasten dute; eta beste batzuek, ez.

Emakume musulmanek, gaur egun, zapia norberaren konbentzimenduz eta borondatezko fede adierazpena eginez jartzen badute ere gehienetan (Botton, Puigvert eta Taleb, 2004; Bramon, 2009); beste batzuetan aldiz, ikerketa batzuen arabera, behartuta daude zapia janztera. Bere komunitatearen gizarte-presioa, herrikide edo senitartekoen aurreiritziak eta eragozpenak ekiditea da helburua. Baina orduan erabakia jada ez da banakakoa eta borondatezkoa (Moualhi, 2000; Elghali, 2005).

Era berean, etorkinen kasuan, aldarrikapen identitarioaren ikurra ere izan daiteke, azkenaldian Frantzian eta Espainian gazte batzuek hala egin dute (Pérez, 2012).

Hau da, emakume musulmanari buruzko estereotipoetako batzuk faltsuak badira ere, beste batzuk benetakoak dira. Hala nola, adibidez, kolektibo batzuek emakumearen gainean egiten duten presioa zapia jar dezan. Estereotipoak direnez, ordea, errealitatea faltsutu eta zatia osoarekin nahasten dute. Islamaren heterogeneotasuna dela eta, hainbat herrialde ezin dira alderatu, hala nola, Maroko, Egipto, Indonesia, Iran edo Yemen. (Nasri, 2014).

Herrialde berean ere, hainbat faktorek eragiten dute egoera hauetan, adibidez, habitat diferentziak (landa-eremua edo hiria), gizarte-klasea, ikasketa-maila, independentzia ekonomikoa, familia sinesmenak eta generazioa, lan-merkatuaren funtzionamendua, lan eta familia esparruei buruzko gobernu-politikak, hezkuntza eta kultura (Moualhi, 2000; Elghali, 2005; Pérez, 2012).

Fons, Luque eta Fortezak (2012) mendebaldeko gizonen eta emakumeen artean dauden desberdintasunak azalera eta ikusarazi behar direla azpimarratu dute, adibidez, etxeko lanak bere gain hartzeari dagokionean.

Mendebaldean ere, emakume magrebtarrak bezala, emakume askok jarraitzen dute borrokan beren eskubideak, aukerak eta gizonen bizi-baldintzak berdintze aldera.

Nasriren arabera (2014) genero-berdintasunaren aldeko borroka ez da guztientzat berdina. Alde horretatik, beharrezkoa da etorkinenganako bertakoen erruki-jarrera aldatzea, enpatia eta laguntasun jarrera bategatik ordezkatzuz.

Aukerak eta berdintasun tratua eskaini behar zaizkie; izan ere, emigratze hutsak, emakume indartsu eta aktiboak direla, eta ekimena eta autonomia dituztela azaltzen du (Khachanik, 2009).

IKUSPEGI DATUAK 2019: azterketa kuantitatiboa.

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) atzerritar jatorriko biztanle kopurua 10,1ekoa da. 1998tik 2019rako garapenari so eginez, atzerritar jatorriko biztanle kopurua goraka joan da urtez urte bai EAEn bai lurralde historiko bakoitzean.

Gipuzkoan ere antzekoa da, 10,2koa. 723.576 biztanle gipuzkoarretatik 73.473 atzerritar jatorriko biztanleak dira. Horietatik %47,5 gizonezkoak dira eta %52,5 emakumezkoak.

Grafika 2: Ikuspegi: Egileak moldaturikoa (2019)

Inmigrazio femeninoaren garrantzia nabaria da, baina Magreb kontuan hartuta, oraindik gizonezkoen inmigrazioa altuagoa da: %61,1 gizonezkoak eta %38,9 emakumezkoak.

Grafika 3: Ikuspegi: Egileak moldaturikoa (2019)

Kontinenteari erreparatuta, Gipuzkoako inmigrazio nagusia Amerika dator, ondoren, Europar Batasunetik, hirugarren postuan Afrika legoke (Magreb eta besteak), ondoren Asia, eta azkenik, Ozeania. Jatorri herrialdea kontuan hartuta, aldiz, gehiengo Marokotik dator.

Goierri ere % 10,3ko atzerritar jatorriko biztanle kopurua daukagu. 68.489 biztanletik 7.080, hain zuzen ere. Generoari so eginez, aldiz, emakume portzentajea Gipuzkoakoa baino pixka bat baxuagoa da: %48,4.

Landa-lana Goierri beheko bailarako Legorreta herrian egin denez, bertako atzerritar jatorriko kopurua ezagutzea ezinbestekoa da ere: %9,5, Gipuzkoa eta Goierrikoa baino zertxobait baxuagoa (*Ordiziak, aldiz, kopuru altuena du, zehazki, %17,3*).

IKUSPEGI BAROMETROA 2019: azterketa kualitatiboa.

Barometroaren bidez, euskal gizarteak jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak jasotzen dira.

Jatorri atzerritarreko pertsonen bolumena nola hautematen duten galdetzean, ondorioztatzen da, errealitatean %10 izanik, pertzepzioa ia bikoitza dela, %21ekoa.

4. Irudia: Ikuspegi (barometroa): Egileak moldaturikoa (2019)

Oro har, emaitza positiboak ageri dira. Aldeko egoera finkatu da inmigrazioarekiko jarrera eta iritziei dagokienez. Gizarteak krisi ekonomikoa baino lehen zuen zuen jarrera baikorragoa dauka.

Hona hemen hainbat ondorio:

- 1) Inmigrazioa ez da arazo nagusi gisa hartzen. Euskal herritarren kezka nagusia langabezia da, bigarren pentsioak eta hirugarren arazo ekonomikoak.
- 2) Inmigrazioaren fenomenoaren egiturazkoa dela uste da, eta datozen urteetan gehiago iritsiko direla atzerritar jatorriko pertsonak.
- 3) Tolerantzia-maila egoera makroekonomikoari lotuta dagoela aipatzen da. 2019an tolerantzia-indizea apur bat igo da, 60,67 puntura.
- 4) Euskal gizartearen kezka handienak ongizate-estatuarekiko mehatxuekin dute zerikusia, eta aurreiritzi eta zurrumurruekin. Euskal herritarrek ez dute nahi babes sozialeko sistema bat bertakoentzat bakarrik, eta argi dute hezkuntza publikoa eta osasuna guztion eskubideak direla. Baina

estereotipoei begiratzuz gero, ados agertzen dira gizarte-babes onura handiegia lortzen dutela pentsamoldearekin eta matxismoa areagotzen dutela iritziarekin ere. Inmigranteek ez dutela integratu nahi estereotipoa ere badago, honetan, euskal gizartea zalantziati agertzen da: gehiengoak aurka (%38), ados %34,8 eta ez aurka ez ados % 33.

- 5) Euskal gizarteak inmigrazioa arautzeko eskatzen du. Eta, sarrera eta bizileku-baimenak lana izatearekin edo legezko egoera-administratiboarekin lotzeko joera du. Inmigrazioaren "ikuspegi "utilitarista" dauka euskal gizarteak (%73,3): laneko kontratua izatea, familiarekin biltzeko helburua izatea, errefuxiatuak... Aldiz, % 20,1ak uste du ez dela inongo lege-oztoporik jarri behar eta azken urteetako eboluzioari begiratzuz gero, datu honek zertxobait goraka egin du.

Bestalde, kanporaketa mugatzen du delituarekin, eta ez ditu onartzen gure araudiarekin bat ez datozen inmigranteen erlijioaren eta kulturaren alderdiak. Gehiengoak dio (%74) albo batera utzi behar dituztela bere erlijio eta kultur alderdiak.

Tolerantzia-maila handiagoa da eremu-pribatuarekin, hau da, inmigranteek dendak izatea, jatetxeak eta abar. Eremu-publikoarekin tolerantzia-maila baxuagoa azaltzen da, hala nola, espazio publikoak hartzea edota beraien janzkera erabiltzea, tenpluak eraikitzea eta abar. Janzkerari dagokionean, 2015etik 2019ra tolerantzia-maila hobetu egin da zertxobait. Plaza edota espazio publikoak erabiltzeari so eginez gero, ikusten da ere tolerantzia-maila hobetu egin dela 2015etik gaur egunera.

- 6) Agerian gelditu da jatorri atzeritarreko talde batzuk estigmatizatzen direla, batik bat: Pakistan, Errumania edo Magrebeko etorkinak. Era berean, azpimarratu behar da islamarekiko konfidantza-maila baxua dela.
- 7) Bizikidetzari dagokionez, etorkinak saiatu behar direla gure ohitura eta usadioetara moldatzen azaltzen da (% 77ren ustez), nahiz eta jakin, integrazio-prozesuek bertakoen eta etorkinen ahaleginak eskatzen dituztela (%76). Hasiara batean, kultura-aniztasunarekiko jarrera irekia erakutsi arren, "pixkanakako asmilazio" bidezko bizikidetzaren eremuan sinesten du euskal gizarteak. Biztanleriaren %25ak soilik uste du ahalegina bertakoek egin behar dutela, eta datu hau, 2007tik (%33) jaitsi egin da.

2.2. Jarduera Fisikoa

Lehenik eta behin, 1975ean "Kirola denontzat" Europako Gutuna eratu zen. Ondoren, 1992ko Kirolaren Europako Gutuna etorri zen.

Kirola oso presente dago Europako gizartean, gero eta gizarte "deportizatuagoa" dugula esan daiteke (García Ferrando, 2006). Nahiz eta ikerketa askok baieztatzen duten "Kirola"ren kontzeptuak esanahi desberdinak izan ditzakeela taldeen testuinguru kulturalen arabera (García Ferrando, Puig eta Lagardera, 2005), Nasriren azterlanean (2014) "kirol" terminoa erabiltzen da 1992ko Kirolaren Europako Gutunean zehazten den bezala:

Mota guztietako jardueren fisiko gisa ulertzen da "kirola", non parte hartze antolatua edo bestelako baten bidez egin daitekeen, eta helburu gisa dituen egoera fisikoa

eta psikikoa adieraztea edo hobetzea, gizarte-harremanak garatzea edota maila guztietako lehiaketetan emaitzak lortzea.

1992ko Europar Gutuneko 3. artikuluan azpimarratzen da botere publikoen zeregina, kirol-mugimenduen jarduketaren osagarri izanik, ezinbestekoa dela botere publikoen eta gobernuz kanpoko erakundeen arteko lankidetzaren estua egotea, bai gutunak jasotzen dituen helburuak lortzeko bai kirolaren garapen eta koordinaziorako.

1992ko Europar Gutuneko 4. artikulua kirol instalazio eta jardueren buruzkoa da. 1go puntuak aipatzen da kirol instalazio eta jardueretarako sarbidea bermatuko dela, eta ondorengo ezaugarriengatik ezingo dela inolako ere bereizketarik egin: sexua, arraza, azal kolorea, hizkuntza, erlijioa, ideia politikoak edo bestelakoak, herrialde edo gizarte jatorria, gutxiengo nazio bateko kide izatea, aberastasunerako bitartekoak, jaiotza edo beste edozein inguruabar.

2.puntuak, berriz, honakoa adierazten da: herritar guztiek kirola egin ahal izateko neurriak hartuko direla, eta hala badagokio, neurri osagarriak hartuko direla aukerak dituzten gazteek, egoera ahulean dauden pertsona edo taldeek eta "minusbaliatu"ak diren pertsonen kirola egiteko aukeren onuradun izan daitezkeen.

Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritzak Mugimentera estrategia dauka, biztanle ez aktiboak aktibo bilakatzeko helburua daukana. Ildo honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuak ere Mugimentera Gipuzkoa estrategia du, gipuzkoar ez aktiboak aktibo izaten laguntzeko helburua duena. Estrategia honek hainbat jarduerari ildo jasotzen ditu (jarduerak fisikoko orientazioa zerbitzuak -JFOZ-, patologiak dituzten pertsonen ariketa gidak, dirulaguntzak toki erakundeei, eta abar) eta zeharkakotasunaren bidez lan egiten da (kirol zerbitzuak, osasun zerbitzuak, gizarte zerbitzuak eta hezkuntza zerbitzuak).

Honen harira, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuak bere plangintza estrategikoan hainbat kolektioen ekitatea edota bidezkerasuna sustatu nahi du kirol alorrean. Honela, genero berdintasuneko kirol politikez gain, funtzio-aniztasunaren alorrean politika ereduak landu du, non zerbitzu eta jarduerak ugaritu dituen martxan, Segi estrategien bidez (kirol egokitua) eta Sartu estrategien bidez (kirol zerbitzu normalizatua inklusioa). Egun sexu-aniztasuna kirol-eremuan aztertzearen egitasmoari ekin dio, eta ondoren, kultura-aniztasunaren inguruko egitasmoak garatu nahi ditu. Azterlan honek, kirola eta kultura-aniztasuna uztartzeko egitasmoen abiapuntua izan nahi du.

2.3. Hiru ikuspegiak. Kulturartekotasuneruntz

Kennetek (2005) dio XXI. mende hasieran europar gizartearen erronka nagusienetakoa dela inmigrazioa. 1990az geroztik, Europara iritsi den pertsona mugimendua izugarri hazi dela, eta ondorioz, herrialde askoren kultura-aniztasuna areagotu egin dela. Legezko egoeran dauden jatorri ezberdineko pertsonen datuak emateaz gain, azaltzen du legezko egoeran ez dauden pertsonen kopurua ("*sin papeles*" deiturikoa) ez dagoela zenbatua, eta azken hauek gizartetik guztiz kanpo bizi direla.

Kennetek (2005) dio kirolak etorkinak integratzeko potentziala izateaz gain, arriskuak ere badituela, arrazismoari dagokionean, talde arteko bereizketak egiteko. Politikak egiten hasi direla kirola gizarte integratzeko baliabide gisa erabiliz, hau da, etorkinak gizarteratzeko tresna gisa, baina oraindik kirola eta inmigrazioa lotzen dituzten ikerketak mugatuak direla dio, nahiz eta salbuespenak izan.

Kenneten arabera (2005) gizarte-bazterkeria dimentsio-anitzeko prozesua da eta ezaugarri horien konbinazioak hainbat talderi eragiten diete, batik bat. Talde horien artean gutxiengo etniak aipatzen ditu (bereziki, etorkinak eta asilo eskatzaileak).

Kennetek (2005) gizarte integrazio horretan teoria ezberdinak izendatzen ditu eta Flecha eta Puigverten (2002) definizioak jasotzen ditu: multikulturalismoa, plurikulturalismoa eta interkulturalismoa.

- Multikulturalismoa: askotariko kulturak osatzen dituzten pertsonen lurralde bera partekatzen dute, eta baliteke elkar eragitea.
- Plurikulturalismoa: hainbat kultura daude lurralde berean, baina ez dute elkar eragiten. Honela, kolektibo desberdinek beren desberdintasunei eustea eta haiekin bizitzea bermatzen da.
- Kulturartekotasuna: gurea ez den beste kultura batzuetako pertsonekin partekatzea eta elkarren arteko harremana izatea.

Kennetek (2005) dio kulturartekotasunaren bidez, kultura ezberdineko taldeen artean eredu simetrikoagoa eta ekitatea lortzen direla.

Kennetek (2005) ondorioetan aipatzen du kultura arteko gaizki ulertuen arriskua eta kirol egoeretako gatazkak sahisteko, eta kirolaren integratzeko aukerak aragotzeko, beharrezkoa dela kirol politikak, baliabideak eta programak egiterakoan ikerketak egitea. Ikerketa horien bidez, kirolaren bidezko integrazioa lortzeko inmigraenteen beharrak aztertzea beharrezkoa da bai orokorrean bai zehazki jardura fisiko eta kirolaren alorrean. Ezinbestekoa omen da ezagutzea migranteak zergatik etorri diren eta zergatik diren kulturalki ezberdinak. Ondorioetan baieztatzen du ere ikerketek migrante taldeen izaera anitza kontuan izan behar dutela: herrialde jatorria, adina, lehenengo edota bigarren belaunaldikoak diren, egoera sozioekonomikoa, eta zehazki, generoa, kirola eta inmigrazioaren gaia.

Molinak (2009) aipatzen du inmigrazio eta kultura-aniztasun egoeretan hiru oinarrizko ikuspegi daudela, batzutan bakarrik edo elkarrekin nahasiak gerta daitezkeenak:

- 1) Etnozentrizmoa (asmiliazioa).
- 2) Multikulturalismoa edota erlatibismo kulturala.
- 3) Kulturartekotasun ikuspegia.

Molinaren arabera (2009) nagusitzen den ikuspegia etnozentrismo denean, sozializazio eta gizarteratze-eredu oinarrizkoa asimilazioa izaten da. Etnozentrismoa, hasiera batean, nahiko ohikoa izaten dela aipatzen du, gure kulturara ohituta gaudenez, uste dugulako hoberena, ia bakarra eta "naturala" dela. Sorkuntza soziala den gaia natural gisa ulertzen dugu. Ikuspuntu honekin eroso samar sentitzen gara, eta honela, "besteek" egiten dutena bitxia bezala ikusten da. Diskurtso honi jarraituz,

pentsatzen da besteek eskuratu behar dutela gure kultura, gure antzekoak izan behar dutela gutxi gorabehera, hau da, asimilatu egin behar direla. Molinaren ustez (2009), asimilazioak “asmo onak” izan ditzake, gure haurrak gizarte honetan sozializatzen baditugu, eta beraientzat hoberena nahi izaten dugunez, atzeritar eta etorkinentzat ere ez da txarra izango gure modura sozializatzea. Baina ahazten zaigu besteek berdina pentsa dezaketeela beraien kulturaz; beraz, aukeratzeko askatasuna izatea funtsezkoa da bai norbanakoaren aldetik bai sozialki. Ondorioz, Molinak (2009) dio asimilazioaren ardatzean dagoen paternalismotik ihes egin behar dela, edota aitortutako prepotentzia izan daitekeenetik.

Molinaren arabera (2009) onartzen badugu hainbat kultura daudela eta ezin direla alderatu, ez daudelako kultura hobeak edo okerragoak, baizik eta inguratzen gaituen eta kolektibo gisa batzen gaituen mundua interpretatzeko modu ugari daudela. Bizitzaren zailtasunen aurrean segurtasun handiagoa emateko, kultur erlatibismoaren ikuspegiaren kokatzen gara. Kultura-aniztasuna errespetuaren erakusle nagusizat hartzen du. Multikulturalismoaren edota kultur erlatibismoaren ikuspegiaren, nahiz eta lurralde edo testuinguru batean kultura ezberdinak elkarrekin izan, ez du bermatzen kontakturik edota komunikaziorik egongo denik. Beraz, hemen dago puntu ahula multikulturalismo edota erlatibismo kulturalean: etnozentrismoa eta asimilazioa gainditzeko antidotoa izan daitezke, baina ghetizazio eta segregazio egoerak justifikatuz amai dezakete. Erlatibismoa ez da izan gizarteratzea errazten duen esparrua.

Ondorioz, Molinak (2009) kulturarteko ikuspegiaren aldeko apostua egiten du, multikulturalismo edota erlatibismo kulturala onartzetik abiatu, eta kultura ezberdinen arteko elkarriketa, komunikazio eta negoziazioaren alde agertzen da.

Consejo Superior de Deportes (CSD, 2015): Deporte, actividad física e inclusión social. Guía para la intervención social a través de las actividades deportiva (68. or). Del multiculturalismo a la interculturalidad:

«De todos modos, yo creo que es importante apostar por políticas interculturalistas, ya que los multiculturalistas fácilmente producen fragmentación social y acaban creando guetos, por lo que respetando estas iniciativas creo que es interesante promover la integración de otros colectivos en estas prácticas, lo que sigue reforzando la identidad cultural de estos colectivos al seguir practicándolas, pero no de forma segregada sino en interacción con otras personas interesadas...»

María Rato. Antropóloga.

Jarduera fisikoa eta kulturartekotasun ikuspegiaren harira, Nieva Bozak (2015) jasotzen du lan ugari daudeela Soin Hezkuntza eta kulturartekotasunaren lotura landu dutenak hezkuntza arloan, hala nola, Contreras (2002), Lleixá (2007), Capplonch eta al. (2007), López Pastor, Pérez Pueyo eta Monjas (2007) eta Ruiz-Valdivia, Molero, Zagalaz eta Cachón (2012), Soler eta al. (2012) eta Flores (2013). Soin hezkuntza kultura eta ohitura trukea errazteko ahalmen handia duen arlotzat hartzen da, diskriminazio-jarrerak baztertzea bultzatuz, eta desberdinekiko berdintasuna eta errespetua sustatuz.

2.4. Gizarte integrazioa, gizarte-inklusio eta hezkuntza inklusiboa

Nieva Bozak (2015) Carbonellen definizioa (2000) jasotzen du. Integrazioa abiapuntua baino gehiago prozesua dela, indarrean dauden bazterte mekanismoetatik kolektiboki askatzeko modu bat, guztiok inplikatzeko gaituena: bazterzaileak eta baztertuak. Integrazioa egunez egun irabazi behar da, guztion aldetik elkartasuna eta negoziatzeko borondatea erabiliz, bazterkeria-mota guztien aurka borrokatuz eta benetako aukera-berdintasuna eta eskubide zibiko eta politikoak bermatuz.

Medina egileak (2002) ere ulertzen du integrazio prozesuan sozialki ezaugarri jakin batzuk eman behar direla. Norbanako edota taldeei beharrezko osagaiak eman behar zaizkiela egunerokotasun partekatua gauzatzeko, eta ahal den heinean, gizartea osatzen duten norbanako guztiak maila berean izanik.

Gizarte-inklusioa terminoa, aldiz, gizarte integrazioaren ondoren eratorritako termino berria dela adierazten du Nieva Bozak (2015). Oinarrizko gizarte egitasmotik bezala definitzen du, non gizarte eraldaketa egon behar duen eta pertsona guztiak diren aldaketa horretan partaide. Pearpoint eta Foresten (1999) definizioa azaltzen du bertan. Inklusioa metodo, filosofia eta integrazio-programa bat baino zerbait gehiago dela. "Elkarrekin bizitzearekin", "arrotza denari harrera egitearekin" eta denok bat egitearekin duela zerikusia. Inklusioa hobeto bizitzeko modua dela uste dute, bereizketa eta apartheidaren aurkakoa. "Inklusioa" terminoaren esanahiak non bizi garen, non jasotzen dugun hezkuntza eta non egiten dugun lan edo jolastu adierazten omen du. Gure bihotzen eta balioen aldaketarekin duela erlazioa aipatzen dute.

Nieva Bozaren tesia (2015) irakaskuntza eremuan denez, gizarte-inklusio terminoaz gain, hezkuntza inklusioa terminoaren definizioa ere jasotzen da. Arnaizek (2012) adierazten du hezkuntza inklusiboak laguntzen duela mota ezberdinetako bazterkeriaren aurka borroka egiten. Zehazki bazterkeria mota hauek aipatzen ditu: gizarte arlokoa, hezkuntza, etnia, erlijio, genero eta ekonomikoa. Nieva Bozak (2015) gaineratzen du praktika hauetan giza eskubideak bermatzen direla, eta ondorioz, pertsona guztien irakaskuntza eraginkorra lortzen dela.

Echeitak (2006) dio parte-hartzea oinarrizkoa dela hezkuntza inklusiboa lortzeko; parte-hartzearen biez *egon*, *eman* eta *jaso* egiten delako. Besteekin *egon* guztiontzako aberasgarriak diren esperientziak partekatuz, berezitasunaren aberastasuna eman edo eskaini, eta besteekin espazio eta denbora amankomuna partekatzearekin batera laguntza, ulermena eta estimua jaso.

Bestalde, UNESCO erakundeak beste hainbat erakunderekin batera 2015eko Uncheon hirian (Korea) antolaturiko Munduko Foroan idatzitakoa jasotzea ere ezinbestekoa izan daiteke, hezkuntzaren norantza ezagutzeko hemendik 15 urteetara, hau da, 2030era begira. 2030erako Hezkuntzaren Deklarazioak (2015) honakoa dio:

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y sus metas correspondientes. En esta visión, transformadora y universal, (...). La visión se inspira en una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos

humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica, y la responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas. Reafirmamos que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos. Es esencial para la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible. Reconocemos que la educación es clave para lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobreza. Centraremos nuestros esfuerzos en el acceso, la equidad, la inclusión, la calidad y los resultados del aprendizaje, dentro de un enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

2.5. Jarduera fisikoa gizarte-inklusionarako tresna

Casas et al. ikerlariak diote (2010), Soin Hezkuntza lehenengo urratsa bilakatu daitekeela integrazio-prozesuan edo gizarte-inklusionan, gorputz-hizkuntzaren unibertsaltasunarengatik.

Floresek (2013) honakoa adierazten du: Soin Hezkuntza lehen mailako tresna dela ikasle etorkinen inklusioa errazteko, beraien partaidetza sustatzen duelako.

Capllonch et al. (2007) eta Prat eta Solerrek (2002) diote Soin Hezkuntzak ondorengo ezaugarriak dituela kultura-aniztasunean laguntzeko (Nieva Boza,):

- Jolas izaera, bizipen eta motibazio-maila altua.
- Hizkuntza unibertsala: komunikazio-motrizatzaile eta mugimendua.
- Ikaslegoaren artean erlazioak sustatzeko gaitasuna.

Halere, ez da ahaztu behar gatazka egoerak sor daitezkeela eta adituaren papera ezinbestekoa dela horiei aurre egiteko eta balio positiboak sustatzeko (Prat eta Soler, 2002; Lleixá, 2006 eta Agudo et al. 2002).

Soin Hezkuntza bidez kulturartekotasuna lantzeko irakaslegoaren esku-hartzea eta formakuntza oinarritzeko bi faktore direla aipatzen da (Nieva Boza, 2015).

Nieva Bozak (2015) Soin Hezkuntzaren bidez kulturartekotasuna lantzeko hainbat estrategia zehazten ditu:

- La introducción en la programación de contenidos específicos que fomenten aspectos interculturales de todo el grupo-clase. Esto puede realizarse a partir de juegos diferentes lugares del mundo, danzas, técnicas de relajación de otros países, deporte específico de otros continentes, etc.
- La enseñanza cooperativa y su uso de metodologías cooperativas.
- La educación en actitudes y valores. Prat y Soler (2003) indican que se pueden enseñar los siguientes valores como la cooperación, el respeto a las normas y compañeros, la valoración de las diferencias de género, la aceptación del alumnado de distintas razas o culturas.
- El conocimiento del cuerpo en las distintas culturas, el ideal de belleza, el contacto físico, las zonas de pudor, los hábitos de higiene o la forma de vestir.
- El fomento de la capacidad de autonomía y de confianza en sus propias posibilidades.

- El conocimiento y respeto de las diferencias personales y las derivadas de la procedencia geográfica o étnica, así como del contexto familiar y social. Este entendimiento del porqué actúan y piensan de forma diferente permite que desaparezcan posibles comentarios despectivos o burlas hacia hechos cotidianos.

Floresek (2013) gaineratzen du, goian aipaturiko eduki espezifikoak direla eta, hezkuntza proiektu orokorrean sartuta egotea beharrezkoa dela.

Nieva Bozak (2015) ondorioztatzen du, Soin Hezkuntzak dituen balio eta erlazio edota sozializaziorako ezaugarriengatik, inklusiorako tresna indartsuan bilakatzen dela. Halere, zehaztu eta hobetu egin behar dela dio, bai esku-hartze ebaluatzaile jarraituaren bidez bai egungo gizarte kultura-anitzaren testuinguruan egiten diren ikerketen bidez.

Kultura-aniztasun kontzeptuaren harira, Barandicak (2007) aberasgarritasun eta integrazio gisa ulertzen du terminoa, eta ez banaketa edota segregazio gisa. Miyarenek (2006) zalantzan jartzen du neska etorkinek zapia jartzea derrigortzen duen kultur eta erlijio praktika. Baina, bestalde, beste hainbat egilek praktika hau ez dute modu negatiboan ulertzen. Gimenez (2003) eta De Botton eta Puigvertak (2004) adierazten dute errespetua izan behar dela beste jantzeko edota izateko moduekiko. Hau da, neska hauei hijaba erabiltzea derrigortzeak beraien erlijio eta kultur ohiturei uko egitea dakarrela uste dute.

Etorkin kolektiboaren kultur-adierazpenak, eta batik bat emakumeen adierazpenak, oso garrantzitsuak dira aniztasunaren bistaratzean (Nash, 2001; Elghali, 2005; Fons, Luque eta Forteza, 2012).

2.6. Sustapen politikak

Nasrik (2014) dio immigrazioa hirira iristearekin batera dinamika berriak sortu direla aniztasun-kategoria berrien inguruan, hala nola hizkuntza, erlijioa, kultura eta jatorria. Eta horiek lehendik zeudenei gehitzen zaizkiela: generoa, adina, hezkuntza eta maila sozioekonomikoa.

Aniztasun egoera berriak esku-hartze politiko egoki baten beharra dakar, beren dinamikak eta harremanak kudeatzeko, eta, bereziki, kultur-adierazpen guztientzako aukera-testuinguru bat sustatzen laguntzeko (Zapata, 2009; Lleixà, 2007; Llopis, 2005; Nasri, 2014).

Cárdenas, Monreal eta Pérezek diotenez (2008), politika publikoetan nazioarteko migrazioaren gaiak toki marjinala izan du, are eta gehiago, emakume etorkinen alorrak. Era berean, 80. hamarkada arte emakumezkoen migrazioei buruzko ikerketak oso gutxi garatu ziren.

Dena den, Nashek (2001) adierazten duen bezala, kultur-politiken arazo nagusia dimentsio bakarreko politikak ezartzerakoan gertatzen da, askotan justizia sozialaren aurkakoak izan baitira. Honen harira, azpimarra daiteke, kultura-aniztasun berri hau aintzat hartzen duen jarduera anitzen eskaintza eza dagoela; eta ondorioz,

oro har, etorkinen kirol jarduera zailtzen dela, eta zehazki, emakume etorkinena. (Collins eta Kay, 2003; Nash, 2001; Collins, Henry, Houlihan & Buller, 1999; Nasri, 2014).

Nieva Bozak (2015) adieratzen da oso garrantzitsuak direla sustapena, ebaluazioa eta ikerketa. Eta batik bat, generoaren ikuspegitik, emakume eta inmigrazioa lotzen baditugu.

Sustapen politikekin jarraituz, Espainian egindako kirol-ohituren ikerketek adierazten dutenez (García Ferrando, 2006), jarduera fisikoa egitearen maila bermatzeko aldagai nagusienetarikoa bat amak jarduera fisikoa egitean datza. Honela, emakumeen jarduera fisikoa sustatzearekin, ohitura hori seme-alabei igartzeko aukera gehiago leudeke. Transmisio honen garrantzia oraindik eta garrantzitsuagoa da emakume arabiarren artean, arabiar munduan jarduera fisikoa egiteko zailtasunak nabarmenagoak direlako.

Gizabanakoaren oztopoei eta motibazioei soilik erreparatuz, ezin da gaur egungo arazo eta konponbideak benetan non dauden ulertu. Testuinguru soziala, erakundeak, ingurune fisikoa eta politiketan erreparatzea ere ezinbestekoa da. Gaur egun, faktore-konbinazio horrek kirol-arloko eta jarduera fisikoko partaidetza eta konpromiso-maila txikiagoak eragiten ditu jatorri beltz, asiarrak eta gutxiengo talde etniko jakin batzuetako pertsonen artean (Sport England, 2020).

5.Grafika: Sport England (2020)

2.7. Etnia eta kulturaren eragina jarduera fisikoaren praktika mailan

Sport England 2020: Etnia eta kulturak nola eragiten duen jarduera fisiko eta kirola egitean azaltzen duen ikerketa da. Etnia taldeak eta azpi-aldeak bereizten dira.

Etnien arabera, ezberdintasun nabarmenak daudela helduen jarduera fisiko mailan (16 urtetik gora). Jatorri pakistandarra, bangladeshia eta arabiarra duten helduak dira aktibo egoteko aukera gutxien dutenak eta ez aktibo egoteko aukera gehien dutenak. Gauza bera azpimarratzen da haur eta gazteen artean (5-16 urte). Ezberdintasunak ez direla fenomeno berria adierazten da, 2005-2016 eta 2015-2019 ikerketetan ere agertzen zirelako (Sport England, 2020).

2011n Ingalaterrako 5 pertsonatik 1 etnia-talde beltz, asiar eta gutxiengoetakoak ziren. Gainera, aurreikusten da 5 pertsonatik 2ra handituko dela 2051. urterako. Beraz, egun dauden desberdintasunei heltzen ez bazaie eta etnia-jatorri desberdinetako pertsonak aintzat hartzen ez badira, epe luzeko kirol eta jarduera fisikoan partaidetza maila orokorrak bultzatzeko zailtasun handiagoak etorriko dira. Jatorri beltza, asiarra eta talde etniko minoritarioetako pertsonak gazteagoak dira. Adin-profil gazteago horrek esan nahi du jarduera fisikoaren mailetan dauden desberdintasunen benetako garrantzia ezkututzen ari dela (Sport England, 2020).

Arrazismoari eta diskriminazioari dagokienez, hainbat pertsona-talderi kirolean eta jarduera fisikoan arrakastaz parte hartzen lagunduko dien ekosistema inklusibo bat sortzea eskatzen du sektoreak. Honela, arrazismoa agertzen den tokian bai haren forma guztietan aintzat hartu eta jorrazteko (agerikoak zein begi-bistakoak ez direnak). Kirolean arrazak eta arrazismoak duten eginkizunari buruz akademiko nabarmenek egindako ikerketek adierazten dute zer forma har ditzakeen eta zer ondorio kaltegarri izan ditzakeen jatorri beltzeko, asiar jatorriko eta gutxiengo talde etnikoetako pertsonen esperientzietan (Sport England, 2020).

Ikerketan honetan ere azpimarratzen da, helduetan etnia eta generoa lotuz gero jarduera fisiko mailarekin, etnia guztietan genero arrakala dagoela. Jarduera fisiko maila baxuena duten emakumeak pakistandarrak dira. Ondoren, Bangladeshkoak, Indiakoak eta beste etnia batzuetakoak (arabiarak...) daude eta guztiek ere maila baxua aurkezten dute beste etniekin alderatuta (Sport England 2020).

Faktore sozioekonomikoen, jatorri etnikoaren eta jarduera mailen arteko loturei dagokienez, litekeena da jatorri beltza, asiarra eta talde etniko minoritarioetakoak diren pertsonen desabantaila-gorabehera handiagoak izatea faktore sozioekonomiko guztietan (lana edo langabezia, egoera ahuleko auzoetan bizitzea, familiaren aberastasuna...), eta jakina da faktore horiek kiroleko eta jarduera fisikoko parte-hartzean eragina dutela (Sport England 2020).

Helduetan, erlijioa eta jarduera fisikoa uztartuz gero, jarduera fisikoa mailan ezberdintasunak ikus daitezke. Musulmanak eta hinduak direnek jarduera fisiko maila baxuagoak dituzte, eta budista eta kristauek jarduera fisiko maila altuenak. Musulmanak diren helduek dituzte jarduera fisiko maila baxuenak. Ehuneko hauek

aurkezten dira ikerketan: ez direnak erlijiosoak %71,8, budistak %66,5, kristauak %63, eta aldiz, musulmanen kirol praktika maila %50,7ra jaisten da (Sport England, 2020).

6.Grafika: Sport England: Egileak moldaturikoa (2020)

Asiako helduetan ere jarduera-maila baxuagoak ikusten ditugu (txinatarrak izan ezik) fede musulmanekoak (% 40) beste jatorri etniko batzuetakoekin alderatuta. Ikusita, batetik, desberdintasunak handiagoak direla komunitate beltz, asiar eta gutxiengo talde-etniko batzuetan, eta bestetik, fede musulmanak talde horietan duen eragina ere handiagoa dela, erlijioaren eta beste faktore batzuen arteko elkargunea hobeto ulertzearen garrantzia azpimarratzen da, talde espezifikoaren behar anitzak identifikatzeko (Sport England, 2020).

2.8. Emakumea eta jarduera fisikoa

2.8.1. Emakumea eta jarduera fisikoa oro har (Nasri, 2014, 92-95 orr.).

Historikoki, emakumea pixkanaka sartu da kirolean eta hainbat zailtasunekin, bai lehiakor ikuspegitik begiratuta baita ere aisialdi eremua edota denbora librearen kontuan hartuta.

Bai Katalunian, bai Espainiako gainerako lekuetan, trantsiziotik aurrera "Guztionezako kirola" deiturikoa agertu zen. Geroztik, neurriak ezarri dira herritar guztiek kirola egin ahal izateko: oinarritzako kirola bultzatu, instalazio berriak eraiki, erakunde publikoak sortu jarduera fisikoa sustatzeko, kirola sustatzeko kanpainak bideratu, eta honela, kirola ahalik eta herritar gehienengana zabaltzen joan da (Puig eta Soler, 2004; Puig, 2001)

Ahalegin horiek egin arren, emakumezkoen kirol praktikak bere horretan jarraitzen du, hau da, gizonezkoena baino txikiagoa izaten. Izan ere, Espainian,

2010ean, gizonen % 49ak egiten zuen kirola, eta aldiz, emakumeak % 31 ziren. (García Ferrando eta Llopis, 2011, CSD, 2015).

Azkenaldian aldaketak izan diren arren, ezin da alde batera utzi emakumeek presentzia txikiagoa dutela kirolean, emakumeen kirolak balorazio txikiagoa duela – kasu askotan bigarren mailakotzat hartzen da –, eta emakumeek kirola egiteko orduan dituzten oztopoak edo baldintzak mantendu egiten direla (Puig eta Soler, 2004).

Puig eta Solerren arabera (2004) generoa dela eta kirola egitean dagoen arrakala, hainbat faktoreren ondorio izan daiteke, eta horietako bat kirolaren eta maskulinitatearen arteko identifikazioaren iraunkortasuna da (Nasri, 2014; CSD, 2015). Beste faktore bat aisialdia ulertzeko era litzateke. Espainiar emakumeentzat aisialdia oso txikia eta zatikatua izan ohi da; ez dute aisialdiaz gozaten, eta, batzuetan, familiako gainerakoen aisialdiak etxeko lanak areagotzea eragiten die. Emakumeek denbora librerik ez izateak zuzenean adierazten du sexuaren ondorioz dagoen denboraren banaketa soziala (García Ferrando, Puig eta Lagardera, 2005; Puig eta Soler, 2004).

Denbora faltaz eta kirola ulertzeko moduz gain, badira beste faktore batzuk emakumeak kirolean sartzea oztopa dezaketenak: emakumeentzako jardueren eta instalazioen eskaintza ez ezagutzea; jarduera eta instalazioen eskaintzaren gabezia, eskasia edo urruntasuna; emakumeentzako jardueren eta instalazioen eskaintzaren interes eskasa; ordutegi desegokiak; prezio desegokiak; jarduera fisikoaren onurak ez ezagutzea; muga fisikoak, autoestimu fisiko eta korporal baxua, emakumeen "lanaldi bikoitza" non agerian geratzen den haien aisialdia askoz txikiagoa dela (García Ferrando, Puig eta Lagardera, 2005; Wright, 1999).

Egoera sozioekonomikoa ere oso faktore garrantzitsua da emakumeak kirola egiten duen ala ez aztertzerakoan. Espainian herritarren kirol-ohiturei buruz egindako zenbait azterlanen arabera, aldagai horrek ere diskriminazio-ahalmen handia du. Talde profesionaletako emakumeek, teknikoek eta ikasleek kirola egiten dute; etxeoandreen artean, berriz, kopurua % 20ra jaisten da (García Ferrando, 2006).

XXI. mendeko gizarte eraldaketek, ordea, kirola egiten duen biztanleriaren ehunekoa handitzea ekarri dute. Pixkanaka, kontrol sozial eta kanon tradizionalak indarra galduz doaz, eta, hartara, gero eta emakume gehiago dago –eta gizonezko-kirola egiten dutenak genero ikuspegi tradizionala kontuan hartu gabe (Puig eta Soler, 2004; Soler, 2012).

Horren emaitza izan da emakumeen kirol-kultura deiturikoa agertzen hasi dela. Naturala bihurtu da emakumeak kirolean parte hartzea, eta ezabatu du kirolean gizonen nagusitasunaren etiketa tradizionala (Puig, 2001).

Puig eta Solerrek (2004) emakumezkoen kirol kultura ezberdinaren aipamena egiten dute, eta berau sortzen dela, emakumearen behar eta nahiak aintzat hartuta. Adierazten dute emakumeek jarduera fisikoa egiteko dituzten arazoak ezberdinak direla, hau da, emakumeek forman egoteko eta lasaitzeko egiten dutela, aldiz, gizonezkoen kirol praktikaren helburu nagusiak ondo pasatzea eta lagunekin aisialdia partekatzea direla (Nieva Boza, 2015).

Bestalde, kirola egiteko motibazioei erreparatzen badiegu, ikusten da osasuna eta ongizatea gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari direla. Nolanahi ere, gertatzen ari den aldaketa eta emakumea lortzen ari den lorpenak medio, badirudi oraindik bide luzea dagoela egiteko kirolean genero-berdintasuna sendotzea lortzeko (Molina, 2010; Puig eta González, 2010; Soler, 2012).

Kirol-jarduera mota hauek ondorio sozial eta kultural handiak dakartzate: berdinen arteko harremana sustatzea, ezezagunen arteko komunikazioa, harremanak, eta, oro har, abantaila ugari. Pierrerren Bourdieuk (1991) honi, kapital soziala deitu zion (CSD, 2015).

2.8.2. Emakume etorkina eta jarduera fisikoa

Generoaren ikuspegitik, emakume autoktono eta etorkinek dituzten oinarrizko zailtasunak alde batera utzita, badirela beste batzuk emakume etorkinen partaidetza baldintzatzen dutenak. Baldintzatzaile garrantzitsuenak kultura eta erlijioa direla azpimarratzen ditu (Nieva Boza, 2015).

Kultura eta erlijio ezaugarrien ondorioz, muga gehiago dituzte emakume etorkinek jarduera fisiko eta soziala egiteko (Sagarzazu, 2017; Sagarzazu, Kennet, Rezende eta Correa, 2009; Santos, 2013; Kay, 2003; Soler, 2007b; Gaztelu eta Serra, 2010).

Horietaz gain, faktore ekonomikoak ere oztopatzen duela emakume etorkinek jarduera fisikoan parte hartzea adierazten da (Nieva Boza, 2015).

Emakume etorkinek duten hurrengo zailtasuna jarduera fisikoa egiteko sarbidearekin lotuta dago (Nieva Boza, 2015). Sagarzazu eta al.ek (2009) azaltzen dute oztopoetako bat jarduera fisikoaren inguruko informazio falta dela (batik bat, hizkuntza ez badute ezagutzen), beraientzat zehazki pentsaturiko espazio publiko gabezia, autobazterketa eta denbora falta.

Nieva Bozaren arabera (2015), aipaturiko ikerketek agerian uzten dute, oro har, emakumeen errealtatea ezagutzeak, eta zehazki, emakume etorkinen errealtatea ezagutzeak lagundu dezakeela beraien interes eta aukeretara egokitutako kirol praktika sortzen, eta honela, beraien parte hartzea areagotu eta inklusioa lortu. Honen harira, Solerrek (2007) eta Soler et al.ek (2010) egindako esperientziek erakutsi dute emakume autoktono eta etorkinen partaidetza altuagoa dela beraien ezaugarriak kontuan hatzen badira, eta aldaketak egiten badira beraien sarbide eta integrazioa errazteko.

Nieva Bozak (2015) gaineratzen du Kayren (2003) ikerketen arabera, jarduera fisikoak garrantzi handia duela gizarte integrazioa hobetzeko. Beraien familia eta lan-eremutik irtetea harreman sozialak izateaz gain, ondo pasatzen dute, lasaitu egiten dira eta gaitasun fisikoa eta autoestima hobetzen dute.

Santos et al.ek (2005) azaltzen dute, nahiz eta emakume etorkinen esperientziak oso onak izan Europako hainbat hiritan (Montfermiel, Barcelona, Manchester, Valencia eta Reggio), kaleko eta estatus maila baxuko mutilei zuzendutako jarduera fisikoko praktika gehiago egin ohi direla gatazka egoerak

prebenitzeko. Emakume etorkinak, aldiz, albo batera uzten omen dira ez dituztenez arazoak sortzen. Honela, inklusio sozialeko egitasmoetatik kanpo uzteko joera dagoela azaltzen du.

Amine Maaloufek (2009) dioen bezala, etorkinak nortasun "mugakide" bat eratzen du, non bi ondasun dauden, bata, bizi den komunitateari lotuta, hau da, harrerako gizartea, eta bestea, bizi zen komunitateari lotuta (*background* deritzona). Bi testuinguruak bereziki garrantzitsuak dira emakume musulman magrebtarren kirol-jarrerak eta ohiturak ulertzeko (Nasri, 2014).

2.8.3. Emakume musulmana eta jarduera fisikoa

Emakume musulmanari buruz sakontzeko Magreb zonako emakumeak hartu dira kontuan, kuantitatiboki gehiengoa direlako musulmanen artean Kataluniako esperientzian (Baix Llobregat). Magreb deituriko zona herrialde hauetaz osatua dago: Maroko, Tunez, Argelia, Mauritania, Mendebaldeko Sahara eta Libia (Nieva Boza, 2015).

Neska eta emakume musulmanen jarduera fisikoa egitea nolakoa den ulertzeko, beraien bizitzan islam erlijioak nola eragiten duen ezagutzea beharrezkoa da (Nieva Boza, 2015).

Islamaren ezagutza ezagatik pentsa daiteke Islamak debekatu egiten diola emakume musulmanari jarduera fisikoa eta kirola egitea. Aldiz, hainbat ikerketek baieztatzen dute islamak ez duela eragozten; guztiz kontrakoa esan daiteke, animatu egiten zaiela bizitza osasuntsuagoa izatera (Pfister, 2004a, 2003; Maesan, Mohd eta Rozita, 2010; Benn, Pfister eta Jawad, 2011 eta Nasri, 2013). Halere, ikerketa hauetaz gain, badira muturreko islamistak ere Koranaren interpretazio ezberdina egiten dutenak eta emakume musulmanaren kirol eta jarduera fisikoa galerazia dagoela uste dutenak (Nieva Boza, 2015).

Erljio mugez gain, Santosen arabera (2013) emakume musulmanak jarduera fisikoa egiteko ondorengo mugak ditu:

- Kultur arloko zailtasunak; islamaren arabera gorputza estali behar dutelako izan eta jarduera fisikoa bereiztutako espazioetan egin behar dutelako.
- Familia eremuko arazoak; gehiegizko etxeko lan-kargaren ondorioz, denbora eta energia falta izaten dute jarduera fisiko jarraia egiteko.
- Gorputzaren kontzepzioarekin loturiko zailtasunak; emakume magrebtarraren gorputza pasiboa, otzana, gozoa eta geldoa izatearekin lotuta dagoelako, baita, lotsa ezaugarriarekin ere. Bere gorputzean isladatzen da ere ohorea. Hori dela eta, gizonezkoak emakumezkoaren jarduera fisikoa mugatu behar du, bere ospea jokoan dagoelako komunitate musulmanaren aurrean.
- Mugimenduaren kultura onartzeko zailtasuna; mendebaldeko gizarteko jarduera fisikoaren kultura eta islamaren arau eta balioek islatzen duen jarduera fisikoaren kultura ezberdinak dira.

Ondorioz, Nieva Bozak (2015) honako estrategiak proposatzen ditu musulman neska, gazte eta emakumeen jarduera fisikoa areagotzeko:

- Genero femeninoarako bakarrik diren ikastaroak sortzea.
- Emakumeak diren begirale eta espezialistak kontratatzea.
- Gizonezkoetatik bereiztuta dauden instalazioak izatea aldatzeko, dutxatzeko eta jarduera fisikoa egiteko. Hau da, jatorriko herrialdeko antzeko kirol egoerak sortzea interesgarria omen da, behin kirol-ohitura barneratuta, kirol proposamen ezberdinak aurkeztu daitezke eta beraien jarduerekin partekatu.
- Instalazioak beraien etxeetatik gertu egotea.
- Orduategiak beraien bizi-ohituretara egokitzea.
- Aukera uztea anai-arreba txikiekin joateko.
- Helburu eta edukiak osasunera eta ongizatera orientatuak izatea.
- Adina kontuan hartzea jarduera fisiko mota planteatzerakoan.
- Kultura ezberdineko emakume etorkinen ikastaroak sortzea.

Aurrekoari jarraituz, emakume arabiarren kasuan, adibidez, inongo kirol proiekturik ez litzateke posible izango, ez bada jarduera emakume horiengana hurbiltzen (CSD; 2015).

Kirola eta jarduera fisikoa egitea errazteko beste estrategia batzuk ere aipatzen dira. Heinemann (2002) eta Porro eta Maza et al.ek (2001) diote, mendebaldeko gizarateak garrantzi handiago ematen diola kirolari tresna sozial gisa etorkinek baino. Beraz, profesionalak hautemate hori hobetzen lagundu behar diola etorkinen komunitateari.

Bestetik, profesionalen formakuntza ere garrantzitsua dela azpimarratzen da: kultura ezberdinak ezagutzeko, aniztasunaren errespetua sustatzeko estrategiak ezagutarazteko eta emakume etorkinaren partaidetza bultzatzeko (Nieva Boza, 2015).

2.9. Emakume musulmanaren jarduera fisikoa Europan

2.9.1. Konparaketa Britainia Handia eta Grezia

Aurreko ikerketek adierazten omen dute Soin Hezkuntza edota jarduera fisikoko saioetan emakume islamiarrek arazoak dituztela, adibidez, janzkerarekin, irakaskuntza-eredu (talde) mistoarekin eta Ramadan garaiarekin (Symean Dagkas eta Tansin Benn, 2006)

Symean Dagkas eta Tansin Bennen (2006) ikerketan Grezia eta Britainia Handiko emakume islamiarren arteko konparaketa egiten da Soin Hezkuntzako saioetan. Laburpen bezala, adierazten du erlijioaren betebeharrak arazo gehiago ekarri zizkietela Britainia Handiko emakume musulmanei, Greziako emakume musulmanekin alderatuta. Ondorengo zergatiak aipatzen ditu:

- Erlijioaren eskakizunei buruzko irakasleen kontzientzia falta handiagoa. Gai honi buruz ere, Runnymedek zioen (1997) irakaslearen jarrera ireki edota itxiak islamarekiko eta musulmanekiko eragiten zuela emakume musulmanen esperientzia postibo edota negatiboak izatean.
- Britainia Handiko emakume musulmanen kontzientzia eta antsietate handiagoa erlijioaren eskakizunak betetzeko. Zergati gisa aipatzen du Britainia Handiko emakume musulmanen inmigrazioa Grezioakoa baino berriagoa delako. Hau da, duela gutxiko inmigratioa, 1960 ondorengoa, eta batik bat, Pakistan eta Bangladeshetik etorritakoa.

Ikerketa honetan ere aipatzen da bi taldeen adinak ezberdinak izateagatik ere izan daitezkeela emaitzetan ezberdintasunak, greziarrak nerabezaroan baitzeuden (13-15 urte) eta britainiarrak gaztaroan (18-21 urte).

Esan daiteke, islamaren eskakizunak ere indartuz doazela nerabezarotik gaztaro edota hedultasunera igarotzerakoan. Beraz, politikak egiterakoan errealitate hau kontuan izan behar da, eta horregatik, kirol politikak ezberdinak izan beharko lirakeke haurtaro-nerabezaroan edota gaztaro eta heldutasunean. Islamak jartzen dituen baldintzak areagotuz doazenez adinean gora, politiketan baldintza hauek ezingo lirakeke alde batera utzi.

Inmigrazio berria dela ere esan daiteke gure gizartearen kasuan, beraz, paralelismo horretan, Greziako gizartearekin baino gertuago egongo ginateke Britainia Handiko gizartearekin. Ondorioz, islam erlijioaren eskakizunak ezagutzea eta aintzakotzat hartzea ezinbestekoa litzateke politika eraginkor eta inklusiboak egin nahi badira.

Symean Dagkas eta Tansin Bennen (2006) ikerketan honakoa ere ondorioztatzen da: politika inklusiboek bazterturiko taldeen gizartratzea erraztu egiten dutela. Politika inklusibo bidez baimentzen direlako janzkera-mota (arropa gorputza estaltzeko), sexu bereko/bakarreko taldeak izatea, dutxak ez derrigortzea (aukerako izatea), kirol instalazioetan aldatzeko eta dutxatzeko pribatutasun handiagoa izatea (intimitatea) eta Ramadan garaian saio arinagoak antolatzea. Ondorioetan ere aipatzen du emakume musulmanen beharrak kontuan hartu behar dituztela hezkuntza eta kirol ergaileek eta ez parte-hartzeko traba gisa ikusi (Symean Dagkas eta Tansin Bennen, 2006).

2.9.2. Europa esperientzia onak

Balibrea eta Santosen (2004) komunikazioan *“Mujeres en forma contra la exclusión”* Santos eta al.(2004) laneko alderdiak aztertzeke helburuarekin egin zen:

Jarraian, hautatutako 5 azterlanen alderdirik garrantzitsuenak laburbiltzen dira.

1. kasua: Montfermeil femeninoan: botak jarrita baztertutako auzoetan (Paris, Frantzia).
2. kasua: txilabatik txandalera: praktika fisikoa emakume magrebtarrentzat (Bartzelona, Espainia).
3. kasua: delitugintzaren aurkako lasterketa (Manchester, Ingalaterra).

4. kasua: arrazakeria jokoz kanpo: arrazakeriaren aurkako mundukoak (Reggio Emilia, Italia).

5. kasua: *“Liga para integración: mujeres ecuatorianas en el cauce del Turia”*. (Valentzia).

2. kasua sakonduko da, emakume magrebtarrei buruzkoa denez, eta bertako alderdi nagusienak jasoko dira:

Esperientzia pilotu bat da, non kirol-jarduera fisikoa erabiltzen baita magrebtar emakume etorkinen gizarte-integrazioarako eta bizi-kalitatea hobetzeko bitarteko gisa.

Talde honetan, esperientzia honi konplexutasun handia eransten dioten bi alderdi uztartzen dira: immigrazioaren fenomeno eta kultura musulmanean emakume izatea.

Emakume etorkin magrebtarrek beren hizkuntzan hitz egiten dute (arabieraz), eta katalana edo gaztelania gutxi ezagutzen dute; beren erlijioaren praktikatzailerik gisa, beren gorputzaren zati batzuk ez dituzte erakusten, hala nola, beloaren atzean ezkutatutako aurpegia, identitate-zeinua eta errespetoa; gorputz-esperientzia motorren falta nabarmena dute, are gehiago adinean gora joan ahala; espazio itxiak bilatzen dituzte gizonen begietara debekatuak direnak; Aukera dutenek, oro har, egoera prekarioetan lan egiten dute, besteak beste, garbiketan edota adinekoen edo haurren zaintzan.

Proiektuak hiru fase ditu: lehen fasea, gaur egun garatzen dena, gorputz-erabilera berriak transmititzea du helburu, eta norberaren gorputza ere ezagutzea, adierazpen- eta harreman-bitarteko gisa. Bigarren faseak magrebtar emakume talde horiek bertako emakumeekin integratzea du helburu. Hirugarrena, emakume magrebtarrak irakasleen laguntzailerik izateko prestatzea da, etorkizunean jarduera fisikoa autonomia handiagoz egin ahal izateko.

2.10. Emakume musulmanaren jarduera fisikoa jatorrizko herrialdean (Magreb).

2.10.1. Islama eta jarduera fisikoa.

a) Korana.

Magrebtar gizartea egun aldaketa eta haustura jasaten ari da. Gizarte horretako multzo batek Jainkoaren legeari men egiten dio, eta emakumeei espazio pribatua eta barnekoa esleitzen dizkie. Aldi berean, izugarrizko garrantzia ematen zaio familiaren ohoreari, non emakumearen birjintasuna babestu behar den hezkuntza erlijiosoaren bidez. Aldiz, beste gizarte-multzoa demokratikoagoa da eta emakumeak espazio publikoan presentzia izateari garrantzia ematen dio, nahiz eta pentsatzen jarraitu barruko espazioa gehiago dagokiela emakumeei (Nasri, 2014).

Islamean gutxi tratatzen da kirolaren gaia edota modu implizituan egin ohi da. Legelari musulmanek, kontserbadoreak izan edo ez, garrantzia eman ohi diote eta 5 kategoriatan sailkatzen saiatzen dira: baimendua, debekatua, kondenagarria, gomendatua edota beharrezkoa (Aldeeb, 2004).

Aldeebek (2004) dio Koranak oso erreferentzia gutxi egiten dizkiola kirol-praktikari eta horiek zeharkakoak direla.

Profetak jendeari ariketa fisikoa egitea animatzen ziola osasuna zaintzeko; eta gorputza, garbiketa, purifikazioa eta indarrari buruzko kezka izatea sustatzen ziola (Pfister, 2004).

Muhammad profetaren *Sunnan* aurkitzen omen da, batik bat, kirol-praktikaren gain islamiar erlijioak duen jarrera (Nasri, 2014).

Hala eta guztiz, esan daiteke, ez Koranean ez *Sunnan*, ez dela aipatzen esplizituki gizonetakoek eta emakumetakoek kirola egiteko baimena edota debekua dutenik (Nasri, 2014).

Nasriren ikerketan (2014) elkarrizketaturiko emakume magrebtar guztien ustez, Islamak baimentzen du jarduera fisikoa egitea ari da, hau da, legezkoa da ("*hala*"). Interpretazio ezberdinak daude baimendu, gomendatu eta derrigortu artean. Emakume batzuren ustez, sustatu ere egiten du. Emakume elkarrizketatuen esanetatik ondorioztatzen da parte-hartze horretan islamak ondorengo ezaugarriak baldintzatzen dituela:

- Talde-mota.
- Janzkera.

b) Islama eta emakumeen kirol praktika.

Nahiz eta Koranean emakumeek kirola egiteari buruzko aipamenak egon, interpretazio ezberdinak daude Islamak emakumeen kirolaren gainean duen jarrerari buruz: batzuk erabat alde, eta beste batzuk, aurka (Nasri, 2014).

Balibrea eta Santosek (2010) adierazten dute emakumeek kirola egiteko erlijioak jarritako debekua korrante fatalista islamikoen eta Indiako mistizismoaren eraginez izan dela.

Accept and Respect adierazpenak agerian jartzen duen bezala (Benn, Dagkas eta Jaward, 2010; Pfister, 2010), Islamak ez du eragozten emakumeak kirola egitea, are eta gehiago, jarraitzaileak diren gizon eta emakumeei bizitza osasungarriagoa emateko jarduera fisikoa egitea animatzen die (Ikus 7. Grafika).

7. grafika: Kirol-praktikarekiko Islamak duen jarrerari buruzko eskema (Nasri, 2014)

Bestalde, nahiz eta irakurketa mugatzaileak gehiengoa ez izan, ezjakintasunaren ondorioz pertsona askoren ustez, nahiz musulmanak nahiz ez musulmanak izan, kirola egitea eta islama ez dira bateragarriak edozein dela ere interpretazioa; eta, islamak, dena dela korrantea, debekatu egiten du emakumeak kirola egitea (Women's Sport and Fitness Foundation and Sporting Equals Muslim Women in Sport, 2010; Pfister, 2004). Horregatik, bereziki garrantzitsuak dira hezkuntza eta emakumeen irakurpenetik ateratako islamaren interpretazioaren hedapena, irakurketa patriarkalak gaindituz (Nasri, 2014).

Beraz, erlijio honek jokoak eta aisia legezkoak direla ulertzen ditu (Nasri, 2014).

c) Higienea islamean: gorputz-errituak.

Islamean gorputz-erritu oso garrantzitsuak daude (Al-Ghazali, 2003; Bramon, 2009).

Higienearen esanahia ondorengo arauekin guztiz lotuta dago: otoitza, erritu-abluzioak eta Ramadan garaiko baraua. Egunean zehar bost aldiz errepikatzen den otoitzaren bidez gorputz-atal ugari jartzen dira mugimenduan, eta honela, gimnasia modukoa sortzen da ahalegin fisiologiko eta higieniko horien bidez. Beraz, esan daiteke, izpiritu-erritua izateaz gain, gorputza ere lantzen dela (Nasri, 2014).

Laburbilduz, esan behar da islamean kirola onartzen eta baimentzen dela. Egoera batzuetan, gainera, beharrezkoa ere izan daiteke zaintzeko edota indartsuago

egoteko. Halere, kirola egitea mugatzen duten hainbat erlijio-debeku ezin dira albo batera utzi (Nasri, 2014). Ondoren zehaztuko dira baldintza horiek:

- Kirola egiterakoan janzkerak ez ditu agerian utzi behar gorputzeko atal batzuk, zehazki, islamak erakustea uzten ez dituenak. Taldean emakumeak bakarrik baldin badaude, ez da beharrezkoa izango arau hau betetzea (Aldeeb, 2004).
- Kirola egiteagatik ezingo dira utzi erlijio-praktikak, hala nola, otoitza edota Ramadango garaiko baraua.

2.10.2. Gorputzaren hautematea Magreben

Musulman gizartean, ikerketa batzuren arabera (Pfister, 2004; Al-Sinani eta Benn, 2011; Al-Ansari, 2011), koranaren legeek izugarrizko eragina dute gizonezkoen eta emakumezkoen bizimoduan. Eragin handienetariko ezaugarrietako bat itxura da, batik bat, emakumeen kasuan: batetik, erakutsi ditzaketen edota erakutsi ezin ditzaketen gorputz-atalak direla medio, eta bestetik, horiek ezkutatzeko erabili behar duten erlijio jantziak direla eta. Gainera, nahiz eta islama Magreben erlijio ofiziala eta nagusia izan, gorputza erlijio-kode horiek arautzeaz gain, beste hainbat arau sozialengatik ere arautzen da (Nasri, 2014). Honakoak dira:

a) Begirada eta gorputza: lotsa.

Musulman kulturaren gizakiaren gorputza *lotsaren* arabera bereiztu egiten da, hau da, zein atal erakutsi eta begiratu daitezkeen eta zein atal ez. Eta nork begiratu ditzakeen ere zehazten da. Horregatik, legelariak protokolo bat ezarri dute (Nasri, 2014).

Islamean lotsa balore moral gisa ulertzen da eta ondorioz, jokabidean eragiten du, batik bat, ezkontzaz kanpoko harremanetan, nahiz emakume nahiz gizona izan (Nasri, 2014).

Lotsaren gaiarekin jarraituz, koranak dioena nahiz eta gizon eta emakumeei zuzendu, emakumeen kasuan gaineratzen du ez direla gehiegi agerian jarri behar eta ez dutela gizonezkoarengan gehiegi probokatu behar (Kerzabi, 1985, 2002).

Azkenik, esan behar da emakume batzuentzat erlijioa arlo pribatura soilik mugatzen dela, hau da, sinesmenarekin norbanakoak bere konpromisoa izatean datzala, eta ez du arropa berezirik eramateko beharrik. Eta, aldiz, beste batzuentzat sinesmen hori arlo publikora ere hedatzen da, beraz, eremu pertsonalean eta pribatuan erlijio-jantzia eramateaz gain, publikoki ere horrela jantzen dira, bere sinesmena eremu publikoan ere adierazi nahian (Nasri, 2014).

b) Hijaba eta erlijio-jantzia.

Gaur egun, mendebaldeko prentsan emakume musulmanak daramatzan erlijio-jantziak hitz orokorren pean biltzen dira: zapia edo *hijaba*. Dena de, emakume musulmanen jantzi-motak oso anitzak dira eta izen ezberdinak dituzte: *chador*, *khimar*, *sabniyah*, *shayla*, *safsari*, *litam*, *al-amira*, *hayek*, *milhaf*, *burka*, *izar* e *hijab* (Nasri, 2014).

Jantzi hauek gainera musulman herrialde batetik bestera ere ezberdinak dira ondorengo ezaugarrien arabera: kultura, politika, erlijio, klima, klase soziala, hiri edota landa-eremua eta abar (Nasri, 2014).

Aniztasun honek adierazten du ez dagoela doktrina argirik gai honen inguruan eta mundu osoan baliagarria dena (Bramon, 2009; Jawad, Al-Sinani eta Benn, 2010; Tamzali, 2011; Al-Ansari, 2011).

Nasriren ikerketan (2014) erlijio-jantzia *hijab* hitzarekin izendatzen da, Magrebeko emakumeek darabiltena delako. Hijabak, oro har, gorputz osoa estaltzen du, eta agerian aurpegia, eskuak eta oinak uzten ditu.

Fedea erabaki pertsonal gisa ulertuz gero, jantziaren gaia ere ezberdina da pertsona bakoitzaren arabera. Interpretazioak literalki jarraitzen dituztenek zapia daramate, eta modu metaforikoan ulertzen dituztenek, berriz, ez (Nasri, 2014).

Ondorioz, Botton, Puigvert eta Talebek (2004) adierazten duten bezala, *hijaba* erabiltzeko iritzi edota postura anitzen aurrean aurkitzen gara. Gai honetan, gainera, erlijio-testuek ez ezik, sistema patriarkalak ere pisu handia du debekua edota derrigortasuna ezartzerakoa, batik bat, emakumearen erabakia mugatzen duelako edota norbanakoaren erabakiaren gainetik jartzen delako.

Erljio eta sistema patriarkalaz gain, hijabaren erabilera tradizio ikur eta nazio nortasun gisa ulertu izan da (Néfil, 2008).

Pfisterrek (2004) dionez gorputza bizitzeko era ezberdinak dauden bezala, zapia eramateko ere arrazoi ezberdinak daude. Hori horrela, jantzi erlijiosoa batzuk daramate ohituragatik edota erlijioarengatik, beste batzuk modarengatik, itxurarengatik, nortasunarengatik edota jerarkiarengatik.

Ondorioztatzen da aniztasuna ematen dela gai honen inguruan (jantzi-mota, derrigorrezkoa edo ez, eragin erlijiosoa edota patriarkadoa eta beste zergatiak: tradizioa, nazio-nortasuna, sinesmen pertsonala...).

c) Ohorea.

Magrebtar gehiengoaren ustez, emakume magrebtarra geldoa, pasiboa eta otzana da. Bere gorputza hauskortasunarekin, lotsarekin eta agerian jartzeko lotsarekin lotuta dago. Aldiz, gizonaren gorputzak askatasun handiagoa du gorputz-adierazpenerako eta mugimenduetarako (Fraisie, 2002; Tlili, 2002).

Gorputzaren gaia oso eztabaidagarria da Magreben. Emakumearen gorputzak lotsa sortzen du, sexu-arloarekin lotzen delako, eta gainera, familiaren ohorearentzat mehatxu bezala hautematen da, bereziki, gizonarentzat (Fates, 1985; Tlili, 2002).

Ikerketa ugari baieztatzen dute gizarte patriarkalak, oro har, eta zehazki magrebtarrak, laguntzen dutela emakume gorputzak mugimendurik gabe eta otzanak izan daitezen ulertzeko, eta noski, gizonezkoen gorputz mugikor, indartsu eta askeen pean ulertzeko (Tlili, 2002).

Balibrea eta Santosek (2010) diote emakumearen gorputzaren ideala emakume handia eta azal zurikoa izatearekin lotzen dela. Ugalketarako beharrezkoak diren ezaugarriekin lotzen omen da ideia hau. Gainera, gorputz handiko emakumea aberastasun eta oparotasunarekin lotzen da, horregatik da garrantzitsua gizentasuna. Argaltasuna bigarren mailan kokatua izan da, eta bere garrantzia handitu bada ere, mendebaldeko gizartearen eraginarengatik izan da. Bestetik, azal zuria etxebizitzaren barrua eta kanpoa dualtasunarekin harreman estuan dago. Espazio pribatua egoteak azal zuria izatea dakar, eta ezaugarri hau purutasunarekin erlazionatzen da. Jerarkia sozialari begiratuz gero, azal ilunagoa baliabide gutxi izatearekin lotzen da, etxetik kanpo lan egin behar duten emakumeekin. Ondorioz, emakume horiek garbitasun eta purutasun mailan behera egiten dutela uste da.

Gizarte musulman askotan, zuzentasun morala emakumeak erlijio arauak betetzean datza, estaltzeari dagokionez. Baina, hori mendebaldeko hainbat herrialdetan etnia eta erlijio ikur gisa ulertzen da eta kirola egitea zailtzen da (Nasri, 2014).

Dena den, azkenaldian irudi hau aldatuz doa, batik bat, hiri-eremuetan, gizarte aldaketa, nazioartekotasuna, komunikabideak eta moda eraginak direla medio. Edertasunaren ideala, egun Magreben, Mendebaldekoaren antza hartzen ari da (Néfil, 2008; Tamzali, 2011).

Guzti hori dela eta, gaur egun ezin da esan emakume magrebtar profil bakar bat dagoenik, jarraia den gizarte aldaketa prozesuan aurkitzen baita (Bedhioufi, 2002).

d) Emakume gorputza eta kirola.

Kirol-eremuan, erlijio-jantziaren gaiak garrantzi handiagoa hartzen du, bai mugimenduak bai kirol-jardueretako ezarritako kirol-jantziek aurretik aipaturiko "lotsa"ren printzipioa haus dezaketelako (Nasri, 2014).

Lotsaren arrazoi hori izan daiteke emakume musulmanak, bai mendebaldeko gizartean bai musulman gizartean, kirolean duen partaidetza eskasaren arrazoi nagusienetakoa (Bedhioufi, 2002).

Dena den, hijaba erabiltzeko derrigortasun edota ez derrigortasun jarrera anitzen ondorioz eta magrebtar gizartean gertatzen ari diren aldaketak direla eta, emakumeen jarrerak ere oso anitzak dira kirola egiterakoan ere (Nasri, 2014).

Testuinguru anitz honetan, batetik, aurki daitezke nazioarteko kirol ekitaldietan parte hartzen duten emakume musulmanak, janzkera erlijiosaren kodeei jarraitu gabe; eta bestetik, soilik emakumezkoen taldeetan kirola egingo luketen emakumeak, arrazoi politikoengatik edota presio soziokulturalengatik gizona zkoen aurrean kirola ez egitera bultzatzen dituztenak (El Moutawakil, 2002; Errais eta Lafranchi, 2002; Abdelrahman, 1992).

Magreben kirola egitea arropa erlijiosorik gabe, eta gizonak eta emakumeak talde berean izatea, beraien tradizioen aurkakoa da. Tradizio horien arabera, emakumearen gorputza kokildu, estali eta ezkutatu egin behar baita. Pertsona batzuren ustez, kirola magrebtar gizarteetako oinarrien aurka doa eta kirolak

emakumea gizartearen aurka altxatzea bulltzatzen du. Horregatik, emakumeak kirola egiteari beldurra zaio (Nasri, 2014).

Bestalde, batzuentzat kirola ez da egiazko eta aintzinako kulturaren ezaugarri bezala ulertzen, baizik eta, jatorri mendebaldeko kultura berriari dagokiona. Ondorioz, kolonizazioari eta inbasioari lotuta ikusten da (Bedhioufi, 2002; Moro, 2006).

Emakume magrebtarrentzat oso zaila da gorputzaren askatasuna kirolaren bidez lortzea, patriarkadoak ezartzen dituen arauengatik arautzen baita (Nasri, 2014).

Horregatik, Magrebeko zonalde batzuetan, batik bat landa-eremu edota eremu kontserbadoreetan, gune publikoan kirola egiten duten emakumeak hautematerakoan ondorengo pentsatzen da: beraien gorputzak gehiegi erakusten dituztela, eta mendebaldeko emakume maskulinizatuaren irudia erakusten ari direla (Néfil, 2008; Kerzabi, 2002).

2.10.3. Emakumea jarduera fisikoan murgiltzen Magreben.

a) Emakumea kirolean parte hartzen pixkanaka.

Kolonizazio garaian, magrebtarrek ez zuten herritar estatusa izateko aukerarik, ezta kirola egiteko aukerarik ere. Gainera, eskolatzeko tasa baxuaren ondorioz, eskolako soin-hezkuntzako tasa ere baxua zen. Kirol-praktikak zirudien pribilegioaren eta klase sozial altuaren ikurra zela (Néfil, 2008).

Magrebtar familia gehiengoak ez zion kirolari garrantzia ematen, pentsatzen zuten balore garrantzitsuagoak suntsitu edota galarazi zituztela, adibidez, ikasketak. Testuinguru honetan, gurasoek seme-alaben kirol jarduerak mugatzen zituzten, batzuetan gainera, debekatuz, eta gehienbat alabei (Hentati, 2002; Lakhdar, 2002).

Magreb osatzen duten herrialdeen independentziarekin emakumeak pixkanaka hasi ziren gizarteko arlo ezberdinetan parte hartzen. Halere, ondorengo bi eremuetan parte-hartzea zailagoa ari da izaten: politika eta kirola. Azken hau gizonek sortu, egituratu eta kudeatzen dute gehienbat (Nasri, 2014).

Magrebtar emakumeak ezin zituen familiaz-kanpoko jarduerak egin, are eta gutxiago, kirol-jarduerak. Nahasmenaren beldurrarengatik debekatzen zitzaion emakumeari gune publikoan parte-hartzea (Nasri, 2014).

Magrebtar gizartean emakumeek kirola egitea arraroa da, tradizioz gizonezkoari dagokion gune publikoan azaltzea esan nahi duelako. Eta, nola ez, bere gorputza besteei erakusten dielako. Adibidez, emakumeek ahal izan zutenean kirol-praktika lehiakorrean parte hartu, Magrebeko hainbat kultur-oinarri zalantzan jarri ziren, betidanik gizonezkoen jarduera gisa ulertzen baitzen (Kerzabi, 2002; Errais, 2002; Néfil, 2008).

Aldiz, gune publikoan korri egitea ikusgarri izatea da, atentzioa deitzen du, beraz, ez dago ondo ikusia tradiziozko gizartean. Emakumeen erronka gisa ulertzen da, beraien gorputzak mugimenduan jartzen baitituzte, zuhurtziazko arau sozialen

mugak gaindituz, eta gizonezkoen begiradak eraginez, gehienak gaitzespenekoak gainera (Gillot, 2002).

Horregatik, lotsaren irizpideak ez badira aintzat hartzen jarduera fisikoa eta kirola egiteko, hau da, gizonak eta emakumeak elkarrekin egotea edota kirola kanpoan egitea, islam ortodoxoaren diskurtsoa gogortu egiten da, emakumearen gorputza estaltzea behartuz. Eta, aldi berean, emakumearen partaidetza kirolean oztopatzen da (Fates, 1985; Lacassagne et al. 2005).

Gaur egun, Magreben emakumeen gimnasioak edota gimnasio mistoak daude, non emakumeen saioak edota gizonenak bereizten diren. Era berean, emakumeentzako hondartzak, familientzako, eta hondartza mistoak aurki daitezke. Gune berdeak ere Magrebeko emakumeentzat beste kirol-gune bat dira (Nasri, 2014).

b) Faktore mugatzaileak eta sustatzaileak.

Soin Hezkuntza eskolako curriculumean sartzearekin eta hirietako kirol klubetan sorererarekin nesken partaidetza kirol jardueretan igo egin zen (Nasri, 2014).

Emakume batzuk goi-mailako lehiaketetan parte hartzearekin eta horrek dakarren identifikazioarekin, eta eskolatzearekin, emakume magrebtarrek mugak gainditu zituzten eta gune publikoan azaltzen hasi ziren. Honela, beraien zilegitasuna azpimarratzen zen, gizonekoek bezala kirola egin ahal izateko (Aldeeb, 2004; Kerzabi, 2002; Abdelrahman, 1992).

Dena den, kontuan izan behar da eskolatzea ez dela lurralde guztietara iritsi, eta ondorioz, soin hezkuntza ere ez dela leku guztietara hedatu (Lakhdar, 2002).

Bestetik, Borhane Erraisek (2002) adierazten du Magrebeko neskek soin hezkuntza egiteari uzten diotela bigarren mailako hezkuntzara iristean, eta arrazoitzen omen dute lotsa sentitzen dutela esanez. Balibrea eta Santosek (2010) ere adierazten dute eskolaz eta unibertsitatez kanpoko programetan emakumeen partaidetza jaitsi egiten dela.

Zailtasun horietaz gain, kirola egiteko arropa zuhurragoa izateak, hala nola, beraien beharretara egokitutako guneak izateak ere, kirola egitea errazten du, eta kirol-sustapenean laguntzen du (Lakhdar, 2002).

Osasun-zerbitzuek ere paper garrantzitsua izan dute emakumeen jarduera fisikoaren sustapenean. Medikuek ondo elikatzeari eta kirola egiteari garrantzia eman diote. Osasunarentzako onuragarria dela jakitearen ondorioz, kirola egiteko interesa igo egin da emakumeengan, batik bat, erlijio-arauekin lotzeko ohitura egon delako (Lakhdar, 2002).

Ikerketa honetan ere aipatu da Magreben gizentasunak gora egin duela, bereziki, landa-eremuko haur eta emakumeetan. Horren ondorioz, bakoitzaren gorputz-irudiaren hautematea negatiboa izaten da eta kirol-praktikan aurkitu izan ohi dute gorputzarekiko asebetetze-maila handiagoa (Lakhdar, 2002; Pérez-Beltrán, 1999).

Gorputz-irudi eta mendebaldeko estetikaren garrantziaren ondorioz ere, emakume magrebtarrek kirola egiteko duten interesa igo egin da. Nahiz eta, tradizio-kanonek biribiltasunak dituzten gorputzak bultzatu eta ugalketarako prestatuak daudenak, emakume ugari elikadura zaintzen eta kirola egiten hasi dira, egungo edertasun kanona argal egotea delako (Gillot, 2002).

Azkenik, esan behar da elkarteek ere oso paper garrantzitsua bete dutela emakumeen kirolaren sustapenean. Adibide gisa, Tebessako Asociación Bnet El Kahéna (Argelia), harrera-zerbitzua (haurtzaindegia), haurrentzako lorategia, emakumeei eta gazteei zuzendutako gimnasia, emakumeen futbol-taldea. (Nasri, 2014). Elkarteetatik sustatutako emakume kirolaren bidez pentsamolde itxi eta atzerakoien aurka borrokatu daiteke (Errais, 2002).

2.11. Emakume musulmanaren jarduera fisikoa harrera herrialdean. Mugak eta erraztatzaileak: Katalunian eta Valentzian.

a) Katalunia.

Hainbat ikerketen arabera, etorkinen kolektiboak gizarteratzeko tresnetako bat da kirola, eta horrela, gehienek ikuspegi horretatik bideratzen dute kirola. Azterlan horiek adierazten dituzte, magrebtar emakume musulmanek harrera-gizartean izan ohi dituzten zailtasunak kirola egiteko. Azkenik, emakume etorkinek, emakume musulmanek edo magrebtar emakume musulmanek, kirola egitea sustatzeko zenbait ekimen azaltzen dituzte harrerako gizartean, oro har, eta bereziki, Katalunian (Essomba, 2004, 2007; Camps, 2000; Niubó eta Avelar, 2009; Fernández eta Ries, 2010).

Erronka honi aurre egiteko tresna izan daiteke kirola, sozializatzeko duen ahalmenari esker (García Ferrando, Puig eta Lagardera, 2002; Camps, 2000; Camino, Maza eta Puig, 2008).

Jarduera fisikoa ere tresna izan daiteke talde ahulagoak gizarteratzeko eta kapital soziala handitzeko. Hiru talde ahul sailkatzen ditu: emakumeak, gazteak eta etorkinak (CSD, 2015).

Era berean, kirola egiteak sare sozial berrien eraketa sortzen edo errazten du, bai maila indibidualean, bai talde gisa ere (Maza, 2004; Medina, 2002; Balaguer, eta Ripoll, 2002). Horrela, isolamendua saihesteko eta gizarteratzeko tresna bihurtu daiteke.

Halere, beste azterlan batzuek azaltzen duten bezala, kirolaren esparruan gizarte-bereizketa ere egin daiteke. Ondorioz, etorkinen kolektiboak gizarteratzea erraztu beharrean, zaildu egin dezake (Heinemann, 2002; Lleixà eta Soler, 2004; Maza, 2002; Kennett et al. 2008; Puig eta Fullana, 2002; Bantulà eta Sánchez Martín, 2008).

Halere, Nashek (2001) eta beste batzuk azaltzen duten bezala, politika kulturalen arazoa, dimentsio bakarreko politikak aplikatzean datza, honek sarritan ez baitakar justizia sozialik.

Ildo horretatik, honakoa azpimarratu daiteke:

Kirol jardueren eskaintzak ez du kultura-aniztasuna kontuan hartzen, eta honek, immigranteen kolektiboaren kirol-jarduera, oro har, eta femeninoarena, bereziki, zaildu dezake. (Collins eta Kay, 2003; Nash, 2001; Collins, Henry, Houlihan eta Buller, 1999).

Hainbat ikerketen arabera, kolektibo honen parte-hartzea kirol arloan oso txikia da, eta Kataluniako kirol erakundeen aldetik ez zaio arretarik eskaini (Kennett et al. 2008; Sagarzazu, 2010).

Itxasne Sagarzazu, Chris Kennett, Anna Laura Rezende eta Raquel Correarek eginiko *“La participació de la dona immigrant en l’esport a Catalunya: les necessitats i hàbits de pràctica esportiva i l’oferta per a les comunitats llatinoamericanes i musulmanes”* (2010) ikerketaren arabera, emakume etorkinek kirol mundura hurbiltzeko aurkitzen dituzten zailtasunetako batzuk honako hauek izan daitezke: harrera-herrialdeko bizimodura, portaeretara eta bizitza baldintzetara egokitzeko zailtasuna; gorputzaren hautemate ezberdina eta kirol jarduera maskulintzat hartzea; diru sorten inguruko kezka: gehiago dedikatzea lanari eta dirua aurrezteari; kirolean hasteko erraztasunik eza: haurtzaindegia; eta horri guztiari gehitu behar zaio, kiroleko erakundeek sarritan ez dutela aniztasunaren esparruan behar bezain irekia den jarrerarik erakusten.

Emakumeen artean kirol-jarduera txikiagoa izan dadin egon daitezkeen genero inguruko oinarrizko arrazoiekin batera, migrazio prozesuaren ohiko arrazoiak daude. Eta gainera, guzti honi islamaren gorputz-kulturaren berezitasunak erantsi behar zaizkio (Nasri, 2014).

Harrera gizartean Magreben dauden zenbait zailtasun desagertu daitezke, baina beste berri batzuk sor daitezke (Nasri, 2014).

Besteak beste, Boutefnouchet (2004) eta Barretok (2007), adierazten duten bezala, emakume magrebtar etorkinei dagokie bere herrialdeko tradizioei eustea eta hauek helaraztea. Honek sarritan suposatzen dezakeen zamak eta erantzukizunak, haien isolamendua eta harrera gizartean parte-hartze aktibotik urruntzea ekar dezake.

Bestalde, mendebaldeko ingurune berrian, gizonezkoen rol nagusia are gehiago berretsi beharrak, emakumeen jardueren gaineko kontrol handiagoa ekar dezake (Nasri, 2014).

Rato eta Leyren arabera (2010), emakumeen artean orokorrean gertatu ohi den bezala, emakume magrebtarretan ere, denbora falta da kirola ez egitearen beste arrazoietako bat. Nahiz eta orokorrean ez duten lanik egiten, beraien familia ardurek denbora libre gutxi uzten diete; hiru edo lau seme alaba izan ohi dituzte, adineko pertsonak zaindu eta etxeko lanak.

Lanaren banaketa sexuala sendoa eta argia da. Eta honek, gizon eta emakumeen arteko desberdintasunarekiko zutabe nagusia izaten jarraitzen du (Nasri, 2014).

Landa-inguruneko urbanizazio eta exodoak eragiten dituzten aldaketak, kontrazepzio-sistemak, soldatapeko lana eta migrazio-prozesuak eta etxeko lanen muturreko banaketak emakumeen orduetgia baldintzatzen du. Honela, kirola egitea etxeko lanei denbora lapurtzea bezala da (Balibrea eta Santos, 2010; Lecumberri, Puig eta Maza, 2009; Carbonell, 2000).

Kirol-jarduerak egiteko garaian, zailtasun ekonomikoak ere beste faktore mugatzaile bat dira. Katalunian bizi diren emakume magrebtar gehienak egoera ekonomiko prekarioan daude, eta kirol-instalazioetara sartzeko kuota bat ordaindu beharra oztopoa izaten da (Nasri, 2014).

Era berean, informazio falta ere arazo bat da. Komunikazioa funtsezkoa da edozein jarduera antolatzeko. Gaitzespenari beldurratetik, eta jasaten duten kontrol sozialaren ondorioz, Magrebeko emakume kolektiboaren artean, kirol jardueren informazioa zabaltzea zaila da. Hizkuntza arazoak ere garrantzitsuak dira, bereziki, gaztelera eta katalana hitz egiten ez dutenen migranteekin (Asins, 2009; Soler, Gaztelu eta Serra, 2010; Soler, 2012).

Bestalde, hainbat ikerketek diotenez, emakume magrebtarrak gutxi sartzen dira instalazio publikoetara, kasu askotan ez dakitelako badirela, edo ez dakitelako zer erabilera eman dakiekeen. Dena dela, horietako batean sartu nahi duten emakume magrebtarrek uste dute, instalazio gehiago egon beharko lirakeela sor daitezkeen eskaeren aniztasunari erantzuteko. Beraien kasuan, ekonomikoarekin batera, emakumeentzako gimnasio eskusiboa ez egotea da oztopo nagusietako bat (Sagarzazu, 2010).

2008an, International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women -IAPESGW- (Haur eta Emakumeentzako, Soin Hezkuntzaren eta Kirolaren Nazioarteko Elkarte) ekimenak "*Accept and Respect*" adierazpena proposatu zuen, emakume musulmanaren kirol parte-hartzea sustatzeko. Adierazpen honen bidez, jarduera fisikoaren garrantzia gogorarazten da. Eta agerian geratzen da ere oso garrantzitsua dela emakume musulmanek kirola egiteko aukeratzen dituzten bide desberdinak errespetatzea.

Aditu talde baten ekarpenetatik abiatuta, adierazpen honen bidez, gobernuei eta jarduera fisiko edota kiroleko profesional guztiei, emakume musulmanak kirol praktikan gizarteratzeko lan egiteko deia egiten zaie. Emakumezkoen guneak nahiago dituzten emakumeen, eta arropa diskretua eraman nahi duten emakumeen borondatea onartu eta errespetatu behar da. Era berean, emakumeek kirola egitea sustatu eta errazteko asmoz, agiriak hainbat proposamen eta ideia biltzen ditu, beti ere, desberdintasunaren garrantzia azpimarratuz (Nasri, 2014).

Bestalde, Santos, Castro, Balibrea, Lopez eta Arangok (2004), "*Mujeres en forma contra la exclusión: cinco experiencias de inserción a través del deporte*" lanean, Espainian (Bartzelona eta Valentzia) eta kanpoan (Ingalaterra, Frantzia eta Italia) egindako hainbat esperientzia biltzen dituzte.

Katalunian, emakume magrebtarrek egiten dituzten jarduerak, oro har, etorkinen elkarteren batek edo etorkinei laguntzeko erakunderen batek antolatzen

ditu. Jarduera horien helburu nagusiak elkar ezagutzea, kirola egitea eta gizarte-kohesioa sustatzea dira (Nasri, 2014).

Oro har, mantentze gimnasia egiten dute; eta norberaren gorputzaren mugikortasuna, malgutasuna eta trebetasuna hobetzeko ariketetan oinarritzen da. Gainera, elkarrekintza bultzatzeko ariketen bidez pertsonen arteko harremanak sustatzen dituzte (Sagarzazu, 2010; Soler, Gaztelu eta Serra, 2010; Nasri eta Soler, 2012; Puig, 2002).

Oro har, programa horiek doakoak dira edo erakunde publikoren batek diruz lagunduta daude. Eta gune itxietan egiten dira, erakundearen egoitzan, gizarte-etxean, gimnasioan, eta abar.

Parte-hartzaileak, aldez aurretik ezagutzen dira, edo aho-belarritik izaten dute jardueraren berri; izan ere, emakume magrebtarren gizarte-sarea eta harreman-ingurunea ez dira oso zabalak izaten (Sagarzazu, 2010; Nasri eta Soler, 2012; Soler, Gaztelu eta Serra, 2009; Balibrea eta Santos, 2010).

Irregularitasuna da jarduera horietan gauzatzen den parte hartzearen ezaugarri nagusietako bat. Izan ere, familia-betebeharren bat aurkezten denean, edo oporraldiren bat edo beste gairen bat azaltzean, jarduera uzten dute (Sagarzazu et al., 2009; Balibrea eta Santos, 2010).

Hainbat esperientziak azpimarratzen dute, emakume magrebtarraren motibazioak kirola egiteko fisikoak baino ez direla, pisua galdu... eta parte hartzen doazen heinean, harremanak izatea, autoestima hobetzea, eta errutinatik deskonektatzea gehiago baloratzen dituzte. Gainera, azpimarratzen dute garrantzitsua dela jardueraren ordutegiak bat etortzea haurrak eskolan dauden orduekin (Sagarzazu, 2010; Nasri eta Soler, 2010).

Espanian biztanleria osoari buruz egindako beste azterlan batzuk jasotzen duten bezala (CIS, 2006; García Ferrando eta Llopis, 2011), herritar gehienek "kirola" terminoa definiziorik zabalenaekin eta irekienarekin lotzen dute, eta definizio horretatik abiatuta jarduera fisiko guztiak kiroltzat har daitezkeela uste dute.

Magrebeko emakume musulmanen ustez, "kirol" hitzarekin, lehiaketa-kirolari erreferentzia egiten zaio, baina baita jolas-kirolari, naturan edo osasunagatik egiten denari eta abar (Nasri, 2014).

Beraz, elkarrizketatu gehienek oso onuragarriak ikusten dituzte kirol-jarduerak. Eta hainbat onura mota nabarmentzen dituzte, hala nola, ikuspegi integralekoak, fisikoak edo psikologikoak, baita beste gizarte-onura batzuk ere (Nasri, 2014).

b) Valentziako esperientzia (Sanchez Ortega, 2004)

Kirola egiteko zailtasunak asko dira muga soziokulturalen eta erlijiosoen ondorioz. Erakundeek eta elkarteek ahaleginak areagotu behar dituzte, egoera ahulean dauden emakume horiei zuzenduta kirola eta integrazioa uztartzeko ekimenak asmatu eta abian jartzeko.

Kirola egiteko orduan tradizio islamiarra duten herrialdeetan emakumeek bizi dituzten zailtasunak handiak dira. Zailtasun kulturalak, gorputza estaltzera eta espazioak bereiztera daramaten arauak lotutako zailtasunak; familiarekin erlazionaturikoak, etxeko lanen sexu-banaketa zorrotzari lotuak; gorputzaren kontzepzioarekin eta mugimenduaren kultura onartzeko zailtasunarekin lotutako zailtasunak, besteak beste. Emakumeek jarduera fisikoa egin nahi badute, muga guzti horiek gainditu behar dituzten oztopoetako batzuk dira (Nasri, 2014).

Emakume magrebtarrekin kirolaren bidez esku hartzeko *“Ponte en Marcha”* deituriko programa, gaur egun, Gandian (Valentzia) garatzen da. Eta jarduera fisikoak emakume magrebtarrengan dituen ondorio positiboak aprobetxatzen saiatzen da.

“Tras el velo” egitasmoa ere sortu zen, partaideak honakoak izan ziren: Valentziako Unibertsitateko Kirola eta Gizarteratzeko ikerketa unitatea, Valentziako Unibertsitate Politeknikoko Kiroletako Errektoreordetza, Valentziako Kirol Kudeatzaileen Elkarte eta Valentziako Islamiar Zentro Kulturala. Finantzaketan Kirol Kontseilu Gorenak edota Consejo Superior de Deportes (CSD) delakoak parte hartu zuen.

Proiektua 2010-2012 artean garatu zen, Gandian eta Valentzian bizi ziren emakume etorkin magrebtarren talde baten gizarteratzea hobetu nahi izan zuen. Emakume hauek diskriminazio hirukoitza jasaten dute klase sozial, genero eta etnia aldetik.

Helburua, diskriminazioen ondorioak metatzen zituzten bi eremu sustatzea zen: autonomia pertsonalaren eta gizarte-harremanen eremua. Horretarako, oinarrizko gorputz-hezkuntzako programa bat diseinatu zen, gorputzaren hauetamategi-lana, oinarrizko mugimendu-jokabideak eta gorputza adierazpen-iturri gisa aberasteko.

Emakume horien artean mugimendu-esperientziarik ez zegoenez, beren gorputzarekin lotutako helburu errazekin hasi behar izan zuten. Gainera, jarduera fisikoak, gorputza tratatzeko modu berezi gisa, horri buruzko balioak lantzea ahalbidetzen du; hala nola, lotsaren mugak, gorputz-sentsazioei buruz hitz egiteko modua, kontaktu fisikoarekiko jarrerak edo mugimendu-gaitasunak. Horretarako, eta orain arte aipatutako zailtasun guztiak kontuan hartuta, esku-hartzea kontu handiz planifikatu behar zen.

Faktore asko hartu behar dira kontuan emaitza onak lortzeko eta horrelako esku-hartze programa bat ahalbidetzeko. Esate baterako, begiraleak emakumeak izan beharko lirateke, eta, lehentasunez, herrialde islamiarretatik etorritakoak; kirol-instalazioak itxiak izan beharko lukete, eta gizonak sartzeko aukerarik gabekoak. Halaber, emakumeek eguneroko jarduerak egiten dituzten lekuetan kokatu beharko lirateke, hala nola, alfabetatze-ikastaroetan edo ospakizun erlijiosoetako lekuetan.

Gorputza estaliko duten arropak erabiltzea onartuko da. Jarduerak arratsaldeko ordutegietan programatu beharko lirateke, eta ludoteka zerbitzua ezarri beharko litzateke, seme-alaba txikiak zaintzeko, alboko guneei bategan.

Era berean, jardueraren helburuak osasunera bideratu beharko lirateke. Gainera, funtsezkoa izango da ekimen espezifiko horiek pixkanaka programa global jarraituetan sartzea, epe ertainean magrebtar emakume etorkinak publiko orokorrari zuzendutako udal kirol programetara igarotzea laguntzeko.

Proiektuak familiaburuaren onespina ere izan zuen egitasmo honetan. 20-25 pertsonako bi emakume-talde izan ziren.

Helburu hori lortzeko, hasiera batean, jarduera fisikoko saioak beste jarduera paralelo eta osagarri batzuekin osatzea pentsatu zen. Adibidez, beren kulturaren, kultura hartzailearen eta kirolaren inguruko gaiei buruzko erakusketak eta hitzaldiak, eta abar. Gurasoei eta seme-alabei zuzendutako jai-izaerako kirol-jardunaldiak, zine-sport proiektioak, kirol-ikuskizunetara edo hiri-ibilbideetara joatea hiriko leku ospetsuenetatik eta auzoetako gunehatzetatik pasaz. Jarduera horiek guztiak ez dira aurrera eraman zailtasun praktikoengatik. Halere, programaren hurrengo edizioetarako oso egokiak izango liratekeela uste izan da.

Emaitzak ebaluatzerakoan lehenengo irakurketak parte-hartzaileen onarpen oso handia erakusten du. Nabarmen aurreratu da gorputza zaintzeko eta harremanetarako espazio propio bat sortzeko helburuetan. Negoziazio-tresna txikia da, berdintasunaren alorrean aurrerapen txikiak lortzeko.

2.12. Emakume musulmanaren jarduera fisikoaren gaineko ondorio nagusiak.

a) Partaidetza:

Beren jatorrizko herrialdean Magreben elkarriketatutako emakumeen kirol-partaidetza aztertuz gero, ikus daiteke hamahiru emakume horiek (heren bat, gutxi gorabehera), jarduera fisikoren bat egiten zutela (Nasri, 2014). Datu horri dagokionez, aipatzekoa da Magreben emakumeen kirol-jardueraren gaia lantzen duten azterlan gehienek emakumeek kirol-arloan duten parte-hartze eskasari egiten diotela erreferentzia. (Lakhdar, 2002; Aldeeb, 2004; Hentati, 2002; Néfil, 2002, 2008).

Bestalde, emakume musulmanen egoerari dagokionez, Women's Sport and Fitness Foundation and Sporting Equals (2010) azterlanak adierazten du emakume musulmanen kirol-jarduera txikiagoa dela. Hainbat ikerketak erakusten dute Magrebeko emakumeek gero eta gehiago erabiltzen dituztela berdeguneak kirola egiteko, eta emakumeen gimnasio-kopurua handitzen joan dela, batez ere hiriguneetan (Gillot, 2002; Kerzabi, 2002; Néfil, 2008).

Aipatutako azterlanetan eta lan honetan jasotako lekukotasunetan nabarmentzen da Magrebeko emakumeak pixkanaka sartzen ari direla kirol-jardueran, genero-eredu tradizionaleri eta gizarte-kode patriarkalei aurre eginez (Nasri, 2014).

Europako hainbat herrialdetan emakume musulmanari buruz egin diren hainbat ikerketek honakoa nabarmentzen dute: emakume musulmana kirolean parte-hartze gutxi edo batere ez izateagatik bereizten dela (Amara eta Henry, 2010; Balibrea eta

Santos, 2010; Dagkas, Benn eta Jawad, 2010; Kay, 2006; Maxwell eta Taylor, 2010; Pfister, 2008; Walseth eta Fasting, 2004).

Katalunian, Albuixech eta Batista (2002) eta Soler (2007), Sagarzazu et al. (2009), Soler, Gaztelu eta Serra (2010), eta Nasri eta Solerren (2012) azterlan guztiek emakume etorkinei zuzendutako jarduera fisikoko programak aztertzen dituzte, non emakume musulmanek parte hartzen duten eta kirolaren papera baloratzen duten gizarteratzeko tresna gisa.

Soler, Gaztelu eta Serra (2010) aldizkarian adierazi bezala, lan honetako datuek erakusten dute emakume magrebtarren artean oso profil desberdinak daudela, musulmanak kirola egitearen aurrean. Hala, kirol-kultura gutxi ikusten den kasuekin batera, emakume magrebtar musulmanen beste testigantza batzuk ere aurkitu dira, kirol-ohitura oso bereganatuta dutenak eta kirol-jarduerari buruzko ezagutza eta mugimendu gaitasun maila handia adierazten dutenak.

Elkarrizketatutako emakume musulman askok ez dute kirol-ohiturarik (Sagarzazu, 2009). Profil hori da laguntza-erakundeek edo emakume etorkineei zuzendutako programen esparruan kirola egiten duena, edo kirolik egiten ez duena (Nasri, 2014).

b) Kirola egiteko edota ez egiteko arrazoiak:

Ikusi da elkarrizketatutako emakume guztiak jabetzen direla kirola egiteak zentzu integralean osasunerako, duen garrantziaz. Kirola ez egiteko arrazoiean artean familia ardurak eta prekaritate egoera daude. Azterlan honetan ikusi da emakume magrebtarrek, beste askok bezala, ez dutela hainbeste denbora librerik (Nasri, 2014).

Zenbait azterlanek, Magrebeko zein mendebaldeko emakumeari buruzkoak, adierazten dute emakumeak ez duela hainbeste denbora librerik izaten berarentzat, eta ondorioz, ezta ere aisialdiko jarduerak edota kirola egiteko (Durán, 2010; Ayuste eta al., 2007; Pfister, 2004).

Emakumea etxeko lanez arduratzen da, seme-alabak zaintzen ditu, eta familia osoaren eguneroko bizitzarako beharrezkoak diren erosketak eta izapide guztiak egiteaz arduratzen da (Ayuste et al., 2007; Balibrea eta Santos, 2010; Errais eta Lafranchi, 2002; Kennett eta al. 2007; Kerzabi, 2002; Pfister, 2008; Sagarzazu et al.2008).

Familia-erantzukizun horren ondorioz, emakumeak denborarik ez duela sentitzen du, eta zaila egiten zaio aisialdia eta familia-lanak uztartzea. Beraz, denbora falta eta emakumeek etxeko lanei ematen dieten lehentasuna muga bat da kirola egitean pentsatzeko (Nasri, 2014).

Kataluniako musulmanen gehiengoa egoera ekonomiko prekarioan dago, eta hileko kuota bat ordaindu behar den kirol-instalazioetara sartzeko zailtasunak izaten ditu. Gainera, guztiek ere ezin dute hartzaindegia ordaindu kirola egin ahal izateko. Hala eta guztiz ere, lan honetan antzeman da magrebtarrek kirola egiteko modu berriak bilatzen dituztela beren beharren eta trebetasunen arabera: leku erosoak,

ordutegi egokiak, batzuetan, haurtzaindegi zerbitzuarekin, eta kuota sinbolikoekin edo kuotarik gabe (Sagarzazu eta al., 2008).

Era berean, arrazoi sozioekonomikoaren harira, nabarmendu behar da ia emakume guztiek elkarteetako programek ekarri dieten erraztasun ekonomiko aipatzen eta eskertzen dutela (soilik emakumeekin, ordutegi egokiak, kuota sinbolikoak, haurtzaindegi zerbitzua). Nabarmentzekoa da elkarteetan kirola egiten hasten diren emakumeetako batzuk, behin baliabide ekonomikoak eskura dituztenean erabakitzen dutela gimnasio batean izena ematea (Nasri, 2014).

Azkenik, nagikeria eta gogorik eza ere elkarrizketatutako emakume batzuren ustez, kirola ez egiteko arrazoiak dira, García Ferrandoren kirol-ohiturei buruzko inkestetan aipatu den bezala (1989-2001) eta, García Ferrando eta Llopisen lanean agertzen den bezala ere (2011).

c) Magrebeko emakume musulmanek kirola egitea errazten duten erakundeak:

Lehenik eta behin, ikusi da kirola egiten duten magrebtar musulman gehienek Heinemannek (1997) "**antolamendurik eza**" deituriko modura egiten dutela, hau da, gizarte postmodernoari dagokion erara. Beraz, praktika planifikatzen eta antolatzen duen erakunde edo elkarte baten testuinguruan egon gabe egin ohi dute kirola, bere kontura edota talde ez-formaletan. Hori horrela, beren etxeetan kirola egiten duten hainbat kasu identifikatu dira, gimnasia-aparatuen bidez, edota gimnasia-taulak dituzten jatorrizko herrialdeetako kateetako telebista-programak jarraituz (Nasri, 2014).

Bestetik, hainbat testigantza ere bildu dituzte aire libreko kirola egiten dutela azaltzen dutenak, inguruak eskaintzen dituen baliabideak aprobetxatuz, parkeak edo hondartzak, adibidez (Nasri, 2014).

Bestalde, azterlan honek berretsi egiten du etorkinen elkarteek eta etorkinei laguntzeko erakundeek duten eginkizun garrantzitsua, Magrebeko emakume musulmanek jarduera fisikoa egin ahal izateko esparru gisa, hainbat azterlanek adierazten zuten bezala. Asoziazionismoaren garrantzia azpimarratzen da, eta batik bat, emakumeetan (Sagarzazu, 2010; Albuixech eta Batista, 2002; Sagarzazu et al. 2008; Soler, Gaztelu eta Serra, 2010; Balibrea eta Santos, 2010; Nasri eta Soler, 2012).

Jarduera fisikoko programa horien bidez, oraindik beren komunitateetatik kanpo sare sozialik ez zuten edo sare oso txikia zuten emakume musulmanek aitortzen dute beste emakume ez-musulman batzuekin harremanak izateko aukera eman diela, eta orain gainera, elkarren artean adiskidetasun-harremana izatea lortu dutela. Honela, Gaspar Mazak (2004) deskribatzen zuena berresten da; kirolak potentziala duela sare sozialak eratzeko. Programa horiek kirol-esperientzia gutxien duten emakumeen profila izaten dute (Nasri, 2014).

Libreki aritzearekin edo elkarteetan jardutearekin batera, gimnasio baten esparruan jarduera fisikoa egiten duten Magrebeko emakume musulmanen kasuak ere aurkitu dira. Katalunian ohikoa den bezala, izaera mistokoak diren gimnasioak

dira. Kasu horietan, emakumeek kirol-ezagutza onak izateaz gain, Kataluniako ingurune soziokulturala ere ezagutzen dute, eta hizkuntza ondo menderatzen dute (Nasri, 2014).

Bestalde, nabarmentzekoa da azterlan honetan ez dela aurkitu klubetan edo kirol-elkarteetan kirola egiten duten Magrebeko emakume musulmanen kasurik (Nasri, 2014).

d) Emakumeentzako espazio edota guneen eskaria eta eskaintza.

Mendebaldeko hainbat herrialdetan egindako zenbait azterlanek emakume musulmanei jarduera femeninoak eskaintzearen garrantzia atzeman dute (Balibrea eta Santos, 2010; Benn, Dagkas eta Jawad, 2010; Benn, Pfister eta Jawad, 2011; Errais eta Lafranchi, 2002; Pfister, 2004, 2008, 2011; Sagarzazu, 2010 eta al. 2008; Soler, Gaztelu eta Serra, 2010; Walseth, 2008).

Gai horren harira, udal batzuen, etorkinen elkarten eta etorkinei laguntzeko erakundeen proposamenak azpimarratu behar dira. Izan ere, azterlan honetan parte hartu duten hainbat magrebtar emakume musulmanek esparru horretan aurkitu dituzte kirola egitea ahalbidetzen dieten guneak, haien beharretara egokitutakoak (Nasri, 2014). Beste ikerketa batzuetan ere gauza bera adierazten da (Albuixech eta Batista, 2002; Balibrea eta Santos, 2010; Errais eta Lafranchi, 2002; Kennet eta al. 2007; Pfister, 2010; Soler, Gaztelu eta Serra, 2010; Walseth, 2008).

Elkarrizketatutako emakumeen testigantzek erakusten dute erakunde horiek garrantzi handia dutela emakume magrebtar musulmanaren kirol-jarduera sustatzeko, bai eta beste emakume immigrante batzuen edo bizi diren auzoko emakumeena ere (Nasri, 2014).

Emakumeek bereziki eskertzen dituzte emakume-taldeetan antolatzen diren jarduerak, haien osasunera eta interesetara bideratutakoak, etxeko lanekin uztartu ditzaketen ordutegietan, eta gainera, haurtzaindegi-zerbitzua izan dezaketen kasuetan. Programa horiek askotan etorkinen elkarteek edo etorkinen laguntzako erakundeek antolatzen dituzte, administrazio publikoaren laguntzarekin, bai dirulaguntzen bidez bai espazioak edota ekipamenduak utzita, besteak beste (Nasri, 2014).

Bestalde, Magrebeko emakume musulmanen artean interes handia pizten duen jardueretako bat igeriketa da. Ikerketa honetan agerian geratu da emakume askori gustatuko litzaiekeela igeri egitea, baina horietako askok igerian jakin arren, ez dute jarduera hori egiten harrera-gizartean ez daudelako emakumezko taldeak soilik dituzten igerilekurik (Nasri, 2014).

Hala, Magrebeko emakume musulman gehiengoak gimnasio batera ez doala adierazten duen arren, emakumezkoen espaziorik ez dagoelako, horrek ez dio kirola egitea eragozten. Izan ere, aipatu bezala, horietako batzuk kirol-jarduerak egiteko beste modu batzuk aurkitzen dituzte, hala nola, aire librean edo etxean. Halere, askok gimnasio batera joateko aukera nahiago luketela aitortu dute, ekipatuagoa dagoelako eta jarduera aniztasun handiagoa dagoelako (Nasri, 2014).

Bestalde, nahiz eta gehiengoak emakumeen gimnasio batean sartu ahal izatearen garrantzia adierazten duen, ikusten da badirela emakume batzuk gimnasio misto batean kirola egitera animatzen direnak, baldin eta erlijio-adierazpenen arabera janzkerarekin sartzen utzi (Nasri, 2014).

e) Begiradak.

Oro har, elkarrizketatutako emakume gehienek onartzen dute kirola egitean inguruko pertsonen begirada sentitzen dutela, bai beren komunitatearena bai harrera-komunitatearena. Beraz, horren arabera, jasaten duten eragina handiagoa edo txikiagoa da. Dena den, emakume bakoitzarentzat begiradaren konnotazioak ezberdinak dira bai norbanakoaren arabera bai begiratzen duen kolektiboaren arabera (Nasri, 2014).

Beraien iritziz, bertako komunitateak begirada mota ezberdinak erakusten ditu. Batzuetan harridura begiradak hautematen dituzte, beharbada, dauden estereotipoetatik eta islamak kirolaren aurrean duen jarrerari buruzko ezagutza faltatik datorrena; beste batzuetan, berriz, begirada diskriminatzaileak hautematen dituzte. Eta, beste batzuetan, begirada positiboak eta miresmenezkoak ere sentitzen dituzte, eta horrek eroso sentiarazten ditu. Azken begirada horiek harrera-komunitatearen pentsamolde irekiagarengatik direla uste dute (Nasri, 2014).

Kirolaren kasuan, familiaren papera ere bereziki garrantzitsua da. Kasu askotan, elkarrizketatutako emakumeek adierazi dute familiaren babesa sentitzen dutela kirola egiteko. Edo bestela, jarrera "neutroa" egozten diote, hau da, ez alde eta ez aurka (Nasri, 2014).

Familiaren testuinguruan, senarraren papera bereziki garrantzitsua da. Zenbait azterlanek nabarmentzen dute, emakumeak kirola egin dezan figura mugatzailea izan daitekeela (Balibrea eta Santos, 2010; Sagarzazu eta al.2008; Soler, Gaztelu eta Serra, 2010). Halere, beste askotan egiaztatu da senarra dela emakumearen kirol-jarduera sustatzen eta errazten duen eragile nagusietako bat, askotan animatu egiten duelako edota harekin batera egiten duelako (Nasri, 2014).

Magrebtar komunitateari dagokionez, emakumeek adierazten dute haien begiradetan kontrol soziala somatzen dutela. Halaber, aipatzen dute beren kolektibotik miresmenezko begiradak ere aurkitu ohi dituztela, eta kolektibo horren irekitasuna aitortzen dute. Halere, hainbat emakumek beren komunitateko pertsonen kirola egiteagatik jasotzen dituzten kritikak aipatzen dituzte, batez ere, amak direnen kasuan (Nasri, 2014).

Halere, kode sozialei aurre egitea ez da erraza, "begiradek" pisu handia baitute emakumeen jarreretan, kirola egiteko moduan bereziki. Ildo horretan, lehen adierazi den bezala, horietako askorentzat garrantzitsua da jarduera fisikoa eta kirola egiteko soilik emakumezkoenak diren espazio edo guneak izatea. Gai horri dagokionez, emakumeak senti dezakeen "lotsari", konnotazio kultural eta soziala ere gehitu behar zaio; izan ere, jarduera fisikoa emakumezkoa bakarrik ez den espazio batean egiteak bere inguruneko tradizioetatik aldentzea ere ekar dezakeelako (Nasri, 2014).

Oro har, ikusten da begirada "kontrolatzaileak", genero-eredu tradizionalen iraunkortasuna, eta gorputzarekin eta arroparekin lotutako baldintza erlijiosoak elementu garrantzitsuak direla Kataluniako magrebtar emakume musulmanek kirola ikusi eta bizitzeko duten modua ulertzeko. Baldin eta emakume bakoitzak nola hautematen dituen bere ingurunekeo begiradak, nola sentitzen duen genero-eredu tradizionalen pisua, edo nola interpretatzen dituen gorputzarekin lotutako erlijio-baldintzak, kirolaren aurrean jarrera batzuk edo besteak hartuko ditu. Halere, aldeko jarrera izan eta kirol-ohiturak garatu arren, "**ikusezintasuna**" izango du ezaugarri, hurrengo atalean azaltzen den bezala (Nasri, 2014).

f) Ikusezintasuna (Nasri, 2014).

Ikusten da emakumeek ondo ezagutzen dutela Islamak ez diola emakumeari kirola egitea eragozten, baina hori egiteko modua baldintzatzen duela. Hau da, kirola egiten den talde-motaren arabera estali beharreko gorputz-ataleen inguruko erlijio-jarraibideak ezberdinak izango dira.

Bestalde, Islamaren jarrerari dagokionez, emakumeek ere nabarmentzen dute erlijioak gorputzaren zaintza sustatzen duela, eta ideia horrek kirolaren aldeko beraien jarrera ere indartzen du, honela, osasuna bihurtzen da kirola egiteko arrazoi nagusian.

Horregatik, kirola egiteko asmoa dutela adierazten duten eta, azkenean, horretarako erabakia hartzen duten Magrebeko emakume musulmanek Katalunian kirola egiteko hainbat formula edo estrategia aurkitzen dituzte, erlijio-adierazpenetara egokituta.

Horren ondorioz, askotariko kirol-ohiturak garatzen dituzte: aire zabalean edo gimnasioetan ariketa fisikoa egitea kirola eta erlijio-jarraibideak uztartzeko aukera ematen duen arroparekin; etxean ariketa fisikoa egitea; emakumeentzat bakarrik diren jarduerak dituzten erakundeak bilatzea; edo, arropa erlijiosorik eraman ezean, gimnasio batean edo aire zabalean kirola egitea kirol-arroparekin.

Etxean ariketa egitea da estrategiarik errazenetako bat, nor dagoen begira jakin beharrik gabe eta erosoago suertatzen zaien arroparekin egin dezaketelako. Erakunde jakin batzuetan kirola egitea da beste estrategietako bat, beren instalazioen barruan eta emakumeei bereziki zuzendutako programetan ez baitaude edozein pertsonaren begi bistan. Honela, pertsona horien kirol-jarduera erakunde horretara joaten diren pertsonen artean bakarrik geratzen da. Era berean, egiaztatzen da eskaintza mota horrek inguruko begiradengatik mugatuta sentitzen diren emakumeen kirola errazten duela, nahiz eta ikusezin bihurtzen laguntzen duen.

Bestalde, kirola kanpoan egiten duten emakumeen kasuan, jende gutxi egongo den ordutegietan parkeetara joatea da haien estrategietako bat, adibidez, ibilaldiak egitera. Beste strategietako bat kirola egiten ari direla adierazten ez duten arropak eramatea da: kirol-zapatilak jarriz baina txilaba jantzita, honela, arreta ez deitzeko, batez ere, herrikideen artean.

Kasu guzti horietan, kirola egiten ez ikustea da emakumeen asmoa. Gimnasia doazenen artean, berriz, ikusi da emakume musulman gisa oharkabean igaro nahi arren, norbait jatorriaz "ohartzen" bada, harro sentitzen direla.

Azken batean, kirola egiteko modu guzti horiek, haiek nahi dutelako noski, inguruko pertsonengandik oharkabeen pasatzera eramaten dituzte, eta "ikusezin" bihurtzen dira. Hala ere, "Ikusezintasun" horrek dakar Magrebeko emakume musulmanak kirola egin ezin duen eta egiten ez duen ideiarekin lotutako estereotipo edo aurreiritziak betikotzea, edo pertsona otzan eta pasiboa izatea pentsatzea.

Sinesmen hau Magrebeko komunitatean ere aurkitzen da, eta emakumeak kirola egin arren, azterlan honetako hainbat kasutan gertatu den bezala, salbuespentzat hartzen dira. Eta horregatik, emakume errebeldeak sentitzen dira gizarteko eredu tradizionalen aurrean, modernitateari eta harrera gizarteari irekiak, eta liberalak. Kataluniara iristek erraztu egin die urrats hori.

Horietako askok dioten bezala, Katalunian kirola egiteko modu berriak aurkitu dituzte, Magreben lehendik ezagutzen zituztenekin alderatuta (aire zabalean edo emakumezkoen gimnasioetan). Hainbat kasutan azaltzen da hona iristean hasi direla kirol-ohitura batzuk garatzen, inguruan kirola egiteko dauden erraztasunei eta pentsamolde ireki nahiz mesedegarriari esker. Alde horretatik, nabarmentzekoa da Magrebeko emakume musulmanek askotan sentitu dituztela beren kirol-jardunaren aldeko begiradak, bai harrera-komunitatearen artean, bai, kasu batzuetan, beren komunitatearen artean ere.

Halere, kirola egiteko asmoa adierazten duten Magrebeko emakume musulman guztiek ez dituzte kirola egiteko moduak aurkitzen. Kirola ez egiteko arrazoien artean, ohiko argudioak daude, oro har, biztanleriaren artean, eta bereziki, emakumeen artean. Esate baterako, familia-erantzukizunengatik denborarik ez izatea, kostu ekonomikoa, proposamen interesgarririk ez izatea, eta abar. Arrazoi ohiko horietaz gain, beste argudio espezifikoagoa aipatzen da, hau da, emakume-taldeentzako jarduerarik edo lekurik ez izatea, lotsarik gabe eta erosotasunez kirola egin ahal izateko.

Badiera ere, aldeko begiradak eta onarpen-begiradak sentitu beharrean, gizarte-kode patriarkalak gogorarazten dizkieten kontrol-begiradak edo magrebtarra ez den komunitatearen diskriminazio-begiradak sentitzen dituzten emakumeak.

Honen harira, agerian geratzen da bai arropa erlijiosoa daramaten magrebtar emakume musulmanek bai genero eredu tradizionalen pisu soziala eta kulturala sentitzen dutenek, oso positibotzat hartzen dituztela emakumeentzat soilik diren jarduerak eskaintzen dituzten erakundeak. Beraz, proposamen horiek guztiz interesgarriak dira jarduera fisikoa egiten ez duten magrebtar emakume musulmanentzat, ez egiteko arrazoiak ondorengoak direnean: lotsa, inguruko pertsonen begiraden kontrola sentitzen badute, edota erlijioa bizitzeko moduarengatik.

Gehienetan Magrebeko emakume musulmanek jarrera onak dituzte kirola egitearekiko, baina askotan ez dute egiten ohiko arrazoiak direla medio edota gune femenino ezarengatik. Halere, askotan, kirol-ohitura anitzak garatzen dituzte inguruneak ematen dituen aukeretaz baliatuz; eta osasuna, ongizatea eta beren irudia zaintzeko nahiarengatik. Dena den, kirola egiten duen magrebtar emakume musulmana apala edo zuhurra izaten saiatzen da, eta oharkabeen pasatzen, atentzioa deitu gabe.

Honela, ikus daiteke, Magrebeko emakume musulmanaren ezaugarrietariko bat kirolarekin harremanean bere “**ikusezintasuna**” dela.

3. LANDA-LANA

ANIZTASUNAREN BIDETIK INTEGRAZIOA

ddar-dar
produkzioak

LEGORRETA KO UDALA
(GIPUZKOA)

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Kultura eta Eskola Departamentua
Departamento de Cultura y Escuela

3.1. Kultura-aniztasunaren bidetik integrazioa lantzen deituriko proiektua (dar-dar gizarte Ekimenezko kooperatiba)

1. Sarrera eta diagnosi orokorra

Proiektu hau dar-dar gizarte ekimenezko kooperatibak sortu zuen 2013. urtean Goierri Beheko Legorreta herrian, Tolosaldearekin mugan.

Biztanleriaren eta inmigrazioaren testuingurua aztertu zen bai urte hartakoa bai azken urteetako eboluzioa. Horretarako, Eustatetik atera ziren biztanleria datuak eta Ikuspegitik inmigrazioaren inguruko datuak. Diagnosi orokor bat egin zen, proiektua diseinatu zen eta hainbat ekintza gauzatu ziren kulturartekotasuna lantzeko.

Proiektuan, inmigrazioarekin lotuta, bi igoera nagusi izan zirela adierazten da. Bata, estatuko inmigrazioa izan zena 1960-1975 urteetan zehar, eta bestea, estatutik kanpoko atzerriko inmigrazioa deiturikoa, 2001. urtetik aurrera, eta bereziki, 2005. urtetik aurrera izandako igoera nabarmentzen du.

Estatuko **etorkinen 1go olatuan** Legorretako biztanleria %40 igo zen: 1.317tik 1.843ra (1960tik 1975era bitartean). Atzerriko (estatuz kanpoko) **bigarren etorkinen olatuan** ere Legorretako biztanleriak igoera izan zuen, %8koa: 1.351tik 1.523ra (2001etik 2011ra bitartean). Beraz, etorkinen etorrerak eragina izan zuen biztanleria kopuruan, 1975etik 2001era biztanleriak beherakada izan baitzuen: 1.843 biztanletik 1.351ra. Beraz, agerian gelditzen da biztanleriaren gorakadek inmigrazioaren eragina izan dutela, nahiz eta 1go olatuarekin izandako gorakada nagusiagoa izan.

Azkenik, 2013an Legorretan bizi ziren atzerrian jaiotako etorkinen kopurua 127 pertsonakoa zen, eta biztanleriaren kopuru osoa 1.491 pertsonakoa. Beraz, **%8,5 zen atzeritarren portzentajea.**

Ikuspegiko datuen arabera, Legorretan atzerriko jatorria zuten pertsonen portzentajea EAEkoa, Tolosaldekoa eta Goierrikoa bainoa handiagoa zen urte hartan. Beraz, aipatzen zen kopurua altua zela. Egungo dauten arabera (Ikuspegi, 2019) lurraldeak edota zonaldeak alderatuta antzerako datuak ateratzen dira: EAEn %10,2, Goierri %10,3 eta Legorretan %9,5. Aipatzekoa da Ordiziak duen kopuru altua, hain zuzen ere, %17,5. Ikus daiteke ere Legorretako datuak 2013tik 2019ra ere 1 puntuko igoera izan duela.

Beraz, etorkinen inguruko proiektu eta politikek bere garrantzia dute, kultura-aniztasunaren kudeaketa egokia egiteko.

Aurrekoaren harira, esan behar da, atzerrian jaiotako etorkinak kontinenteen arabera honela banatzen direla:

Europar batasunekoak: 36. Afrikakoak: 29. Amerikakoak: 19. Asiakoak: 43.

Europaren kasuan, Portugalen jaiotakoak ziren nagusiki, 23 izanik hauek. Afrikaren kasuan, Marokon jaiotakoak ziren nagusiki, 24 izanik hauek. Amerikaren kasuan, ez zegoen argi banaketa. Asiaren kasuan, Pakistanen jaiotakoak dira nagusiki, 29 izanik hauek.

Generoari so eginez, honakoak ziren datuak:

Gizonezkoak %63,8 eta emakumezkoek %36.

Hezkuntza sistemari dagokionez, Ugaro Herri Ikastetxeari ere informazioa eskatu zitzaion atzerriko haurren datuak (edota bigarren belaunaldikoak) ezagutu ahal izateko. Urte hartan ikasleen kopurua 14koa zen: 7 mutil eta 9 neska. 152 ikasle zituenez Ugaro Herri Eskolak, ondorioztatu zitekeen **ikaslegoaren %9,2 atzerrian jaiotakoa** zela.

Bestalde, proiektuaren barruan ondorengo zentroa aintzat hartzea ezinbestekoa zela uste zen: **Gainera Adin txikiko etorkinen zentroa**. 2008ko urrian ireki zen. Orduan 12 eta 18 urte bitarteko 46 erabiltzaile zituen. Horietatik 41 marokoarrak ziren, 3 algeriarrak, 1 kamerundarra eta beste 1 pakistandarra.

Proiektuaren izaerari edota xedeari dagokionez, proiektuak ondorengoa zioen (dar-dar, 2013):

Proiektu honen ardatza kultura desberdinetan jaiotako pertsonen artean topaguneak eta komunikazioa sortzea da. Une honetan herrietan daukagun kultura-aniztasuna azalera ateratzeko asmoz. Eta arazoa izan daitekeena aukera bihurtzea dugu helburu. Elkar ezagutzaren eta onarpenaren bidez integrazioa eta kohesio soziala bermatu nahi ditugu.

Gainera, Aniztasunaren bidetik integrazioa proiektuak ez du inor baztertuko edo sailkatuko, Legorretan bizi garen guztion topagune, topaleku eta elkar ezagutzarako abiapuntu izan nahi baitu.

2. Proiektuaren helburuak

Helburu orokorra:

Migrazio mugimenduen eta aniztasunaren inguruan, Legorretako biztanleak sensibilizatu eta hezi. Desberdintasun guztien gainetik, elkarrenganako errespetua eta elkar ezagutza garatuz, pertsona guztien berdintasuna bultzatu. Ondorioz, integrazioa eta kohesio soziala lortzeko.

Helburu espezifikoak:

- Gune soziokultural parte-hartzaileak bultzatu, migrazio mugimenduen eta aniztasunaren, integrazioaren inguruan sensibilizazioa eta herritarren gaitzea bilatuz.
- Kulturartekotasuna bultzatu herriko eragile desberdinekin elkarlanean.
- Legorretako herrian dauden dinamika soziokultural eta komunitarioak aberastu.
- Legorretako biztanle guztien kohesio soziala eta integrazioa bultzatu.
- Legorretar izatearen zentzua eta komunitate identitatea bultzatu eta garatu.

- Komunitateak izan ditzakeen gizarte arazoan identifikazioan eta konponbidean trebatu.
- Komunitatearen autogestiorako gaitasunak garatu.
- Herrian dauden eragile desberdinak dinamizatu.
- Herritarren bizi baldintzen hobekuntza eta garapen espirituala bultzatu.
- Herrian egon daitezkeen giza talde ahulenen inguruan gogoeta eta konpromezua bultzatu.

Proiektuaren hartzaileak:

Legorretako herritarrak eta bertako gizartea eta eragileak bere osotasunean.

3. **Proiektuaren ezaugarriak: metodologia, programak eta jarduerak.**

Proiektu hau integrala, horizontala eta zeharkatzailea da. Bere metodologia dinamikoa, parte-hartzailea eta lankidetzaz landuko duena izango da. Proiektu hau irekia eta bizia izango da.

Honetarako jarraipen bilerak egin eta segimendu adierazleak erabiliko dira.

Aurretik aipaturiko datu iturriez gain (Eustat, Ikuspegi, errolda, ikastetxeko datuak) Gaineder adin txikiko etorkinen zentroaren kolaborazioa ere izan da, beraien eraikinean egon diren joan-etorrien inguruko berri izateko.

“Aniztasunaren bidetik integrazioa” proiektua, Irudian ikus daitekeen bezala, Legorretako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundu zuten.

Kulturartekotasunaren inguruan sentibilizazioa eta herriko etorkinen integrazioa lantzeko ondorengo ekintzak, jarduerak edo programak garatuko dira:

- Herriko eragile eta erakundeekin aniztasuna ardatz izanik sortutako jarduerak (helduentzat). Sentibilizazio bilerak burutuko dira, herritarren eta etorkinen topaguneak sortzea bultzatuko delarik, ondoren ekintzak, jarduerak edo programak elkarrekin sortuz. Adibidez, egun jakinetan herritar guztiek parte hartu ahal izango duten ekintza ezberdinak sortzea bultzatuko da. Hala nola, Abenduak 18 Migrantearen egun internazionala eta abar.
- Ikastetxeari zuzenduta (6-12 urteko haurrak) “Babel: munduko ipuinak, munduko kulturak” ekintza burutuko da. Erakusketa bat bisita gidatuekin eta material didaktikoarekin landuko da, eta ondoren, ikusleek munduko ipuin desberdinez osaturiko bakarrizketa antzeztu batez gozatuko dute.
- Legorretara iritsitako etorkinen eta bertatik emigratutakoen lehen esperientzien erregistroa egingo da bidez, ondoren herritar guztiei aurkezteko asmoz.

- 12 urtetik gorako nerabeentzat (18 urtera arte) Artea eta sorkuntza ardatz izanik tailerrak burutuko dira. Gainederrera etortzen diren adin txikiko etorkinen integrazioan laguntzeko asmoz (MENAk deiturikoak). Tailer hauek parte-hartzen duten pertsonekin elkarlanean aukeratuak izango dira.

Izaera berritzailea:

Legorretako Udalak ez du inoiz kontu-sail espezifikorik eduki kulturartekotasuna landu eta etorkinen integrazioa herrian errazten laguntzeko.

Noizean behin ekintza puntualak burutu dira gai honen inguruan. Baina sekula ez da sortu proiektu bat herriko eragile eta talde guztiek parte hartu dutena.

Legorretan ez da inoiz kulturartekotasuna lantzeko parte-hartze prozesurik martxan jarri, nahiz eta, beste gai batzuk lantzeko honelako ekintza parte-hartzaileak egon diren.

Gaineder etxeko begiraleek diotenez, beraien ikuspuntutik ere legorretarrentzat erabat berritzailea da proiektu hau. Bertako gaztetxoek ez dute inoiz herriko beste gazteekin aurrera eramateko proposamenik jaso, parte-hartze prozesu batean. Beraien ekintzak diseinatzeko aukerarik ere sekula ez dute izan.

Begiraleek diotenez, beraien etxeak dituen bezalako ezaugarriak dituzten beste etxeetan, sekula ez da honelako proiekturik antolatu. Era berean, jakina da ez Goierrin ezta Tolosaldean ere, ez dagoela honelako proiektu komunitario eta parte-hartzailerik martxan etorkinen integrazioa eta kulturartekotasuna lantzeko.

Honela, proiektuak duen ahalmen integral, horizontal eta zeharkatzaileak eta duen metodologia dinamiko eta parte-hartzaileak, lankidetza, kulturartekotasuna eta integrazioa bultzatuz, erabat berritzailea egiten du proiektu hau Legorretarentzat eta inguruko eskualdeentzat.

4. Memoria

Legorretako udalerriko eragile desberdinekin garaturiko jarduerak edo programak.

- Ugaro Herri eskolarekin Legorretako HAURRAK helburu izanik.
 1. Babel: munduko ipuinak, munduko kulturak. Partaideak: 80 ikasle eta 6 irakasle.
 2. Haurraren Eskubideen Nazioarteko Eguna (Azaroak 20). Partaideak: 80 ikasle, 6 irakasle eta 60 herritar.
- Gaztetxearekin eta Gaineder egoitzako gazteekin Herriko GAZTEAK helburua izanik.
 1. Gazteentzako sortuko diren tailerrak diseinatzeko partaidetza prozesua. 32 partaide: 2 ordiziar, 21 herriko eta 9 etorkin.

2. Jarduera fisikoko Parkour tailerra. 18 partaide (mutilak), 12 herriko eta etorkinak 6 (Gainederrekoak 3).
- Legorretan lanean diharduten eragile desberdinekin garatutakoak 18 URTETIK GORAKO BIZTANLEAK helburu izanik.
 1. Nazioarteko III. Aitzol Aramaio Laburmetrai Lehiaketarekin: Elkar lanean Kultura-Aniztasunaren sari berezia sortu, irabazlea hautatu eta saria eman. 93 ikusle.
 2. Legorretako Odol Emaileen Elkartearekin: elkartearen lanaren aurkezpena etorkinei eta beraien helburuen inguruan sentsibilizazioa. 12 partaide: Legorretan jaiok 5 eta etorkinak 7.
 3. Gaztetxea eta Gaineder egoitzako gazteekin: Mapamundi Erraldoia. Gazte eragileak: 17, horietatik batzuk Gainederreko gazteak. Herritarrak 70.
 4. Ugarotarrak Guraso elkartearekin: Neguko Festa (taloak eta beste herrialdeetako ogi/krepak egin). Legorretan jaiok 15 eta etorkinak 20, batik bat emakumeak. Ikusleak 100 inguru.
 5. Bilkoin, Jotakea eta Aldapa haundi elkarrekin: Kultura-aniztasuna Sukaldean. 30 pertsona, horietatik etorkinak 12 (emakumeak). Bertakoen artean, gizonezkoen eta emakumezkoen presentzia orekatuagoa izan zen.
 - Dar-Dar produkzioak eragile bakarra izanik:
 1. Atzerrian jaiok eta Legorretara azken urteetan iritsi diren etorkinen esperientzien grabaketa bideoz. 8 etorkin, 4 gizon eta 4 emakume.

Aurrera begira egindako gogoetak (dar-dar, 2014)

Proiektu honetan parte hartu duten guztiek adierazi dute bere beharra eta aurrera jarrai dezan duten gogoak. Gure ikuspuntutik asko da lortu duguna baina jaiok berri den haur bat bezala da proiektu hau. Proiektu hau orain elikatu eta zaindu egin behar da kea airean bezala xahutuko ez bada.

Legorretan bizi diren etorkinen eta bertako eragile, talde eta herritarren artean bitartekariak eta zubiak izan gara gu.

Bitartekari eta zubi hauetan oinarritu dira proiektuan parte hartu dutenak beraien harremanak sortzeko. Gure ustez, harreman hauek ahulegiak dira oraindik oinarri izan diren zubiak desagertzeko.

Proiektua desagertzen bada, tamalez ekimen erabat iragankorrean geratu daitezke lorpen guzti hauek eta pena izugarria litzateke.

Proiektuak asko lortu du baina asko falta da:

- Legorretan jaiotako herritarren partaidetza aktiboago bat bilatu beharko genuke. Parte hartu dutenak oso aktiboak izan dira, baina aurrera begira

proiektu hau herritarren partaidetza orokorra bultzatzeko eta garatzeko tresna bat izan daiteke. Beti ere, bere izaera eta helburu nagusiak argi izanik, noski.

- Gaztetxoan artean nesken partaidetza proiektuan bermatzea behar beharrezkotzat jotzen dugu. Hori bai, argi eduki behar dugu herrian ditugun etorkinen artean ez dagoela adin tarte honetako etorkin neskarik eta hau muga bat izan daitekeela.
- Etorkin asko daude herrian ekintzan parte hartu ez dutenak. Abiapuntu bezala ongi daude lorpenak baina asko dira iritsi ez garen etxeak eta pertsonak.
- 70. hamarkadan etorri ziren etorkinen partaidetza pasiboak harritu egin gaitu. Galdetu diegunean, bada, proiektu hau ez dela beraientzat aipatu duenik. Egia da gehienak neurri batean behintzat integratuak daudela, baina egia da ere, beraien esperientziatik eragile garrantzitsuak izan daitezkeela proiektuarentzat.

3.2. Nissaa Asaada Emakume Elkarte

0. SARRERA

Nissaa Asaada Emakume Elkarte 2016ko urriaren 11n eratu zen. Dar-darrek Legorretako elkarteekin antolaturiko “Aniztasuna Sukaldean” ekintza izan zen taldearen sorreraren hazia. Lehenik, taldea sortu zen ez-formalki, urtebete mantendu zuen bere jardura Legorretan; eta ondoren, elkarte izateko jauzia egitea hausnartu eta eman zen. Elkartean izena arabieraz da, musulmanek proposatua, eta “emakume zorientsuak” da bere esanahia.

Elkartearen datuak:

Erregistro zk.: AS/G/20828/2017

Eraketa-data: 2016/10/11

Inskripzio-data: 2017/03/17

Eremua: Euskal Autonomia Erkidegoa

Helbidea: Patxi Ezkiaga Kultur Etxea, C/ Eskolaldea 2

Udalerria: 20250 Legorreta (Gipuzkoa)

Udalerrian elkartearen aurkezpena egin zen abenduan Nazioarteko Migranteen Egunean Herri Antzokian, herritarrei bere berri emateko publikoki, nahiz eta batzuk ahoz-ahoz honen informazioa izan.

1. HELBURUAK

Helburua: estatutuetatik ateratako datuak.

*“Favorecer la **integración** de las personas **inmigrantes y refugiadas** en el municipio; educar en la **igualdad** (nacionalidad, género, religión, raza, edad, etc). Poner **en valor la diversidad cultural.**”*

Integrazioan lagundu, bai etorkinak bai errefuxiatuak. Emakume eta gizonen arteko berdintasuna. Horretarako bakoitzaren burujabetza landu, bere abiapuntutik. Kultura-aniztasuna balioan jarri, kulturartekotasunaren ikuspegia jorratu.

2. PROGRAMA OROKORRA ETA MEMORIA

Oro har, egitaraua edota programa ondorengo oinarritzko ekintzek osatu dute:

1. **Jatorri ezberdineko emakumeen topaketak** (hilero). Esan behar da ekintza hau dela oinarritzkoena edota funtsezkoena. Hau da, elkartearen ardatza den jarduera. Hemendik eratoritzen baitira egiten diren beste jarduerak.

Egun elkarteko kideak honakoak dira: herrikoak bi, Bilboko bat, Frantziako bat, beraz, europarrak lau. Errepublika Dominikarreko bat, Brasilgo bat, beraz, hego-amerrikarrak bi. Marokoko bi, Saharako bi, Algeriako bat, beraz, Magrebeko arabiarrek bost dira. 2020an 2 kide berri lortu dira, Pakistangoak. Beraz, musulmanak guztira 7 dira. Eta emakumeak guztira 13.

Hasiera batean, 15 inguru ginen (Saharako bi Oñatira joan baitziren bizitzera, beste baja batzuk ere izan ziren). Aldaketak egotea ohikoa da, etxebizitza eta lan aldaketak direla, lekuz sarritan aldatzen baitira.

Ekintzen bilakaera: Hasiera batean, topaketa honetan kultura ezberdinetako jaki edota edariak partekatzen ziren: tea, kafea, gozoak (krepak, bizkotxoak, pastak...) eta beste jaki batzuk.

Aitzakia honen bidez elkar ezagutza eta kulturartekotasuna lantzen hasi zen. Pentsatzen zen modurik errazenetakoa zela gastronomiarekin hastea kultura ezberdinak ezagutzeko, partekatzeko, errespetatzeko eta balio maila berean jartzeko. Honela, batetik, kultura-aniztasuna aberastasun bezala ulertzen da, eta bestetik, bertako emakume eta emakume etorkinen arteko elkar ezagutza eta harreman sozialak izatea sustatzen da.

Ondoren, jauzi kualitatiboa ematea pentsatu zen, behin konfiantza-klima eginda: gastronomiatik beste mota mateko jarduerak egitera, zehazki, beste kultur jarduera batzuk: zinea, jarduera fisikoa eta antzerkia, adibidez.

Aurten, gainera, dinamika parte-hartzaileak ere egin dira topaketa hauetan. Hau da, ariketak egin dira emakume guztiek hitz egiteko bai hitzen bidezko jolasekin baita ere mugimendu bidezko jolasekin. Honela, burujabetza lantzea zen helburu eta jarduera fisikoa edota gorputzaren kontzientzia garatzea ere bai. Pakistango bi emakume berri identifikatu dira eta bilera batera gonbidatu dira ongietorria egiteko.

Ikatetxearekin ere harremana izan da, gure elkartearen eta telefonoen berri emateko etorkin familien haurrak matrikulatzen direnean. Deribatzaile egokia izan baitaiteke ikastetxea bera.

2. **Nazioarteko Emakumeen Egunean parte hartu.** Kontzentrazioa eta emakume afaria, udalak antolaturikoa. Musulmanentzat janari egokia egotea lortu zen bilera baten ondorioz, bere erlijioaren eskakizunak errespetatuz. Eta ondoren, alderdi sozioekonomikoari erreparatuta, DSBEren onuradun zirenek hobaria izatea ezartzea ere lortu zen. Azken urteetan, aldiz, kontzentrazioa soilik izan da udaletik, afaria bertan behera utzi dute.
3. Herriko festetan **paella multikulturala antolatu** (maiatza). Familia osoari zuzenduta (gizonezkoak, emakumezkoak eta haurrak), urtero egin da. Musulmanen erlijio-betebeharrak aintzat hartu dira eta paellan erabilitako haragia “*Halal*”ekoa (musulmanen harategia) izan da. DSBE jasotzen dutenek doan izan dute. Ramadan garaian, aldiz, ekitaldian partaidetzak behera egin du, europarrek eta amerikarrek parte hartu dutelako. Oro har, musulmanek azken bi ekitaldietan ez dute parte hartu, Ramadan garaiarekin bat egin duelako. Halere, Ramadan garaian salbuetsita dauden familiek ere parte hartu dute, gutxiago izan arren.
4. **Errefuxiatuen Munduko Eguna antolatu**, 1go edizioa (2017ko ekainak 20). Ikastetxean izan zen, eskolaumeak sentsibilizatzeko.

2. edizioa antolatzean ekitaldia ikastetxetik herri eremura hedatzea erabaki zen, errefuxiatuen gaiarekin herritarrek sentsibilizatzeko. Sahararen inguruko laburmetrai garrantzitsu bat (“*Goya*” saria duena) eta dokumental bat erakutsi ziren herri antzokian. 2. edizioan (2018) partaidetza baxua izan zen, udalerrian tradizioz ez duen ekitaldia baita, baina 3.ean partaidetzak gora egin zuen.

3. edizioarekin (2019), berriz, ekitaldiaren egitaraua hobetu egin zen oihartzun handiagoa emateko jarduerari. Ekitaldi arrakastatsua izatea lortu zen bai egitarauko jarduerak ikusita baita herritarren partaidetza ikusita ere. Sahararen eguna bezalakoa antolatu zen herriko plazan “*HAIMA*” jarrita, elkarteko saharar emakumeek eskatuta. Te eta gozo arabiarrek eskaini ziren doan “*haima*” sahararraren barruan. Tortila pintxoak eta gozoak ere banatu zituen elkarteak prezio sinbolikoan elkartearentzat ekitaldiaren gastuei aurre egiteko. Ondoren, kontzentrazioa egin zen, errefuxiatuen aldeko aldarrikapena irakurri zen hainbat hizkuntzatan eta minutu bateko isilunea egin zen.

Azkenik, *ZUK!* Dokumentala proiektatu zen herriko *Ostegunetako zinkelubaren* laguntzarekin. Dokumentala eta gero, ondorengo erakundeetako ordezkariak izan ziren bertan, solasaldia egiteko: CEAR (“Comisión estatal de Ayuda al Refugiado/a”), Zaporeak eta Salvamento Marítimo Humanitario (SMH). Ikaztegietan bizi den Saharako neska baten testigantza entzuteko aukera ere izan genuen, hunkigarria benetan. Goizez ikastetxean ere izan ziren haurrak sentsibilizatzeko.

5. **Kenzazpi taldearen “Oihu loreak” abestiarekin ANTZEZLANA** sortu zen, dar-darreko Asier Zinkunegi Larreak zuzenduta, eta herriko festetan publikoki erakutsi zen (2016ko maiatzan). Herritar guztiei zuzenduriko ekintza izan zen, berezia eta guztiz hunkigarria. Emakume eta neskek egindako emanaldia izan zen. Bertako emakumeen eta etorkinen alabek, 2. belaunaldiakoak direnak, parte hartu zuten ere. Entsegu ugari egin ziren maiatzeko festetako emanaldiaren aurretik.

Xede ugari zituen jarduera izan zen: errefuxiatuen gaia tratatu, kulturartekotasuna landu, genero aldetik berdintasuna bultzatu, emakumea eremu pribatutik publikora eramanez, jarduera fisikoa eta artistikoa landu, ama eta alaben arteko lotura sustatu, 2. belaunaldiko nesken partaidetza bilatu eta abar. Dena den, zailtasunak ere izan ziren, batik bat familia, bizitza pertsonala eta lana uztartzeko garaian.

Emakume europar, amerikar eta musulmanek parte hartu zuten, bakoitzaren burujabetza, kultura eta erlijioaren eskakizunak (islama, bereziki) aintzat hartuta. Jarduera fisikoa eta artistikoa uztartzen zituen ekitaldia izan zen: ahotsa zuzenean, balleta, dantza garaikidea...

Urte berean, Ordiziako Herri Antzokian bigarren emanaldia egin zen dar-darrek Ordiziako Udalarekin antolatutako Giza Eskubideen Nazioarteko Laburmetrai Lehiaketaren Galaren hasieran (abenduan). “*Ordizia Kolore*” deituriko etorkinen elkarteko hainbat emakumek parte hartu zuten.

6. **Kultur ekintza bereziak** (jarduera fisikoa, antzerkia, zinea...):

2017an jarduera fisikoko 2 saio: aerobika eta masajea emakumeentzat. Emakumeei soilik zuzenduriko bi jarduera izan ziren, gizonenekin gabe, emakume musulmanak behar dituen baldintzak kontuan hartuta. Saharako, Marokoko eta Argeliako emakumeek parte hartu zuten emakume europar eta hego-amerikarrekin batera.

Kulturarteko Zine-kluba: hiruhilero kulturartekotasuna lantzeko pelikula bat ikusi zen elkarteko emakumeen artean. Lehenengo pelikula “*Caramel*” izan zen, emakume zuzendari iraniar batena eta arabieraz ikusi zen azpigituluak gaztelaniaz jarrita. Bigarren pelikula “*Rastros de Sándalo*” izan zen, Kataluniako emakume batek zuzendurikoa. Emakumearen gaia eta kulturartekotasunaren gaia bi filmetan lantzen da.

Ikasturte batean komunikazio eta antzerki tailerra egin zuten emakume europar eta amerikarrek; burujabetza eta, jarduera fisikoa eta artistikoa uztartzeko (dar-darren bidez).

Irteerak: 2017an mendira egun pasa Ikaztegietara eta 2020an lilaioa ikustera Donostira. Familia arazoak medio eta eguraldiaren aurreikuspenengatik, Donostiako irteera martxoaren 8ra atzeratu da, Nazioarteko Emakumeen Egunerara. Azkenean, herriko emakume ekitaldian hartu du parte elkarteak Legorretako talde feministak gonbidatuta.

Urte batean, Legorretako Udalari dirulaguntza eskatu zitzaion eta lehiakortasun izaera bidez, dirulaguntza onuradun izan zen elkarteak. Baina karga-administratiboa medio, dirulaguntza eskatzeari uko egin zitzaion ondorengo urteetan.

7. Ikastetxeko ekintzetan parte-hartu.

Sukaldaritza tailerrean (janari arabiarra egiten), liburuaren eguna eta 2020an ama hizkuntzen egunean parte hartu dute etorkinek bertako emakumeekin batera (ipuinak eta gertakariak kontatu).

8. Orientazioa eta laguntza.

Gizarte Zerbitzuak (GZ): GZetara bideratu edota lagundu zaie etorkinei. Kasu batzuetan laguntza eskaini ere CEAR eta SOS Racismorekin bilerak zehazteko, bertara laguntzeko (Beasain eta Donostiako bulegoak) gai zehatzagoetan aholkularitza jasotzeko: hala nola, "reagrupación familiar" (2 eskaera: Marokoko emakume bat eta Pakistango gizon bat) eta asilo-eskaerak (Pakistango gizon 1).

Osakidetza: eskolatze ezagatik, hizkuntza arazoak edota garraio arazoak medio, medikutara lagundu edota botiken azalpenak adierazi.

Hezkuntza-eremuan etxeko-lanetan laguntza eskaini, hizkuntza-arazoak medio tutorearekin zituzten bileretan egon komunikazioan laguntzeko. Gaztelania ikasteko Beasaingo helduen ikastetxera bideratu (EPA) eta elkarrekin harremanetan izanez, ahozko komunikazioa landu.

Lan edota etxebizitza arloan alokairuko etxebizitza bilatzen lagundu edota lana bilatzen lagundu. Udalak diseinatutako alokairuaren araudian ekarpenak egin etorkinen ikuspegia jasota geratzeko.

Besteak: arropa utzi edo eman, jostailuak eman (Olentzeroren Egunean eta abar) eta altzariak eman.

9. Udalak eskainitako aholkularitza zerbitzua.

Hiruhilero aholkularitza espezifikoa egon da udalak kontrataturiko kanpo dinamizatzaile baten bidez (Txelo Berra). Emakumeen eta etorkinen intereseko gaiak jorratu ziren. Ekintza 2019an hasi zen.

2020an ere proposatu dute, baina hileroko maiztasunarekin. Gure ustez, elkartearen topaketekin talka egiten du bai maiztasunak bai jardueraren izaera berberak. Ondorioz, elkartearen eta udalaren artean gatazka sortu da. Idatziz adierazi arren, topaketekin jarraitzeko erabakia hartu du udalak.

Ikasturtez ikasturte egindako jarduerak eta partaideak taula batean:

Ikasturtea	JARDUERAK	Partaideak / Balorazioa
2015-2016	- Jatorri ezberdineko emakumeen topaketak (hilero: urritik ekainera). <i>Talde gisa (modu ez formalean).</i>	15 pertsona inguru, emakumeak
2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> - Elkarrearen eraketa eta publikoki azalpena. - Jatorri ezberdineko emakumeen topaketak (hilero). - Nazioarteko Emakumeen Egunean parte hartu. Kontzentrazioa eta emakumea afaria, udalak antolaturikoa. Musulmanentzat janari egokia egotea lortu zen bilera baten ondorioz, bere erlijioaren eskakizunak errespetatuz. - Herriko festetan paella multikulturala antolatu (maiatza). Familia osoari zuzenduta. Musulmanen erlijio-betebeharrak aintzat hartu dira eta paellan erabilitako haragia “<i>Hala</i>”ekoa izan da. DSBE jasotzen dutenek doan izan dute. - Kenzazpi taldearen “Oihu loreak” abestiarekin ANTZEZLANA sortu zen (dar-darrek zuzenduta) eta herriko festetan publikoki erakutsi zen (maiatza). Herritar guztiei zuzenduta. - Errefuxiatuen Munduko Eguna antolatu, 1go edizioa (ekainak 20). Ikastetxean izan zen, eskolumeak sentsibilizatzeko. - Ordiziako Herri Antzokian bigarren emanaldia egin zen Giza Eskubideen Nazioarteko Laburmetrai Lehiaketaren Galaren hasieran (abenduan). - Kulturarteko Zine-kluba. Hiruhilero kulturartekotasuna lantzeko pelikula bat ikusi emakume artean. - Jarduera fisikoko 2 saio: aerobika eta masaia emakumeentzat. - Ikastetxeko ekintzetan parte-hartu. 	<ul style="list-style-type: none"> 10 pertsona 12 pertsona (emakume) 30 emakume (taldek 10) 50 pertsona inguru: emakume, gizon eta haurrak 150 pertsona inguru LH5/LH6ko haurrak: 30 inguru. 100 pertsona inguru 12 emakume 10 emakume Sukaldaritza tailerretan

	<ul style="list-style-type: none"> - Orientazioa eta laguntza. 	(janari arabiarra) ---
2017-2018	<ul style="list-style-type: none"> - Jatorri ezberdineko emakumeen topaketak (hilaro). - Nazioarteko Emakumeen Egunean parte hartu. Kontzentrazioa eta emakumea afaria, udalak antolaturikoa. <i>Musulmanentzat janari egokia egoteaz gain, DSBE zutenek doan izatea lortu zen.</i> - Herriko festetan paella multikulturala antolatu (maiatza). <i>Musulmanak Ramadan garaian.</i> - Errefuxiatuen Munduko Eguna antolatu, 2. Edizioa (ekainak 20). <i>Taldekide bati agurra, herriz aldatzekoa zelako. Emakume saharar berezia: europar eta musulman kultura arteko zubia izan da.</i> <div data-bbox="667 824 963 1240" data-label="Image"> <p>ERREFUXIATUEN MUNDUKO EGUNA DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO/A Zatoz! Bienvenida/a!</p> <p>ZINE EMANALDIA/ PROYECCIÓN DE CINE 1- "PALABRAS DE CARAMELO" 2- "KAFANA"</p> <p>Sarrera doan/ Entrada gratuita Babesleak/Patrocinio: Euzko Lehen Unibertsitatea Antolatzaileak/Organizadores: Nafarroa Asanblak, Nafarroa Lehen Unibertsitatea</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> - Antzerki tailerra europar eta latindar emakumeentzat (dar-darrek eskainia). - Ikastetxeko ekintzetan parte-hartu. - Orientazioa eta laguntza. 	<p>12 pertsona (emakume) 30 emakume (taldeak 10)</p> <p>20 pertsona: emakume, gizon, haurrak</p> <p>30 pertsona plazan</p> <p>8 pertsona antzokian Ugari Hiko haurrek murala egin zuten: 40.</p> <p>6 emakume Emakume 1</p>

2018-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Jatorri ezberdineko emakumeen topaketak (hilero). - Nazioarteko Emakumeen Egunean parte hartu. <i>Soilik kontzentrazioa. Udalak ez du afaririk antolatu.</i> - Herriko festetan paella multikulturala antolatu (maiatza). <i>Musulmanak Ramadan garaian.</i> - Errefuxiatuen Munduko Eguna antolatu, 3. Edizioa (ekainak 20). <i>Arrakastatsua izan zen.</i> 	<p>12 emakume</p> <p>50 pertsona inguru (taldek 15)</p> <p>20 pertsona: emakume, gizon eta haurrak</p> <p>150 pertsona guztira: -80 pertsona plazan -15 pertsona inguru antzokian -Eskolan 40 haur inguru</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Udalak eskainitako zerbitzua: kanpoko aholkularitza espezifiko hiru hilero (Txelo Berra), 3 saio. - Ikastetxeko ekintzetan parte-hartu. - Orientazioa eta laguntza. 	<p>12 emakume</p> <p>---</p> <p>Gizon 1</p>

8.Irudia: Nissaa Asaada Emakume Elkartearen kartelak (2018, 2019)

2019-2020rako egitarauaren aurreikuspena:

- a) Herriko emakume eta emakume etorkinen topagunea edota jatorri anitzeko emakumeen topagunea. Topagune hau elkartearen ardatza da eta hilero elkartzen jarraituko dugu aurtengo ikasturtean ere. Topagune hau indartzeko asmoa dago.

Helburu orokorrak: kulturantzatasuna kudeatu, balioan jarri eta bere aberastasuna azpimarratu; eta emakumearen burujabetza sustatu. Azken 5-6 urteko lanari jarraipena eta sendotasuna eman.

- b) Udaleko Gizarte Zerbitzuekin harremana.

1. Batetik, gizarte zerbitzuetatik hauteman daitezkeen jatorri anitzeko emakumeak, Nissaa Assaada Emakume Elkartera bideratzea. Eta hileko elkargunearen berri eman eta informazioa (gure telefonoak).
2. Bestetik, iaz bezala, aholkularitza zerbitzua izatea kanpo dinmaizatzaile bidez ondo ikusten da, baina hiruhileroko maiztasunarekin gutxienez, hileko elkargunea ez oztopatzeko, eta informazio hitzaldi gisa udalerrri osoari irekia.

Helburu orokorrak: emakumearen burujabetza sustatu.

Kolaborazio publiko-pribatua (udala-elkartea) ordenatu eta bultzatu, bikoiztasunak saihestearren eta helburu partekatuak lortzearen; hala nola, emakume eta gizonen berdintasuna emakume burujabetza garatuz eta kultura-antiztasunaren kudeaketa egokia.

- c) Beste mota bateko jarduerak (iraupen luze edota ertaina):

1. Antzerki eta komunikazio tailerra (2020an 2 edota 3 hilabete).
2. Jarduera fisikoaren bidezko esperientzia pilotua, batik bat, emakume musulmanari zuzenduta (2020an 2 hilabete).

Helburuak: jatorri ezberdineko emakumeen burujabetza garatu jarduera ezberdinen bidez, komunikazio eta garapen artistikoa; eta bizitza estilo aktiboagoa/osasuntsuagoa sustatu, eta harreman sozialak sendotu.

- d) Sentsibilizazio jarduerak (puntualak):

1. Emakumearen Nazioarteko Egunean parte hartu herrian.
2. Errefuxiatuen Munduko Eguna antolatzen jarraitu.
3. Herriko festetako paella multikulturala antolatzen jarraitu.

Helburuak: herritarrak sentsibilizatu berdintasunari buruz, ekitateaz, errefuxiatu eta migranteen egoeraz, eta herriko ekintzetan partaidetza bultzatu.

4. ONDORIOAK

- Nazioarteko inmigrazioa goruntz doa, eta nahiz eta hasiera batean, gizonezkoena izan, gaur egun emakumezkoena ere goruntz doa.
- Islamiar inmigrazioa ere gora doa mendebaldeko gizartean eta Europan islam erlijioa duten herrialdeetako inmigrazioa nagusitu da: Alemanian Turkiakoa eta Espainian Marokokoa. Espainiar estatuan etorkinen jatorri herrialde nagusienak Maroko, Argelia eta Tunez dira.
- Politiketan inmigrazioak leku marjinala izan du, are gehiago, emakume inmigrazioak. Inmigrazioak aniztasun-kategoria ezberdinak ekarri ditu: hizkuntza, erlijioa, kultura eta jatorria. Honela, ezaugarri horiek kontuan hartzen dituzten esku-hartze politikak ezinbestekoak dira.
- Egile ezberdinen arabera, honako hiru ezaugarrien loturatik bazterkeria edota bazterkeria arriskua sor daitezke: generoa, etnia eta klase soziala. Emakumeak, etorkinak eta langileak direnek diskriminazioa egoerak jasan ditzakete, hiru faktore horien interakzioan.
- Zehazki, emakume magrebtar etorkinek hainbat zailtasun izan ohi dituzte harrera herrialdean: hizkuntza ez ezagutzea edota menderatzea, lana aurkitzeko ezagutza falta, lan prekarietatea eta soldata baxuak.
- Estereotipoei dagokienez, inmigrazioa, oro har pobreziarekin eta marjinazioarekin lotu ohi da. Komunikabide eta hainbat ikerlarik ikuspegi etnozentrismoa elikatu izan dute, eta horrek arazoa ekarri du kultura-aniztasunaren onarpenean. Etorkinek, eta batik bat, emakumeek kultura-aniztasuna bistaratzean paper nagusia jokatzen dute.
- Estereotipoekin jarraituz, islam erlijioa terrorismo eta fanatismoarekin lotzeko joera dago. Terrorismo yihadistaren beldurrak islamofobiaren gorakada ekarri du. Izan ere, bai erlijioa ez ezagutzeak bai komunikabideek horretan lagundu dute, hau da, islama fundamentalismoarekin lotzen.
- Emakume musulmanaren estereotipo faltsuetako bat da berau otzana dela, eta bere erlijio edota sistema patriarkalak esplotatua izaten dela. Zapia jartzeko presioak izan ohi dituztela egia izan daitekeen arren, ezin da egoera hori orokortu. Emakume musulmanek zapia jartzeko dituzten arrazoiak anitzak diren bezala, ez beti presio sozialarengatik; emakume musulmanak ere izatez anitzak dira.
- Mendebaldeko gizartean ere emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko bidea egiteko dago, beraz, erronka hau ez da soilik emakume musulmanei dagokiena, baita ere mendebaldeko emakumeen erronka. Hau da, mendebaldean ere, emakume magrebtarrak bezala, emakume askok jarraitzen dute borrokan beren eskubideak, aukerak eta gizonen bizi-baldintzak berdintze aldera.
- EAEn, kuantitatiboki, atzerritar jatorriko biztanle kopurua %10 ingurukoa da, baita Gipuzkoako lurralde historikoan ere. Generoari so eginez, erdia baino pixka bat gehiago emakumezkoa da. Magrebekoen artean, aldiz, oraindik gizonezkoen kopurua altuagoa da (%61,1). Gipuzkoako inmigrazio nagusia Amerikatik dator, ondoren, Europar Batasunetik, eta hirugarren Afrikatik, zehazki, Magreb eta beste zona batzuetatik. Baina herrialde

- jatorria kontuan hartuta, estatuan bezala, gehiengoa Marokotik dator. Beraz, islam erlijioaren garrantzia, berriz ere, agerian gelditzen da.
- EAEko herritarrek, azterketa kualitatiboari so eginez, inmigrazioa ez dute arazo nagusizat hartzen, lehenago daude arazo ekonomikoak, lana eta pentsio-sistema. Aipatzekoa da etorkin kopuruaren datu errealaren eta pertzepzioaren arteko desfasea: %10a diren arren, euskal gizarteak uste du bikoitza direla, %21^a, hain zuzen ere. Bestalde, kultura-aniztasunarekiko jarrera irekia izan arren (tolerantzia-maila %60 inguru), bizikidetzaren ereduari dagokionez “pixkanakako asimilazionismoa” jotzen du. Gure usadio eta ohituretara pixkanaka egokitu behar dutela uste dute herritarrek. Integrazteko ahalegina ere beraiek egin behar dutelaren iritzia nagusitzen da. Inmigrazioarekiko “ikuspegi utilitarista” ere nagusitzen da (paperak izatea, lan egitera etortzea eta abar). Beraz, euskal herritarren ikuspegia nahiko anibalentea da.
 - Kirola edota jarduera fisikoa dela eta, Europako Kirol Gutuneko definizioa erabiliko da. Terminoa irekia dela esan daiteke: mota guztietako jarduera fisiko gisa ulertzen da "kirola", non parte hartze antolatu edo bestelako baten bidez egin daitekeen, eta helburu gisa dituen egoera fisikoa eta psikikoa adieraztea edo hobetzea, gizarte-harremanak garatzea edota maila guztietako lehiaketetan emaitzak lortzea. Nabarmentzen da ere botere publiko eta erakunde pribatuen aliantza, egoera ahulean dauden kolektiboak arreta berezia, eta sarbidea eta kirol jarduerak bermatzea, dena dela, erlijioa, arraza, jatorria eta abar.
 - Agerian gelditu da ere kirolak ahalmena duela etorkinak integrazteko edota gizarteratzeko, baina arriskuak ere badituela arrazismoan erori eta bereizketak egiteko. Gizarte-bazterkeria arriskuan erortzeko aukera handiagoak omen dituzte gutxiengo etniak, bereziki, etorkinek edota asilo-eskatzaileek ondorioztatu da. Halere, esan bezala, jarduera fisikoa edo kirola tresna egokia izan daiteke etorkinen sozializatorako, eta zehazki, emakume musulmanen sozializazioa sustatzeko, nahiz eta, horretarako dituzten zailtasunak edota mugak ezagutzea ere beharrezkoa den. Horregatik, ikerketa eta politikaren beharra nabaria da.
 - Kulturartekotasun ikuspegiaren joatea da politika eraginkorrak egiteko bide egokiena, ikuspegi hau baita kultura ezberdinak maila berean jartzen dituen eta ekitatea gehien sustatzen duena. Ikuspegi etnozentrista edota asimilazionistaren bidez, harrerako herrialdearen kultura gorena balitz bezala ulertzen da, eta beste kulturako herritarrek beren ezaugarriak alde batera utzi behar dituztela. Multikulturalismoak, nahiz eta kultura ezberdinak kontuan izan, getoak sortzeko joera dauka, kultura ezberdinen arteko pertsona edota taldeen artean erlaziorik ez delako bultzatzen.
 - Kulturartekotasun ikuspegiaren ildotik politikak garatzeko, ezinbestekoa da aurretik ikerketak egitea, bai etorkinen ezaugarriak bai inmigratzeko arazoak ezagutzeko. Are gehiago, inmigrazioa eta generoa uztartzen direnean, ikerketak behar dira emakume etorkinen ezaugarriak ezagutu ahal izateko.
 - Bestalde, nabaria da hezkuntza-eremuan lan gehiago daudela Soin hezkuntza eta kulturartekotasuna lantzen dituztenak. Soin Hezkuntzak ahalmena du diskriminazio-jarrerak baztertzeko eta desberdinekiko

errespetua sustatzeko. Baina horretarako, irakaslegoaren esku-hartzea eta formakuntza beharrezko bi aspektu direla nabarmentzen da.

- Gizarte integrazioa prozesu gisa ulertzen duen terminotik gizarte-inklusio terminorantz joan behar dela ondorioztatzen da. Prozesua, metodoa eta filosofoa bat baino zerbait gehiago da inklusioa, non elkarrekin bizitzea eta harrotza denari harrera egiteak hartzen duen garrantzia.
- Gizarte inklusioaz gain, hezkuntza inklusiboaren terminoak hartu du garrantzia azkenaldian. Bazterkeriaren aurka borroka egiten laguntzen omen du, eta mota hauetakoa izan daitekeela: gizarte arlokoa, hezkuntza, etnia, erlijio, genero eta ekonomikoa. Praktika guztietan Giza Eskubideak bermatzean datza, beraz, baita ere soin hezkuntzan edota kirolean. Pertsona guztien irakaskuntza eraginkorra lortzeko helburua dago. UNESCOk hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa, kalitatezkoa, unibertsala eta bizitza osorako irakaskuntza aipatzen ditu. Kultura-aniztasuna eta hizkuntza-aniztasunaren garrantzia ere azpimarratzen du.
- Kultura-aniztasunaren harira, kontzeptu hau aberastasun eta integrazio gisa ulertzen da, eta ez banaketa edota segregazio gisa. Errespetua izan behar dela beste janzteko edota izateko moduekiko. Adibidez, neska musulmanek hijaba erabiltzearen kasuan.
- Hezkuntza-eremuan, jarduera fisikoa gizarte-inklusiorako lehen urratsa edo tresna bilakatu daitekeela agerian jartzen da, gorputz-lengoiaren unibertsaltasunarengatik. Horretaz gain, jolas izaerarengatik eta harremanak sortzeko gaitasunarengatik ere tresna egokia izan daiteke. Halere, ezinbestekoa dira irakaslegoaren esku-hartze jarraia, kultura-aniztasun testuinguruaren ikerketa, eta aurretik aipatu bezala, irakaslegoaren formakuntza. Kulturartekotasuna soin hezkuntza bidez lantzeko hainbat estrategiez gain, eduki espezifiko horiek ikastetxearen proiektu orokorraren barnean egotea ere beharrezkoa dela adierazten da.
- Sustapen-politikei dagokienez, aurretik zerbait aurreratu den arren, gaineratu behar da arazo nagusia dimentsio bakarreko politikak ezartzean datzala, askotan justizia sozialaren aurkakoak izaten direlako.
- Sustapen politikekin jarraituz, oso garrantzitsuak dira jarduera fisikoaren maila bermatzeko amak direnek jarduera fisikoa egitea. Ametatik alabetara doan transmisio honen garrantzia areagotu egiten baita emakume arabiarren edota musulmanen artean.
- Jarduera fisikoa egitea edo ez egitea dimentsio-anitzeko ezaugarriek baldintzatzen dute: norbanakoaren ezaugarriek, ingurune sozialak, erakundeek, ingurune fisikoak eta politikek.
- Etnia eta kulturak eragina du jarduera fisikoa egitean eta praktika-mailan. Hau da, etnien arabera ezberdintasun nabarmenak daude 16 urtetik gorako helduen jarduera fisiko mailan. Jatorri pakistandarra, bangladeshia eta arabiarra duten helduak dira aktibo egoteko aukera gutxien dutenak eta ez aktibo egoteko aukera gehien dutenak. Gauza bera azpimarratzen da 5 eta 16 urte bitarte haur eta gazteen artean.
- Ikerketa honetan ere azpimarratzen da, helduetan etnia eta generoa lotuz gero jarduera fisiko mailarekin, etnia guztietan genero arrakala dagoela
- Helduetan, erlijioa eta jarduera fisikoa_uztartuz gero, jarduera fisiko mailan ezberdintasunak ikus daitezke. Musulmanak eta hinduak direnek jarduera

fisiko maila baxuagoak dituzte, eta budista eta kristauek jarduera fisiko maila altuenak. Musulmanak diren helduek dituzte jarduera fisiko maila baxuenak.

- Emakumeek gizonekin alderatuta, kirola egiteko maila baxuagoak azaltzen dituzte emakumeek, izan autoktonoa izan etorkina, nahiz eta “guztiontzako kirola” programarekin emakumearen presentzia kirolean handitzen joan den. Faktore ezberdinek arrazoitzen dute hori: kirola eta maskulinitatearen arteko lotura, emakumearen aisialdi oso txiki eta zatikatua, sexuaren ondorioz dagoen denboraren banaketa soziala (denbora libre eza) eta kirola ulertzeko modua. Honako hauek ere gaineratzen dira: eskaintza ezezaguna, eskaintza gabezia, eskasia edo urruntasuna, ordutegi desegokiak, egoera sozioekonomikoa, muga fisikoak, gorputz autoestimua baxua, emakumeen lanaldi bikoitza. Halere, emakumeen partaidetza kirolean handitzen ari da eta kanon tradizionalaren indarra galduz doa. Emakumeen kirol kultura delakoa agertzen hasi da. Bestetik, emakumeek kirola egiteko motibazioak ere gehiago lotzen dira osasuna eta ongizatearekin, kapital sozialaren garrantzia igoz doan arren.
- Emakume etorkinek generoa dela eta dituzten oinarrizko zailtasunez gain, etorkina izateagatik beste hainbat muga gaineratzen zaizkie:
 - Baldintzatzaile garrantzitsuenak: kultura eta erlijioa.
 - Faktore ekonomikoak.
 - Jarduera fisikorako sarbidea: informazio falta, hizkuntza, beraien ezaugarri eta interesetara egokitutako espazio publiko gabezia, autobazterketa eta denbora falta.
- Emakume etorkinen kasuan, jarduera fisikoaren bidez lortu daitekeen harreman sozialaren areagotzeak eta gizarte integrazioa hobetzeak garrantzi handiagoa hartzen du. Bestalde, etorkinek nortasun “mugakidea” eratzen duetenez, jatorri gizarteko testuingurua ezagutzea eta harrera gizartea ezagutzea beharrezkoa suertatzen dira.
- Emakume etorkin musulmanen kasuan, Magreb zonako emakumeak hartu dira kontuan, honako herrialdeetakoak: Maroko, Tunez, Argelia, Mauritania, Mendebaldeko Sahara eta Libia. Baldintzatzaile edo muga garrantzitsuenak ondorengoak dira:
 - Islama erlijioa eta kultura. Islamaren arabera, jarduera fisikoa egiteko gorputza estalita egon behar da, eta generoaren arabera bereizitutako espazioetan egin behar da.
 - Familia-eremuari dagokionez, etxeko lan-kargak, denbora eta energia faltak jarduera fisikoa jarraitua egitea zailtzen du.
 - Gorputzaren kontzepzioa. Emakume otzana, gozoa eta geldia izatearen ideia dago. Lotsa eta ohorea ere emakume musulmanaren mugimenduan oinarritzen da.
 - Mugimenduaren kultura onartzeko zailtasuna dago musulman gizartean, bereziki, emakumearen mugimenduari dagokionean.
- Emakumearen jarduera fisikoa Europan aztertuz gero, Europako hainbat hiritan esperientzia onak egin bazterkeriari aurre egiteko emakumeak forman egotearen bidez, Esperientzia horietatik Bartzelonakoa izan da emakume magrebtar musulman helduei zuzendutakoa, beraz, azterlan honetarako esperientzia pilotu hori izan da oinarri. Baina, oro har, egitasmo

gehiago zuzentzen omen zaizkie mutilei, gatazka egoerak sahiesteko helburua egoten delako.

- Europako bi ikerketen konparaketari erreparatuta, Britainia handiko eta Greziako musulman komunitateko nerabe eta gazteen ikerketari, Britainia Handiko inmigrazio berriagoa denez, poltiika inklusiboak egiterakoan islam erlijioaren eskakizunak are gehiago hartu behar direla kontuan ondorioztatu da. Bestetik, ezberdintasuna adin kontuarengatik ere izan daitekeela atera da, islamaren eskakizunak haurtzarotik helduarora handituz doazelako. Beraz, Britainia Handikoak gazteak izanik, islamaren eskakizunak handiagoak ziren, aldiz, Greziakoak nerabeak izanik, eskakizunak apalagoak ziren.
- Ikerketa honetan ondorioztatzen da ere politika inklusiboek bazterturiko taldeen gizarteratzea erraztu egiten dutela. Politika inklusibo bidez baimentzen direlako janzkera-mota (arropa gorputza estaltzeko), sexu bereko/bakarreko taldeak izatea, dutxak ez derrigortzea (aukerako izatea), kirol instalazioetan aldatzeko eta dutxatzeko pribatutasun handiagoa izatea (intimitatea) eta Ramadan garaian saio arinagoak antolatzea.
- Emakumeen jarduera fisikoa jatorri herrialdean (Magreben) aztertuz gero, honakoa islatzen da:
 - Islama eta jarduera fisikoaren arteko lotura ezagutzea ezinbestekoa dela. Nahiz eta esplizituki ez adierazi, ondorioztatu daiteke, islmak jarduera fisikoa egitea baimentzen diela bai gizonezkoei bai emakumezkoei. Gainera, jarduera fisikoa sustatzen duela ere ondorioztatu daiteke, beti ere, baldintza batzuk aintzat hartuta, honakoak, hain zuzen ere:
 - Talde-mota. Generoari dagokionez, bereiztuta izatea.
 - Janzkera. Gorputz-atal batzuk agerian eta beste batzuk estalita izatea.
 - Otoitza eta Ramadan garaia. Jarduera fisikoarengatik ezin dituzte eguneroko otoitz-praktikak albo batera utzi. Eta bestetik, Ramadan garaia egiteko, jarduera fisikoko saioak arinagoak izan behar dira.
 - Islamaz gain, kode sozialak kontuan izan beharko lirateke.
 - Gorputzari lotuta, lotsa. Gorputza lotsaren arabera bereizten da, zein atal erakutsi daitezkeen eta zein atal ez. Emakumeen kasuan, gaineratzen da ere ez dutela gorputza gehiegi agertu behar edota gizonari probokatu behar. Gorputza balore moral gisa ulertzen da islamean.
 - Hijaba edota erlijio-jantziak. Agerian gelditzen da aniztasuna dagoela emakume musulmanen artean; jantzi-mota, derrigorrezkoa edo ez, eragin erlijiosoa edota patriarkadoa edota beste zergatiak: tradizioa, nazio-nortasuna, sinesmen pertsonala.... Batzuk eremun pribatuan jantzten dute erlijio-jantzia, beste batzuk, aldiz, bai eremu-pribatuan bai publikoan.
 - Ohorea. Emakumeak geldoa, pasiboa eta otzana izan behar duela pentsatzen da, gizonek askatasun gehiago dute gorputz-adierazpenerako eta mugimedurako. Emakume gorputzak lotsa sortzen du, sexu-arloarekin lotzen delako.

Gainera, familaren ohorearen gordailu edo errepresentazioa da, eta bereziki, gizonarena. Mendebaldearekin harremanean, pixkanaka aldatuz doa, eta esan daiteke, ez dagoela emakume magrebtar jakin bat, baizik eta anitza dela.

- Emakume gorputza eta kirola. Kirol- eremuan areagotu egiten denez mugimendua, lotsaren printzipioak garrantzi handiagoa hartzen du, eta ondorioz, erlijio-jantziaren gaiak ere bai. Emakume magrebtarrentzat oso zaila da gorputzaren askatasuna kirolaren bidez lortzea, patriarkadoak arautzen baitu, eta tradizioen aurkakoa izan ohi da. Beraz, kirol-eremua ez da errazenetakoa jarduera fisikoaren praktikak igotze aldera eta generoarekiko berdintasuna lortze aldera. Halere, aniztasuna dago hemen ere, emakume batzuk nazioarteko kirol ekitaldietan parte hartzen dute erlijio-kodeak jarraitu gabe, edota emakume batzuk soilik kirola egiten dute emakumezko taldeetan presio soziokulturalarengatik.
- Emakumea progresiboki kirola egiten hasi zen Magreben, eskolatzeta-tasa igoeraren ondorioz, eta soin hezkuntza eskolaldian egitearen ondorioz. Gaur egun, Magreben emakumeen gimnasioak edota gimnasio mistoak daude, non emakumeen saioak edota gizonenak bereizten diren. Era berean, emakumeentzako hondartzak, familientzako hondartzak, eta hondartza mistoak aurki daitezke. Gune berdeak ere Magrebeko emakumeentzat beste kirol-gune bat dira. Horiek izan ezean, islam ortodoxoaren diskurtsoa gogortu egiten da. Bestetik, landa-eremua eta hirieremua ez dira gauza bera, landa-eremua kontserbadoreagoa da.
- Faktore mugatzaileak eta sustatzaileak:
 - Mugatzaileak:
 - Eskolatzeta ez dela lurralde osora iritsi.
 - Bigarren mailako hezkuntzara igarotzean, lotsak garrantzi handiagoa hartzen du.
 - Eskolaz kanpoko kirola eta unibertsitatez kanpoko kirolean partaidetza baxua da.
 - Kirola egiteko arropak ez du laguntzen.
 - Magrebeko edertasunaren kanona (biribiltasuna, ugalketarako prest...).
 - Sustatzaileak:
 - Soin hezkuntza eskolako curriculumean egotea.
 - Hirietan klubak sorrera.
 - Emakume batzuk goi-mailako lehiaketetan parte-hartzea.
 - Kirola egiteko arropa zuzurragoa izateak eta beraien beharretara egokitutako guneak izateak.
 - Osasun-zerbitzuak.
 - Gizentasunaren igoerak, bereziki landa-eremuko haur eta emakumeetan. Ondorioz, kirol-praktika handitu da.
 - Gorputz-irudi eta mendebaldeko estetikaren eragina.
 - Elkarrekin rol oso garrantzitsua emakumeen kirolaren sustapenean.

Emakumea eta jarduera fisikoa harrera herrialdean:

- Jarduera fisikoa edota kirola tresna egokia izan daitezke egoera ahulean dauden kolektiboen gizarte-inklusiorako, beti ere, kolektibo horren ezaugarriak, zailtasunak edota mugak ezagututa, hala nola, erlijioa, kultura, eta abar.
- Baina, harrera herrialdean kirol jardueren eskaintzak, oro har, ez du kultura-aniztasuna kontuan hartzen. Ondorioz, kolektibo honen parte-hartzea kirol arloan txikia da, eta kirol erakundeen aldetik ez zaio arretarik eskaini, jarrera irekiagoa falta da. Haur eta emakumentzako Nazioarteko Soin Hezkuntzako eta Kiroleko Elkarteak adierazpen baten bidez (*“Accept and Respect”*) deia egin zien gobernu eta kirol-eremuko profesionalei emakume musulmanen gizarteratzean lan egiteko.
- Bestetik, Magrebeko emakume musulmanek “kirol” terminoa esanahi zabal eta irekiarekin lotzen dute bai praktika-motan (lehiaketa, naturan egitea, osasuna hobetzeko...) bai onuretz ari garenean. Onurak modu integralean ikusi ohi dituzte: fisikoak, psikologikoak eta gizarte-arlokoak.
- Emakume musulmanek kirol-jarduera baxuagoa egiteko arrazoen artean daude, batetik, generoari erreparatuta emakumeek dituzten oinarriko arrazoiak (denora falta...), migrazio prozesuarengatik sortzen direnak, eta Islam erlijiotik eta ezaugarri soziokulturaletatik datozen berezitasunak.
- Jatorri herrialdeko, zehazki Magrebeko, hainbat zailtasun desagertzen diren arren, **harrera-herrialdean zailtasun berriak** azaltzen dira:
 - Harrera herrialdeko portaera eta bizi-baldintzetara egokitzea.
 - Bere herrialdeko tradizioei irmoago eustea eta horiek transmititzea.
 - Isolamendua eta parte-hartze aktibotik urruntzea.
 - Mendebaldeko herrialdean, gizonezkoen rol nagusia berresteko beharra indartzen da.
 - Mendebaldeko gizartearen ikuspegia eta aurreiritziak inmigratioarekiko, eta zehazki, emakume musulmanekiko.
 - Kirol erakundeen jarrera ireki eza aniztasunarekiko.
 - Gorputz-kontzepzio ezberdina eta mugimenduaren kultura onartzeko zailtasuna.
 - Kirol jarduera maskulinoztat hartzea.
 - Diruaren arloko kezkak, eta dedikazio handiagoa lanari edota dirua aurrezteari.
 - Familia arduretarako erraztasun eza: haurtzaindegi zerbitzua, adibidez. Edota ekintzak haurrak eskola daudenean izatea.
 - Kirol programen urruntasuna.
 - Denbora falta: askotan lana ez egin arren, etxeko eta familia ardurek denbora libre gutxi uzten diete (seme-alaba ugari, adinekoen zaintza...).
 - Familia arduraren bat edota oporraldiren bat azaltzean kirol jarduera uzten dute, beraz, irregularitasuna da beraien ezaugarrietako bat kirola egiterako garaian.
 - Lanaren banaketa sexuala sendoagoa eta argiagoa.
 - Zailtasun ekonomikoak: kirol-instalazioetara sartzeko kuotak ordaintzeko mugak.

- Kirol-instalazio edota eskaintzetan, emakumeentzako gune espezifikoak ez izatea.
- Gorputza estaliko duen arropa erabiltzen ez uztea.
- Informazio-falta eta hizkuntza-arazoak.

Ondorioz, zailtasunei erreparatuta, Katalunia, Valentzia eta Legorretako esperientziei so eginez, arrakasta izateko edota **jarduera fisikoa sustatzeko baldintzatzaile egokiak** ondorengoak izan daitezke, batzuk orokorragoak eta besteak zehatzagoak:

- Oro har, mendebaldeko gizartearen jarrera irekiagoa emakumeek jarduera fisikoa edota kirola egiteko.
- Aurrekoarekin lotuta, emakumearen gorputzaren mugimendua onartuagoa harrera gizartean. Gainera, kirola egiteko kultura femeninoak gora egin du azken urteetan, maskulinitate ikuspegitik pixka bat aldentuz.
- Aurreiritzi faltsuak sahiesteko, herritarrak kultura-aniztasunaren balioan hezi eta kulturartekotasunaren ikuspegian sentsibilizatu.
- Horren harira, herritarrez gain, kirol eragile eta kirol erakundeak ere sentsibilizatu.
- Mugimenduaren kulturaren emakume musulmanak sentsibilizatu eta hezi, beren abiapuntua ezagututa.
- Gorputzaren inguruko erlijio muga eta kontzepzio soziokulturalarengatik, jarduera fisikoaren programa oso xumea izan behar da, oro har, mugimendu-esperientzia gutxi izan ohi dutelako.
- Horretan lagundu dezakete jarduera fisikoaren inguruan osasun-zerbitzuetatik emandako eta sustatutako gomendioek.
- Jarduera fisikoko programa ikuspegi integralarekin lotuta izatea: osasuna, ongizate fisiko eta psikologikoa, eta harreman sozialak egiteko ikuspegiarekin.
- Jarduera fisikoaren egitasmoa programa orokorren baitan egiten bada, eraginkorragoa izango litzateke, beraien beharrak beste hainbat alorretan nagusiagoak edota lehentasunezkoak izan daitezkeelako: enplegua, diru-sarrerak lortu, etxebizita, hizkuntza ikasi... Valentzian, adibidez, jarduera fisikoa beste ekintzekin osagarria izan da, jarduera kulturalarekin, adibidez, eta kirol arloko beste ekintzekin (hitzaldi...). Legorretan ere, programa orokor baten baitan txertatu da, jarduera fisikoaren gaia oraindik gehiago jorratu behar den arren.
- Programaren gertutasuna ezinbestekoa da, etxeko-lanak eta jarduera fisikoa uztartzeko. Garrantzitsua etxetik hurbil izatea, edota alfabetatze zentroetatik eta ospakizun erlijiosoetako zentroetatik hurbil.
- Ordutegi egokiak edota haurtzaindegi-zerbitzua garrantzitsua, haurren zaintzarekin uztartzeko.
- Familia arduren edota oporraldien ondorioz, beraien irregulartasuna den ezaugarria onartzea.
- Kirol-jardueretako profesionala emakumea izatea ezinbestekoa da. Musulmana izateak ere lagundu dezake, baina autoktonoa ere izan daiteke, betiere, kultura ezberdineko sentsibilitatea baldin bada.

- Programa hauetan parte hartzeko senarraren onespina izatea ere garrantzitsua izan ohi da hainbat esperientzitan. Egia da ere, Legorretako esperientzian ikusi da behintzat, aniztasuna nabaria dela gai honetan, Mendebaldeko Saharako emakumeak Marokoko emakumeekin alderatuta, berdintasun egoera handiagoan daude genero berdintasunaren alorrean.
 - Faktore sozioekonomikoa aintzat hartzea ere garrantzitsua da: kuota sinbolikoak ezartzea edota doain izatea.
 - Kirol-instalazio edota jardueretarako sarbidean aintzat hartzea ere, muga ekonomikoez gain, islam erlijioaren eskakizunak edota beraien ezaugarri soziokulturaleko ezaugarriak. Ondorioz, emakumeentzako soilik diren kirol guneak eta kirol jarduerak eskaintzea gizonezkoen begiradetatik kanpo, jarduera mistoez gain. Mistoetan, oro har, ondorengo emakume musulmanek parte hartzen dute: mugimenduaren kultura eta esperientzia motriz handiagoa dutenak, harrera herrialdeko hizkuntza menderatzen dutnak, hiri-eremuak eta burujabetzan aurreratuago daudenak.
 - Aurrekoarekin lotuta, kirol-instalazio eta jardueretan parte-hartu ahal izateko, gorputza estaliko dien arropa erlijiosoaren erabilera onartzea.
 - Kontuan hartzea Ramadan garaian jarduera fisikoa ez dutela egingo edota arinagoa egingo dutela.
 - Kirol-eskaintzaren informazioa helaraztea eta hizkuntza ezberdinak erabiltzea hori helarazteko. Edota modu ezberdinak erabiltzea alfabetatuta ez dauden emakumeen kasuetan.
- Esperientzia hauetan, oro har, oso ondo funtzionatu dute etorkinen elkarteek edota etorkinen laguntzako erakundeek bai hiri edo herrietan bai auzoetan. Bertan, kultura ezberdinetako etorkinak dituzte (latindarrak, europarrak, musulmanak...) eta autoktonoek ere parte-hartu izan ohi dute. Kirol klub tradizionaletan ez dute hainbeste parte hartzen.
 - Sustapen-politikei dagokienez, garrantzitsua da erakunde publikoek politika ekimenak martxan jartzea egoera ahulagoan dauden pertsonen jarduera fisikoa sustatzeko, edota etorkinen elkarteek ekimenari laguntza ematea edota ekimen pribatuari babesa ematea, kooperazio publiko-pribatua egokiaren bidez. Eta noski, bata bestearen lana bikoiztu edota oztopatu gabe. Bestetik, urtebeteko politikek hazia jarri dezaketen arren, urte askotariko politikak eta politika jarraiak ezinbestekoak dira.
 - Erakunde publikoen baitan ere, ezinbestekoa litzateke zeharkakotasuna edota sare-lana egitea. Hau da, erakunde publikoko kirol zerbitzua eta gizarte zerbitzua harremanetan egotea, eta horiek harremanak izatea osasun-zerbitzuekin ere. Garrantzitsua da ere hezkuntzarekin harremana, ikastetxe bidez ikasleen jatorri musulmaneko amekin harremana ahalbidetu daitekeelako.
 - Garrantzitsua ere jarduera berriak sortzeaz gain, egun dauden jardueretarako politika inklusiboak egitea. Horretarako, dauden erakunde eta elkarte ezberdinen jarduerak identifikatzeak eta egokitzeak emakume musulmanen partaidetza erraztu dezake.
 - Gehiengoak modu **“ez antolatuan”** egin ohi du jarduera fisikoa: aire librean, ez oso ikusgarri, edota etxean. Batzuek arestian aipaturiko elkarteetan.
 - Oro har, ezaugarri garrantzitsuenetakoa honakoa da: **“ikusezintasuna”**. Esperientzia dutenak edota mentalitate irekiagoa dutenak agian ausartzen dira

gimnasio misto batera hurbiltzen, baina beti atentzioa deitu gabe, gorputza estalita. Eta besteek, aldiz, etxean egin ohi dute edota erlijio-jantziarekin paseatzen dute jendea ez dabilen leku eta orduetan. Beste batzuk, berriz, emakumeak soilik dauden taldeetan parte hartzen dute.

- Beste hainbat arlotan bezala, ez dago emakume musulman eredu bakar bat, beraz, aniztasuna kontuan hartzea beharrezkoa da. Ondorioz, **esku-hartze anitzak** proposatzea ere bai. Dena den, azterlan honetatik **esku-hartzerako baliagarriak izan daitezkeen hainbat ezaugarri ondorioztatu dira**, beraz, horiek aintzat hartzea gomendagarria litzateke.

AURRERA BEGIRA IKERTU DAITEZKEENAK

- Emakume helduen ikerketa izan denez, **haur eta gazte musulman nesken** jarduera fisikoa sustatzeko ikerketa, Lehen Hezkuntzan eta eskola kirolean, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta beste ikasketetan, unibertsitatean. Haurtzaroan politika horiek arinagoak izan litezke, islamaren betebeharrak pubertadetik aurrera hasten baitira sendotzen.
- Horri jarraituz, **bigarren belaunaldiko nesken** jarduera fisikoa sustatzeko azterlana, horiek harrera herrialdean jaio izan arren, gurasoen jatorriko herrialdearen erlijio eta testuinguru soziokulturalaren eragina dute. Bi kulturen artean daude eta identitatea eratzeko zailtasunak dituzte. Beraz, bi kultura arteko gatazka horretan, politika zehatzak behar dituzte ere.
- Azterlan hau emakume musulmanei zuzendua izan denez, **musulmanak diren mutilentzat** zuzendurikoa faltako litzateke, bai haurretan, gazteetan eta helduetan.
- Dar-darren lanari jarraituz, **MENak** diren gazteentzat politikak garatzeko daude.
- Etorkinez gain, **errefuxiatu eta asilo-eskatzaileentzat edota paperik ez dituztenentzat** ere jarduera fisikoko politikak bideratzeko azterlana gomendagarria litzateke.

5. BIBLIOGRAFIA

- Consejo Superior de Deportes (CSD, 2015). Deporte, actividad física e inserción social: *Una guía para la intervención social a través de las actividades deportivas*. Madrid.
- Dagkas, S, Benn T. (2006). *Young Muslim women's experiences of Islam and physical education in Greece and Britain: a comparative study*, Sport, Education and Society, 11:1, 21-38, DOI: 10.1080/13573320500255056. University of Birmingham, UK.
- dar-dar produkzioak gizarte ekimenezko kooperatiba (2013, 2014): *Aniztasunaren bidetik integrazioa lantzen*. Legorreta, Gipuzkoa.
- García Ferrando, M. (2006) *Posmodernidad y Deporte: Entre la individualización y la masificación. Encuesta hábitos deportivos de los españoles 2005*. Madrid: CIS/Siglo XXI.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzua. Mugiment Gipuzkoa (2018), Donostia. <https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/kirolak/zer-egiten-dugu/mugiment-gipuzkoa>
- INE, Ikuspegi: Inmigrazioaren Euskal Behatokia (2019). Azterketa kuantitatiboa. EHU eta Eusko Jaurlaritza: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
- INE, Ikuspegi: Inmigrazioaren Euskal Behatokia (2019). Azterketa kualitatiboa: Barometroa, *Jatorri atzerritarra duten biztanleen pertzepzioak eta jarrerak*. EHU eta Eusko Jaurlaritza: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
- Kennett, C. (2005) *Sport, immigration and multiculturalism, a conceptual analyse*. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.
- Kirola denontzat Europako Gutuna (1975) eta Kirolaren Europako Gutuna (1992).
- Molina, F. (2009): Deporte, interculturalidad y calidad de vida. Anduli, Revista Andaluza de Ciencias Sociales, p. 165-173. Universidad de Lleida, Lleida.
- Nissaa Asaada Emakume Elkarte (2015-2020). Egitaraua, Legorreta, Gipuzkoa.
- Nasri, K. (2014). *Actitudes y hábitos deportivos de las mujeres magrebíes musulmanas en Cataluña: un estudio de casos*. Universitat de Barcelona, Barcelona.
- Nieva, C. (2015). *La toma de decisiones del profesorado en educación física de primaria en relación con la inclusión del alumnado femenino inmigrante*. Universitat de Barcelona, Barcelona.
- Unesco (2015). Declaración de Incheon: *Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos*. Incheon, República de Corea.
- Santos, A. (2012). *Actividad física y vivencias corporales de las mujeres magrebíes en España*. Universidad de Valencia, Valencia.
- Santos, A., Balibrea, E. et al. (2004) *Mujeres en forma contra la exclusión*. Valencia: Dirección General de la Mujer, Generalitat Valenciana.

- Santos, A., Balibrea, E. (2004). Deporte, mujer y exclusión social. Experiencias europeas de inserción a través del deporte. Universidad de Valencia, Valencia.
- Sport England (2020). *Sport for all? Why ethnicity and culture matters in sport and physical activity*. Source: Active Lives Children & Young People survey 2017-19 (two years combined), England.